

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA

VARREDORES DE RUA (Prado, 1935). *Imagem manipulada para melhorar a nitidez.*

**PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE (1989-1992)**
Dissertação de Mestrado

Letícia Maria Schabbach

Porto Alegre, 1995 (Versão atualizada em 2026)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA

LETÍCIA MARIA SCHABBACH

**PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE (1989-1992)**

Dissertação de Mestrado

Porto Alegre, 1995 (Versão atualizada em 2026)

[O trabalho recebeu Menção Honrosa para Dissertação de Mestrado no Concurso ANPOCS de Teses e
Dissertações Universitárias de 1996]

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA

LETÍCIA MARIA SCHABBACH

**PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE (1989-1992)**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Sociologia, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Sociologia.

Orientadora: Profa. Dra. Sônia Maria Karam Guimarães

Porto Alegre, julho de 1995.

Catálogo na publicação: Biblioteca Setorial de Ciências Sociais e Humanidades, UFRGS.

Bibliotecária: Maria Lizete Gomes Mendes CRB 10/950

S291p Schabbach, Leticia Maria
Práticas e representações de funcionários públicos / Leticia Maria Schabbach. -- Porto Alegre: UFRGS, 1995.
270f.

Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Curso de Pós-Graduação em Sociologia, 1995.

1. Funcionário Municipal - Prática e representação sindical - Porto Alegre. 2. Funcionário Municipal - Prática e representação profissional - Porto Alegre. 3. Funcionário Municipal - Prática e representação política. Porto Alegre. 4. Funcionário Municipal - Trajetória social - Porto Alegre. I. Título.

CCD 331.11042

LETÍCIA MARIA SCHABBACH

**PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE (1989-1992)**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Sociologia, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Sociologia.

Aprovada em 13 de julho de 1995.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Sônia Maria Karam Guimarães (PPGS/UFRGS, Orientadora)

Prof. Dr. Odaci Coradini (PPG Ciência Política//UFRGS)

Profa. Dra. Eva Samios (PPGS/UFRGS)

Aos meus avós, João Otto Schabbach e Rudolpho
Mathias Pilz (in memoriam);

Aos meus pais, Acelmo e Maria Bernardete;

Aos meus irmãos, André Fernando e Virgínia Maria.

AGRADECIMENTOS

A aprendizagem do ofício de sociólogo, materializada na elaboração de uma dissertação de mestrado, não é um empreendimento solitário.

Desde os comentários de ser o objeto de pesquisa "um tema difícil", que me desafiaram a prosseguir com a investigação, até a sugestão de ouvir "Carmina Burana" para estimular o longo e instigante período de redação, foram várias as pessoas e instituições que contribuíram com este trabalho. Citarei algumas, desculpando-me desde já pelos inevitáveis esquecimentos.

Como apoio institucional, a CAPES financiou-me bolsa de mestrado, durante o período 1990-1992. Através da PROPESP/UFRGS, contei com a bolsa-auxílio para conclusão de dissertação, em 1994.

Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolvi a graduação em ciências sociais e o mestrado, no Programa de Pós-graduação em Sociologia (PPGS). De seu qualificado quadro de professores, agradeço em primeiro lugar, à professora Sônia Maria Karam Guimarães, que com sua experiência, conhecimento e interesse orientou este trabalho, sem tolher-me a autonomia e me oportunizando momentos preciosos de interação e aprendizagem.

Agradeço também à professora Anita Brumer, pela experiência e orientação em atividades de pesquisa, realizadas durante os anos 1988 e 1989; a José Vicente Tavares dos Santos, que acompanhou minha trajetória acadêmica desde a graduação e forneceu sugestões e referências bibliográficas valiosíssimas para a realização deste estudo; ao professor Odaci Coradini, pelos comentários críticos e finalmente, ao professor Enno Dagoberto Liedke Filho, que como coordenador do PPGS, tem estimulado incansavelmente o desenvolvimento e produção acadêmica dos alunos.

As bibliotecárias, Maria Cristina Bürger e Maria Lizete Gomes Mendes, da Biblioteca Setorial de Ciências Sociais e Humanidades da UFRGS, orientaram-me nos aspectos técnicos e na catalogação da dissertação, com inigualável disponibilidade e paciência.

As tristezas e alegrias vivenciadas neste processo foram partilhadas com várias pessoas. Dentre elas, destaco a minha família, especialmente os meus pais, que com amor e compreensão, garantiram-me o amparo financeiro e emocional em todo este período.

Com os colegas da turma 90/2 do PPGS, em particular Denise Bruno, Maria Eldeny da Silva, Rosetta Mammarella, Luíza Balzan e Eduardo Grin, partilhei conhecimentos e amizade durante o convívio acadêmico e nos encontros de estudo ou confraternização. Nestes últimos, foram igualmente importantes as tentativas de distanciamento do sempre recorrente assunto - a dissertação - estimuladas, muitas vezes, pelos(as) respectivos(as) namorados(as) ou esposos(as).

Guilherme Xavier Sobrinho, com suas críticas e sugestões sempre perspicazes, auxiliou-me no período de definição do tema. Com Vera Soares, realizei discussões apaixonadas e contei com um olhar crítico que contribuiu com o aprimoramento lógico e estilístico deste trabalho. Denise Jardim, além da prazerosa convivência diária em 1994 e do incentivo persistente, forneceu-me muitas sugestões para a estruturação e desenvolvimento da dissertação. Dicas e reflexões a respeito da pesquisa foram partilhadas com Maria Clara Mocellin, José do Nascimento Jr. e Cláudia Tirelli. Aida Griza, colega de mestrado e de trabalho, acompanhou todo o período de redação da dissertação, apoiando-me cotidianamente durante o itinerário de avanços e retrocessos, dúvidas e definições.

Às amigas Karla Demoly e Flávia Rieth agradeço o apoio e carinho dispensados em todas as horas, particularmente nas mais difíceis. Flávia auxiliou-me, ainda, na montagem final dos capítulos e elaboração de ilustrações.

Dos colegas de trabalho do Serviço de Assistência Social da Polícia Civil, lembro o incentivo e compreensão a mim dispensados, principalmente nos momentos de envolvimento quase absoluto com a dissertação.

Virgínia Maria, minha irmã, acompanhou todo o período de realização do mestrado, nestes cinco anos em que partilhamos nossa convivência cotidiana. A ela agradeço o carinho e presença constante, destacando a sua compreensão nos muitos momentos de isolamento e absorção no trabalho acadêmico.

A interação psicanalítica com Diana Lichtenstein Corso proporcionou uma trajetória de autoconhecimento e crescimento pessoal, quando aprendi que viver é a arte de entrelaçar razão e emoção, variáveis existenciais que foram, certamente, absorvidas por este estudo.

Finalmente, agradeço aos funcionários da Prefeitura de Porto Alegre, secretários e assessores municipais e aos presidentes do Sindicato dos Municípios - gestões 89-91 e 91-93 - que, com disponibilidade e interesse participaram da pesquisa, tornando factível esta dissertação de mestrado.

Muito Obrigada!

RESUMO

A presente dissertação de mestrado versa sobre a produção social de funcionários públicos, em um contexto específico: a Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS.

Trata-se de um estudo sobre práticas e representações dos servidores municipais em torno de questões que compõem a sua trajetória profissional, sua participação sindical e disposições políticas em geral. Por intermédio delas os agentes demarcam limites entre eles, diferenciando-se continuamente no interior de um espaço hierarquizado composto por múltiplas relações. Um dos eixos principais que os distingue é a detenção ou não de capital escolar, materializado em títulos de educação formal e de especialização.

Através de a) pesquisa com dirigentes municipais, servidores e representantes sindicais - durante a gestão designada como Administração Popular - e de b) análise sobre a formação do Estado no Brasil e em Porto Alegre (com destaque para a relação governo-funcionalismo durante o período da ditadura militar e transição democrática), concluiu-se que é no entrelaçamento entre a história da instituição - que produziu os postos de trabalho e seus respectivos ocupantes - e a trajetória social dos funcionários que são produzidas suas práticas e representações.

Palavras-chave: Funcionários públicos. Práticas e representações. Trajetória social. Capital escolar. Porto Alegre/Rio Grande do Sul/Brasil.

ABSTRACT

The topic of this Master Degree Dissertation aims at studying the social production of municipal government officials and employees in a given context: the Municipal Government of Porto Alegre/RS. It is a study on the practices and representations of municipal employees around questions involving their professional trajectory, their participation in union organizations and their general political dispositions. It is through these matters that officials and employees establish frameworks around them and continuously set differentiations within a hierarchized space with its multiple relationships. One of the main axes that distinguishes one group from the other is the reality of “having” or “not having” a educational capital [background], obtained from formal education and specialization degrees.

Through of a) research with municipal authorities, officials/employees and union representatives – held in the so called Popular Administration – , and b) an analysis of the formation of the State/Brazil/Country and the State/Porto Alegre/City (emphasizing the government-civil service relation during the period of military dictatorship and democratic transition, as well), the author found that it is in the intertwining between the history of the institution – responsible for the creation of the work positions and respective holders – and the social trajectory of the employees that their practices and representations are produced.

Title: Practices and Representations of Public Employees: Porto Alegre City Hall, Brazil (1989-1992)

Keywords: Public employees. Practices and representations. Social trajectory. Educational capital. Porto Alegre/Rio Grande do Sul/Brazil.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto
DMLU - Departamento Municipal de Limpeza Urbana
HPS - Hospital de Pronto Socorro
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE)
SGM - Secretaria do Governo Municipal
SMA - Secretaria Municipal de Administração
SMED - Secretaria Municipal de Educação
SMF - Secretaria Municipal da Fazenda
SMIC - Secretaria Municipal de Indústria e Comércio
SMOV - Secretaria Municipal de Obras e Viação
SMT - Secretaria Municipal dos Transportes
SPM - Secretaria Municipal de Planejamento

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	15
CAPÍTULO I	31
1.1 O debate acerca do papel do Estado	31
1.2 Os municípios e a reforma do Estado	35
1.3 O desenvolvimento do Estado no Brasil e a expansão do emprego público	38
1.4 A Prefeitura Municipal de Porto Alegre: relação governo-funcionalismo	46
1.5 Administração Popular: o contexto político-administrativo no qual a pesquisa foi realizada	55
CAPÍTULO II	65
2.1 Barnabé versus Maria Candelária: o funcionário público no imaginário popular	65
2.2 O funcionário público na Sociologia	69
2.2.1 <i>A burocracia</i>	69
2.2.2 <i>As classes médias</i>	71
2.2.3 <i>Serviços</i>	74
2.2.4 <i>Funcionários públicos</i>	75
2.2.5 <i>A proposta metodológica: relação entre o posto ocupado e a trajetória social</i>	78
CAPÍTULO III	83
3.1 Origem social e capital escolar	84
3.2 A trajetória na Prefeitura	89
3.2.1 <i>Crêterios universais e/ou particulares de ingresso e mobilidade</i>	89
3.2.2 <i>A "prática" versus o "estudo"</i>	95
3.2.3 <i>Relação com o trabalho, relações de trabalho</i>	103
CAPÍTULO IV	113
4.1 A ação coletiva dos funcionários públicos	115
4.1.1 <i>A organização dos municipais em Porto Alegre</i>	119
4.2 Disposições e práticas políticas	126
4.2.1 <i>Representações de si</i>	126
4.2.2 <i>Posicionamentos diversos</i>	128
4.2.3 <i>Avaliação sobre os governos municipais</i>	131
4.2.4 <i>Participação sindical</i>	137
CONCLUSÃO	144

REFERÊNCIAS	154
APÊNDICE I	164
APÊNDICE II	167
APÊNDICE III	168
APÊNDICE IV	169
APÊNDICE V	170
APÊNDICE VI	171
APÊNDICE VII	172
APÊNDICE VIII	173
APÊNDICE IX	174
APÊNDICE X	175
APÊNDICE XI	176
APÊNDICE XII	177
APÊNDICE XIII	178
APÊNDICE XIV	179
APÊNDICE XV	180

INTRODUÇÃO

Os funcionários públicos, personagens tão comuns em nosso cotidiano, constituem-se no objeto da presente dissertação. Atualmente, a discussão e a disputa em torno de alternativas à crise do *Welfare State* nos países desenvolvidos, e do Estado desenvolvimentista no Brasil, polarizam a arena discursiva mundial. Neste contexto, procurar conhecer quem são aqueles que representam o Estado em ação, como vivem e trabalham e quais as representações que constroem a respeito de questões de seu cotidiano, é um empreendimento interessante, senão necessário.

Apesar da atualidade e importância do tema, são poucos os estudos realizados no âmbito das ciências sociais sobre esta categoria socioprofissional, que vem ocupando seu espaço na luta sindical e política do país. Além disso, enquanto funcionária pública, tenho interesse em entender ou, ao menos, problematizar as características do serviço público, no sentido de ir além do senso comum que, ora considera o servidor um pobre-coitado ("barnabé"), ora o vê como um privilegiado ("Maria Candelária" ou "marajá").

Optei pelo estudo das práticas e representações por considerar que estas duas noções, na realidade interligadas, possibilitariam uma abordagem mais ampla destes sujeitos, além de serem operacionalizáveis empiricamente.

Práticas e representações não são apreensíveis sem um entendimento de como elas são produzidas e de quais são os determinantes que fazem com que difiram de um agente para outro. Sem essa perspectiva de análise, teríamos somente um conglomerado disperso de manifestações, que não nos diria muito sobre como os sujeitos se relacionam e se constituem enquanto funcionários públicos.

Procuro captar a dialética entre instituição e agente, numa perspectiva relacional, privilegiando a relação entre o posto ocupado na instituição e a trajetória social do servidor como eixo explicativo de suas práticas e representações.

Mas, qual instituição e quais agentes? A organização escolhida foi a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e os agentes, os funcionários públicos municipais, reunidos por cargo, escolaridade e tipo de atividades desenvolvidas, em quatro grupos.

A instituição se modifica no decorrer dos anos, principalmente através das contínuas mudanças de governo e de diferentes políticas públicas, razão pela qual delimito o período 1969-1992, que abrange tanto a fase da ditadura em que os prefeitos eram

nomeados, quanto o contexto da redemocratização e das eleições diretas para prefeitos, como referência em termos históricos.

Dessa forma, busco apreender como são produzidas as práticas e representações dos servidores públicos municipais, levando em conta a determinação tanto de sua trajetória social e profissional, quanto da história político-administrativa da instituição. Chamo a atenção para os determinantes sociais anteriores ao ingresso no serviço público municipal (continuamente reproduzidos no espaço de trabalho), internalizados pelos sujeitos na forma de disposições duráveis e transponíveis, *habitus* que informam a ocupação de determinado posto de trabalho.

Para operacionalizar o estudo, considere as seguintes variáveis: origem social e capital escolar adquirido (através dos indicadores de escolaridade, naturalidade, escolaridade e profissão dos pais, emprego anterior ao serviço municipal); trajetória na Prefeitura (com os indicadores de forma de ingresso, desenvolvimento da carreira, expectativas profissionais, relação com o trabalho) e disposições e práticas políticas (relação com o sindicato, percepção sobre a relação governo-funcionalismo e sobre as políticas públicas, autorrepresentação como trabalhadores públicos). Com o levantamento destas variáveis operativas, procurei formular inferências sobre as condições de produção das representações, as intenções, orientações e valores culturais dos sujeitos envolvidos.

Considero que tais indicadores possibilitam apreender a diferenciação subjacente ao universo de servidores, revelando a existência de duas clivagens fundamentais determinadas pela detenção ou não de capital escolar e pela origem social dos mesmos: funcionários pertencentes à classe média - detendo parcela significativa de capital escolar (formação superior concluída ou interrompida, especialização e títulos) e funcionários com trajetória de classe trabalhadora, que não possuem capital escolar.

A dissertação está estruturada em quatro capítulos. Como pano de fundo à problemática proposta, apresento inicialmente a polêmica a respeito do papel do Estado, debate em torno do qual estão situadas posições político-ideológicas antagônicas - como o neoliberalismo e posições de esquerda, mais ou menos estatizantes. Nos municípios, esta polarização se traduz em projetos de reforma das administrações. Posteriormente, percorro o desenvolvimento do Estado no Brasil que produziu uma forma peculiar de

expansão do emprego público e uma hierarquização no interior das organizações, estruturada em postos e carreiras diferenciadas. Procurando situar a Prefeitura de Porto Alegre na problemática da reforma do Estado, reconstruo a relação governo e quadro de funcionários de 1969 a 1992, período que abrange a ditadura militar e a transição democrática. E, finalizando o primeiro capítulo, contextualizo a gestão municipal durante a qual a pesquisa foi realizada, denominada de Administração Popular.

O segundo capítulo problematiza as denominações referentes aos funcionários públicos expressas pelo senso comum e pela produção cultural - como a oposição entre "barnabé" e "maria candelária" - e pelas ciências sociais, através das categorias de "burocracia", "classes médias" e "serviços" que, apesar de realçarem várias particularidades do emprego público, não dão conta da diversidade inerente a este grupo. Posteriormente, apresento a proposta teórico-metodológica para apreender os funcionários públicos em sua diversidade, através da análise de suas representações e práticas determinadas pela relação entre o posto ocupado e a trajetória social.

No terceiro e quarto capítulos, a proposta metodológica é operacionalizada concretamente, tomando-se como referência as variáveis operativas emergentes dos depoimentos dos quatro grupos investigados - manual, técnico, administrativo e superior -, construídos com base na origem social e tipo de atividades desenvolvidas. As diferentes trajetórias sociais e profissionais, a partir de indicadores como, origem social e capital escolar, forma de ingresso e desenvolvimento da carreira, expectativas profissionais e relação com o trabalho, são estudadas no terceiro capítulo; e, no quarto e último, as disposições e práticas políticas dos servidores, juntamente com a reconstrução da ação coletiva da categoria no Brasil e no município, que também interfere na produção daquelas representações e práticas.

Por fim, esboço algumas considerações conclusivas e nos apêndices apresento, além dos roteiros de questões utilizadas nas entrevistas, gráficos e quadros sobre: a variação salarial na Prefeitura em várias gestões; a distribuição das pessoas ocupadas por ramo de atividade em 1990 (Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre); o número de funcionários da Prefeitura em relação ao número de habitantes (1980-1992); a distribuição dos funcionários por situação de trabalho (1992); a situação de trabalho dos servidores da Administração Centralizada (1984-1992); a qualificação funcional da

Administração Centralizada (1969-1992); a distribuição relativa dos funcionários da Administração Centralizada por classes de salário mínimo (1977-1992); a receita do Imposto Territorial Urbano (1982/1991); além de informações e quadros veiculados pela imprensa sobre a composição da receita tributária da Prefeitura.

Procedimentos Metodológicos

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre foi escolhida como campo de pesquisa por razões óbvias: por ser o *locus* de trabalho de funcionários públicos, em diferentes órgãos, e por facilitar o conhecimento da relação governo-servidores. O trabalho de campo foi desenvolvido durante o ano de 1992, no contexto político-administrativo da Administração Popular, abrangendo três etapas: a) Levantamento das características históricas e organizacionais do campo, b) Realização de entrevistas estruturadas com funcionários permanentes e c) O processo de formação da categoria.

a. Levantamento das características históricas e organizacionais do campo.

Percorrendo fontes secundárias, produzidas por diversos órgãos e encontrados em arquivos e bibliotecas públicas, busquei dados que mapeassem a relação governo-funcionalismo no período compreendido entre 1969-1992, como: evolução do número de funcionários, políticas de recursos humanos desenvolvidas (com ênfase sobre os aspectos salariais e de qualificação profissional) e orientação ideológica delas, além de pesquisas internas (censos) que visavam traçar o perfil do servidor.

Nas entrevistas que realizei com dirigentes municipais e agentes políticos do governo da Administração Popular, utilizei um roteiro de questões que buscava identificar: a orientação político-ideológica defendida pela Administração, principais políticas desenvolvidas pelos diferentes órgãos (especialmente de recursos humanos), opinião sobre a qualidade do serviço público em relação ao privado e sobre a possibilidade de tornar a máquina administrativa eficiente e a relação entre o governo e a categoria dos municipais.

b. Realização de entrevistas estruturadas com funcionários permanentes

Nesta etapa, para fins analíticos e de investigação, os funcionários foram reunidos com base na detenção ou não de capital escolar (escolaridade, títulos) e características de suas atividades (funções manuais, mais ou menos especializadas, burocráticas ou de

assessoramento superior) em quatro grupos: superior, manual, administrativo e técnico. O nível salarial também foi considerado, subordinado, porém, aos critérios anteriores.

Realizei vinte e três entrevistas com servidores municipais representativos da diversidade existente no interior da Prefeitura. No projeto de pesquisa havia sido previsto um número maior de entrevistas, porém, durante o trabalho de campo, verifiquei que os últimos entrevistados acabavam repetindo questões que outros tinham se referido anteriormente, indicando um certo nível de saturação da amostra¹.

Procurei contatar funcionários do sexo feminino e masculino, com mais de quatro anos de trabalho na Prefeitura, tendo vivenciado mais de um período de governo. Para a escolha dos cargos, consultei o Plano de Carreira da Administração Centralizada, que especifica as classes (cargos) dos funcionários. Os entrevistados foram os seguintes:

Grupo manual - oito trabalhadores que realizam atividades manuais, como: operário que trabalha no asfaltamento de ruas na Secretaria de Obras e Viação; operário que controla caldeira de produção de asfalto na Secretaria de Obras e Viação; auxiliar de cozinha que prepara alimentos em escola municipal; operador que controla o bombeamento de água em subestação do Departamento de Água e Esgotos; auxiliar de serviços gerais que trabalha na lavanderia do Hospital de Pronto Socorro; gari responsável pela limpeza de sanitário público; gari que atualmente zela terreno público, ambos lotados no Departamento de Limpeza Pública e ascensorista que trabalha na Secretaria de Administração. Estes servidores ocupam os níveis inferiores da carreira, com média salarial de 2,9 salários-mínimos. Dentre eles, quatro são mulheres e quatro são homens.

Grupo técnico - cinco funcionários com baixa escolaridade que possuem certa especialização adquirida dentro ou fora do serviço público, necessária para a realização de atividades manuais, semi-manuais ou de fiscalização e vigilância, como: chefe de equipe que demarca lotes para posterior implantação de rede de água no Departamento de Água e Esgotos; auxiliar de enfermagem responsável pela “gessagem” de pacientes com fraturas no Hospital de Pronto Socorro; agente de fiscalização que recebe reclamações sobre a prestação de serviços realizada pelos permissionários de transporte coletivo e, por ocasião da pesquisa, assessor de chefia do Setor de Fiscalização da Secretaria de Transportes; motorista da Coordenação de Transportes Administrativos, no

¹ Critérios de diversificação e saturação da amostra são discutidos por: Marre (1991, p. 111-112).

momento da pesquisa, controlador do tráfego de veículos oficiais; guarda municipal, vinculado à Secretaria de Governo Municipal. Estes funcionários, em sua maioria, receberam treinamento obrigatório quando do ingresso na função, percebendo uma média salarial de 6,6 salários-mínimos. Apenas uma funcionária é mulher.

Grupo administrativo - cinco funcionários que realizam atividades administrativas internas, tipicamente burocráticas, como: atendimento ao público - informação sobre expedientes, na Secretaria de Obras e Viação; chefia de equipe de apoio administrativo, do Departamento de Água e Esgoto; organização e encaminhamento de expedientes do setor de cadastro, na Secretaria da Indústria e Comércio; chefia de setor de arrecadação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) na Secretaria da Fazenda; rotinas administrativas em unidade de registro e preparo de pagamento, na Secretaria da Administração. Assistentes administrativos que percebem média salarial de 5,5 salários-mínimos, três são mulheres e dois homens.

Grupo superior - cinco funcionários que desempenham atividades de assessoramento superior, e detêm uma especialização proporcionada por sua formação universitária: engenheiro que assessora o secretário municipal quanto a aspectos legais - Engenharia Legal - da Secretaria de Obras e Viação; professora de Currículo por Atividades (1ª série); professora de Artes; arquiteta que elabora pareceres sobre projetos arquitetônicos na Secretaria do Planejamento Municipal e administrador que presta assessoramento em organização administrativa na Secretaria de Administração. Estes percebem, em média, 11,52 salários-mínimos e estão situados nos níveis mais altos da carreira, sendo três mulheres e dois homens. Os servidores escolhidos ocupam os cargos mais representativos (com maior número de ocupantes) dos quatro grupos pesquisados. Trabalhando em diversas secretarias e órgãos, eles foram escolhidos através de dois procedimentos: a) na Administração Centralizada, foi realizado sorteio aleatório de fichas reunidas num fichário de distribuição dos funcionários por cargo e órgão de lotação existente na Secretaria Municipal de Administração, seguindo-se os critérios de tempo de serviço (mais de quatro anos), cargo, órgão de lotação e gênero; b) nos departamentos, os funcionários foram indicados pelos coordenadores de recursos humanos ou chefias, observando-se os critérios de cargo ocupado e de tempo de serviço.

c. O processo de formação da categoria

O Sindicato dos Municípios de Porto Alegre (SIMPA) existe desde 1988, a partir do dispositivo constitucional que garantiu o direito dos funcionários públicos à livre associação sindical (Brasil, 1988) e cuja criação foi aprovada em assembleia deliberativa de municípios. Ele representa o desaguadouro de um processo de constituição da categoria dos "municípios" (funcionários públicos municipais) que iniciou com a formação de associações por secretarias e por grupos específicos de servidores (como o dos professores), quando a Associação dos Municípios de Porto Alegre (AMPA) era a entidade que aglutinava os vários segmentos profissionais. Através do levantamento em documentos que retratam esta história sindical (reportagens de jornais e materiais produzidos pela entidade, como informativos, panfletos, atas de assembleias), reunidos na sede do SIMPA e de entrevistas com os presidentes das gestões 1989-1991 e 1991-1993, procurei conhecer: as reivindicações e lutas promovidas ao longo de sua história, a relação do SIMPA com os funcionários (participação, organização, diferenças entre os locais de trabalho), a relação da entidade com os diversos governos, a possibilidade de construção de uma identidade comum aos municípios (pois é uma categoria marcadamente heterogênea).

Com a constituição deste conjunto diversificado de comunicações, narrativas² e textos escritos - corpus - e orientando-me a partir das variáveis operativas acima elencadas, procurei formular inferências sobre as condições de produção de tais mensagens, as intenções, orientações e valores culturais dos sujeitos envolvidos. Ao apresentar os depoimentos no texto da dissertação, optei pela identificação do cargo, grupo e número da entrevista, omitindo o nome do funcionário para preservar o anonimato dos informantes.

² Todas as trinta e uma entrevistas realizadas foram transcritas integralmente e reunidas em disquetes que compõem o acervo documental da pesquisa.

A análise de conteúdo³ pareceu-me apropriada aos objetivos deste estudo, em que pese suas limitações no tocante à análise das estruturas formais e sua articulação no interior dos discursos⁴.

A partir da classificação do conteúdo manifesto das comunicações, identificando a presença das variáveis operativas, procurei inferir o sentido que os agentes atribuíam às suas práticas e representações, como por exemplo: nos documentos que tratavam da relação governo-funcionalismo, qual a orientação subjacente às políticas de recursos humanos implementadas; nas entrevistas com funcionários, como os seus discursos reproduzem as marcas de distinção (objetivas e subjetivas) existentes entre eles e nos documentos sobre a organização da categoria e entrevistas com dirigentes sindicais, como se deu a constituição da categoria sócio-profissional dos "municipários" e como se caracteriza a relação entre as entidades representativas e os servidores.

Procurei não me limitar à codificação das comunicações por meio de medidas sistemáticas (identificação das variáveis operativas nos trechos das entrevistas), dividindo-os em unidades isoladas, como palavras, frase, imagens. Ao trabalhar com as narrativas, verifiquei que os conteúdos contidos nos discursos dos interlocutores não são isoláveis em tal ou qual momento das entrevistas, em tais ou quais linhas da transcrição. A fala dos entrevistados é muito mais dinâmica, em que os conteúdos constitutivos de uma variável operativa (como, por exemplo, os expedientes utilizados pelos servidores para ascenderem na carreira, um dos indicadores de sua trajetória na Prefeitura) não apareceram somente quando foram inquiridos sobre o assunto, retornando em outros momentos da conversa, por vezes dissimulados sob outros termos. Portanto, para contemplar parte da riqueza do material empírico, utilizei tanto a codificação por meio de categorias operativas (com recortes de unidades temáticas), quanto a análise global de

³ Para maiores informações sobre este instrumento de pesquisa, ver: Stone (1971) e Bardin (1977). Para Bardin (1977, p. 42), a análise de conteúdo caracteriza-se por um "conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (qualitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens."

⁴ Para um maior aprofundamento sobre os limites da análise de conteúdo, consultar: Mainguenu (1989).

cada depoimento, enquanto totalidade organizada e singular, buscando apreender como os termos se articulavam entre si⁵.

Após a análise de cada mensagem (entrevistas e textos), comparei-as entre si para relacioná-las com as condições sociais de sua produção: quanto às políticas implementadas pelos governos, associá-las à orientação político-ideológica dos mesmos; nas entrevistas com funcionários, relacionar suas representações com as características socioculturais de cada grupo; nos documentos sobre a história do sindicato e entrevistas com dirigentes, vincular o conteúdo das mensagens com a orientação político-ideológica de cada gestão e o momento específico de constituição da categoria. Este procedimento foi extremamente útil aos objetivos da pesquisa e intensivamente perquirido na análise dos depoimentos dos funcionários, quando cada indicador, cada questão inquirida na entrevista foi relacionada tanto com as características e disposições socioculturais internas a determinado grupo, quanto às representações e práticas expressas pelos outros grupos de servidores. Para proceder à comparação, elaborei um quadro de correspondências, onde cada indicador foi relacionado com os demais indicadores levantados nas narrativas de determinado grupo funcional e deste em relação aos demais grupos.

Uma socióloga em campo: itinerário da pesquisa

A experiência de campo pode ser encarada como um "rito de passagem" (Da Matta, 1981, p. 151), prática fundante da formação do pesquisador. Nesse sentido, considero imprescindível a reflexão sobre os vários componentes desta experiência: a entrada e saída do campo, a busca frenética pelos documentos dispersos em vários órgãos, a situação de entrevista e seus determinantes, as dificuldades em materializar através de indicadores e inferências as hipóteses teóricas, as situações inesperadas, os acidentes de percurso⁶, os constrangimentos, a insegurança, a desconfiança dos informantes, as intervenções nada neutras no desenrolar dos depoimentos, os "cortes" propositais na fala

⁵ Técnica próxima à análise estrutural das mensagens, mas sem a reconstrução das articulações mais profundas, não-manifestas, que refletem as estruturas básicas dos discursos, as regras que orientam sua construção. Para maiores esclarecimentos sobre esta abordagem -análise formal e imanente dos sistemas de significado, própria da semiologia e semiótica -, ver: Cohn (1971) e Mainguenu (1989).

⁶ Foram vários: esquecer as pilhas do gravador ou esquecer de trocá-las quando gastas, deixar a tecla "pause" ligada durante a conversa etc.

dos entrevistados. Considero esta reflexão sobre a prática - o itinerário da pesquisa - fundamental para a aprendizagem do ofício de sociólogo.

a) As estratégias utilizadas

Estive envolvida, durante parte do período em campo, com o mapeamento de vários documentos que retratam a história do funcionário público, particularmente da Prefeitura de Porto Alegre. Na Discoteca Gaúcha, percorri os catálogos sobre a música popular brasileira para conhecer as composições "barnabé" e "Maria Candelária", sendo que a primeira só foi encontrada na cidade do Rio de Janeiro, por intermédio de um amigo. Nas bibliotecas da Secretaria Municipal de Administração e da Câmara Municipal de Porto Alegre investiguei os relatórios de atividades dos governos, anuários estatísticos, censos sobre servidores e outros documentos administrativos, procurando identificar indicadores sobre a relação governo-funcionalismo e sobre a composição dos servidores no período 1969 a 1992. Esta última investigação exigiu um esforço e determinação especiais, devido à multiplicidade de fontes e formas de apresentação dos dados estatísticos que resultavam em números duplos, imprecisos, desiguais, inviabilizando a comparação entre eles. Foi necessário um trabalho minucioso de confrontação de dados e fontes para se construir unidades idênticas, passíveis de confrontação. Pesquisei, ainda, na Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, dados populacionais de Porto Alegre e sobre a mão-de-obra distribuída por ramos de atividade no Brasil, Rio Grande do Sul e capital, levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Quanto às entrevistas, elas foram realizadas no período de maio a setembro de 1992, totalizando uma amostra de trinta e um informantes entre dirigentes políticos (de quatro órgãos), funcionários (de onze diferentes órgãos) e dois presidentes do sindicato.

Inicialmente, realizei entrevista exploratória com uma especialista em educação, funcionária lotada na Secretaria de Educação. Em seguida, elaborei um roteiro de questões que foi sendo modificado no transcorrer do trabalho de campo, devido à diversidade sociocultural dos sujeitos envolvidos e à especificidade das questões a serem abordadas para os diferentes grupos de informantes (dirigentes de governo, funcionários,

lideranças sindicais). Para obter um melhor entendimento por parte dos informantes, modifiquei a forma e os termos de algumas questões, mantendo o seu conteúdo⁷.

O fato de eu haver trabalhado como assessora política (cargo de confiança) da Administração Popular por determinado período, possibilitou um conhecimento prévio do campo e facilitou os contatos e a circulação pelos diversos setores da instituição. Trouxe, porém, interferências nas entrevistas com servidores que conheciam minha atuação política, vieses que algumas vezes resultaram em depoimentos pouco críticos especialmente quanto à atuação dos governos.

Por se tratar de um ano eleitoral, o conhecimento de minha atuação partidária pelos investigados pareceu providencial para que fossem formuladas determinadas opiniões e reivindicações políticas. Cito como exemplo o depoimento da ascensorista, que no final da entrevista (quando geralmente deixava um espaço livre para questionamentos gerais), procurou encaminhar, através do meu intermédio, reivindicações específicas de seu cargo ao então candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, apesar de eu haver ressaltado que se tratava de um trabalho acadêmico:

O dia que o Tarso [Tarso Genro, vice-prefeito na época da pesquisa] for nosso prefeito, que ele lembre de nós aqui nesta Prefeitura, que ele dê prioridade a nós no elevador [...] mais segurança para que possamos dar ao pessoal que a gente leva também segurança. É uma das reivindicações que eu faço em nome de todos os meus colegas [...] Se ele puder ver essa fita aí, mostra prá ele, tira esse pedacinho e manda prá ele. (entrevista nº 6, ascensorista, grupo manual)

Em que pese meu conhecimento prévio e certa proximidade com os dirigentes de governo, foi fundamental a apresentação de carta do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFRGS ao secretário municipal de Administração, e aos demais supervisores, secretários e chefias contatados. O documento expedido pela Universidade avalizou a pesquisa, facilitando o acesso aos diversos órgãos percorridos.

Como pesquisei em vários locais (onze, além do sindicato), buscando uma amostra representativa da diversidade do conjunto de funcionários municipais, trilhei vasta rede de postos hierárquicos até chegar aos informantes. Foram inúmeros contatos que, mesmo não figurando na amostra, possibilitaram a realização do trabalho. Lembrando-os neste momento, resgato sua importância para a concretização da pesquisa.

⁷ Indicações úteis em termos de estratégias de entrevista e transcrição podem ser encontradas em: Grupo de Estudos sobre Desenvolvimento da Ciência (1977).

A escolha dos informantes, como já foi mencionado acima, seguiu dois procedimentos: o sorteio pelas fichas dos funcionários existentes na Secretaria da Administração (Administração Centralizada), ou a indicação por superior hierárquico (Administração Descentralizada). Em ambos, procurei garantir os critérios da representatividade (cargos mais representativos, em vários órgãos), diversidade em termos de gênero (proporção de homens e mulheres), tempo de serviço (funcionários com mais de quatro anos de serviço⁸).

Nos lugares onde não foi possível o sorteio em fichário (pela sua inexistência ou por não me possibilitarem o acesso a ele), os chefes, mesmo observando os critérios solicitados, algumas vezes indicaram funcionários exemplares para as entrevistas, de acordo com suas preferências pessoais⁹, talvez preocupados em difundir uma boa imagem do setor e de sua finalidade. Um dos funcionários chegou a comentar que somente aceitara ser entrevistado porque eu fora apresentada a ele pelo chefe: "Mas se eu soubesse que era gravado teria dito não, só deixei porque a sra. veio com o R., que eu conheço bem, o nosso chefe." (entrevista nº 24, operador de subestação/DMAE, grupo manual).

Vê-se que a indicação pelo chefe parece ter constrangido alguns funcionários a participarem da entrevista, participação entendida como mais uma obrigação funcional¹⁰.

Houve ocasiões em que o chefe permanecia no local ou entrava no recinto no momento da entrevista, a sua presença tendo restringido a espontaneidade do informante e influenciado o conteúdo das narrativas.

As entrevistas com dirigentes políticos e funcionários foram realizadas no próprio local de trabalho, quando possível, ou em espaços próximos a este, mais silenciosos e calmos. Entrevistá-los em seu espaço de trabalho trouxe vantagens em termos de objetividade, possibilitando a observação do ambiente de trabalho: as relações estabelecidas, a desenvoltura comunicativa dos entrevistados, a rigidez e controle por

⁸ Somente a professora de alfabetização (do 1º ano) possuía menos de quatro anos de Prefeitura quando entrevistada.

⁹ Os funcionários do Departamento Municipal de Água e Esgoto e o motorista da Coordenação de Transportes Administrativos/Secretaria Municipal de Administração foram assim escolhidos.

¹⁰ Além do operador de subestação de água, esse constrangimento também emergiu nas entrevistas com os operários especializados, trabalhador da limpeza urbana (gari), agente de serviços externos, pertencentes aos grupos manual e técnico.

parte dos colegas e chefias. As narrativas contêm as especificidades de terem sido produzidas neste espaço de pesquisa, que, por outro lado, trouxe limitações ao aprofundamento de questões, aos comentários críticos, ao tempo de entrevista e à espontaneidade dos funcionários.

Quanto à observação do ambiente de trabalho, sua organização e hierarquização, uma observação mais acurada teria captado como, internamente à organização formal fundada em regras e hierarquias, os agentes se reagrupam cotidianamente em outras redes de relações - internas e externas - para a mobilização de poderes sutis, tanto materiais quanto simbólicos¹¹.

Entrevistei o presidente do sindicato dos municipais (SIMPA) da gestão 89-91 em sua residência e a presidenta da gestão 91-93 na sede da entidade, após uma conversa inicial com dois suplentes de diretores.

Os informantes, em sua maioria, foram muito receptivos e solícitos em contribuir com a pesquisa. Antes de formular as questões, além de me apresentar como mestrande da Universidade Federal do Rio Grande do Sul¹², eu relatava o trabalho que estava desenvolvendo, os objetivos, os interesses envolvidos, a sua abrangência, a inexistência de estudos sobre a categoria socioprofissional. A partir desta exposição de motivos, os funcionários e dirigentes concordavam em participar da investigação. Alguns solicitaram-me, inclusive, um retorno, manifestando seu interesse em conhecer os resultados da pesquisa.

Tive o cuidado, logo no início das entrevistas, de obter a permissão dos informantes para utilizar o gravador, garantindo-lhes o anonimato dos depoimentos. A maioria dos funcionários concordou com a gravação, com exceção do operador de subestação de bombeamento de água do Depto. de Água e Esgoto. Este informante comentou que, se soubesse anteriormente que seu depoimento seria gravado, não teria concordado em

¹¹ Remeto para o estudo etnográfico de um departamento municipal de Buenos Aires realizado por Guigo (1992), no qual o autor percebe os reagrupamentos paralelos à hierarquização horizontal e vertical formais, através dos quais os membros da organização mobilizam os elementos organizacionais ou simbólicos a seu alcance nas disputas internas pelo poder.

¹² Trazer à tona a mediação da Universidade nas entrevistas, ainda que procedimento eticamente necessário e avalizador do trabalho do pesquisador, geralmente provoca uma aceitação automática da forma como é conduzida a entrevista e uma moldagem das respostas dos investigados às concepções esperadas pelo entrevistador. Para maior aprofundamento das nuances da situação de entrevista, ver: Berger (1978).

conceder a entrevista, revelando-se receoso com a possibilidade de que a fita gravada chegasse até a chefia ou à direção do Departamento. De fato, o entrevistado havia feito vários comentários sobre o difícil relacionamento entre chefias e subordinados, entre os próprios funcionários e sobre a pouca valorização do seu trabalho.

O roteiro utilizado, que incluía questões abertas e fechadas, proporcionou um amplo conjunto de variáveis e indicadores, ou seja, diversos aspectos das representações e práticas dos entrevistados. As limitações com relação ao aprofundamento das contradições e da riqueza da trajetória dos funcionários não decorrem somente do instrumento de pesquisa, mas do próprio ambiente onde este foi utilizado.

Neste aspecto, teria sido interessante a realização de histórias de vida com alguns entrevistados, visando o aprofundamento de questões e o conhecimento da trajetória individual¹³ em diferentes espaços: família, escola, empregos, outras instituições e disposições gerais. Através da comparação das trajetórias individuais, teria sido possível testar e aprofundar as análises realizadas neste estudo. Teria sido interessante, ainda, o mapeamento das trajetórias familiares, incluindo, além dos funcionários e seus pais, as biografias dos irmãos, filhos e cônjuges.

Ainda com relação ao instrumento de pesquisa, a forma e estruturação das perguntas, os termos utilizados e a construção das questões talvez tenham estado orientados para um "ethos" de classe média, caracterizado por uma vivência marcadamente escolar¹⁴. Sabe-se que uma determinada pergunta não tem o mesmo sentido para sujeitos sociais distanciados por diferenças culturais e de linguagem, razão pela qual alguns termos do roteiro de entrevista foram modificados para um melhor entendimento, permanecendo o seu conteúdo.

b) A situação de entrevista

O momento de entrevista é um momento de interação entre sujeitos, uma situação social temporalmente limitada. Berger (1978) destaca três características estruturais da

¹³ Alguns autores, utilizando-se do conceito de trajetória, investigam biografias individuais procurando identificar estratégias de reconversão de capital e de mobilidade social e redes de relações percorridas, como Grynszpan (1990) e Guimarães (1993).

¹⁴ Ver, neste sentido, a análise de Bourdieu (1975, p. 62; 1979, p. 104-105) sobre a enquete por questionário.

situação de entrevista: a individualização dos entrevistados, a dominação e o resultado provisório.

Sendo a situação de entrevista individualizante, separada do contexto da vida, até que ponto foi possível apreender as disposições coletivas dos investigados, os sistemas de referência distintivos dos quatro grupos de funcionários?

O pesquisador conduz o diálogo, fixa a sua temática¹⁵ e sequência, encerra pontos de discussão, está situado numa posição de autoridade. Decorrem daí reações adaptativas do informante durante a entrevista, que adequa seu comportamento às concepções esperadas pelo entrevistador e pelas instituições por ele representadas. Ou como enfatiza Bourdieu (1986, p. 71), o discurso ou apresentação pública sempre implica relação entre um *habitus* e um mercado.

Os entrevistados reagem a esta autoridade, desempenhando um controle e vigilância indiretos, preocupando-se com as possíveis repercussões funcionais da entrevista. Penso, particularmente, nas poucas críticas que formularam sobre os governos, na não permissão do uso do gravador por um informante, na tendência em responderem negativamente quando inquiridos se desejavam parar de trabalhar, no receio do gari de que as perguntas que fiz sobre o seu interesse na aposentadoria (por invalidez) partissem da direção do departamento, talvez imaginando que eu fosse integrante desta.

A prática sociológica envolve um trabalho social de negociação¹⁶ que é necessário empregar para possibilitar a realização da pesquisa, inquirir sobre certas questões, ter acesso a certos documentos. No meu caso, necessitei contornar algumas dificuldades: para entrevistar um funcionário resistente (operador de subestação), para encontrar o funcionário que trabalhava num local de difícil acesso (guarda municipal), para conseguir estender a entrevista para além do tempo inicialmente concedido pelo informante (presidente do sindicato).

¹⁵ Segundo Bourdieu (1979, p. 589), o sociólogo deve refletir sobre as condições e limites das diferentes técnicas e controlar os "efeitos de imposição da problemática" decorrentes da situação de entrevista, que podem produzir simples "artefatos" verbais artificiais - depoimentos distorcidos, distanciados da realidade - válidos somente para aquela situação.

¹⁶ A qual comporta uma parte variável de sedução, de dissimulação, de chantagem, de astúcia, "o sociólogo também tem seus segredos." (Bourdieu, 1989a, p. 340-341).

A sociologia lida com sujeitos classificantes, que podem não concordar com as perguntas realizadas, com as classificações subjacentes à sua formulação. Em minha pesquisa, isso aconteceu na entrevista exploratória, quando a informante fez muitas críticas aos objetivos e ao instrumento de pesquisa. Também na entrevista com o engenheiro da SMOV, quando um colega que participava da conversa comentou, à certa altura, que a pergunta era direcionada (se o empregado trabalha menos no serviço público): "Isso de trabalhar menos, a pergunta é insidiosa" (entrevista nº 11).

Na pesquisa de campo sociológica estão presentes alguns elementos que se insinuam embora não estejam sendo esperados, entre eles os sentimentos, a emoção. Vivi sentimentos ambíguos: de incômodo, pelo motorista a certa altura não parar de olhar para o relógio e, num segundo encontro, de satisfação, por sua indicação de músicas carnavalescas que falavam sobre o "barnabé"; de afronta, quando alguns funcionários questionavam os objetivos da pesquisa e as questões formuladas; de desestímulo, pela possibilidade de ter levantado um simples "artefato" quando, no final da entrevista, a gari corrigiu uma informação que havia dado (e as demais corresponderiam à realidade?); de cansaço, quando outro funcionário que assistira a conversa com a gari começou a fazer pregações evangélicas no final da entrevista; de insegurança, quanto ao momento adequado de interromper uma narração extremamente significativa para o entrevistado, visando retomar questões importantes para a pesquisa.

"Só há dados quando há um processo de empatia correndo lado a lado" (Da Matta, 1981, p. 172). Algumas vezes, a empatia ultrapassa os limites formais da entrevista, quando o pesquisador se torna alguém com quem se compartilha episódios alegres ou tristes, um convidado para visitar a residência, um cúmplice para socializar as tragédias da vida: foi o que aconteceu nos depoimentos da professora de Artes e da auxiliar de cozinha, relatos emotivos sobre os problemas de saúde dos filhos e as tragédias familiares.

É quase impossível manifestar em palavras toda a riqueza do trabalho de campo, a sua tradução em dados ou depoimentos transcritos transforma em letra morta uma experiência direta e viva. Muito mais do que uma técnica, é uma aprendizagem verdadeiramente humana.

CAPÍTULO I

DELINEANDO O CAMPO DE PESQUISA: o Estado e os funcionários

O homem comum de Petersburgo, seus 'nômades do Estado sem lar', vê-se em casa em toda a parte no mundo contemporâneo. (Berman, 1990, p. 269)

Neste capítulo procuro, num primeiro momento, situar o objeto de estudo - os funcionários públicos - no interior de um debate contemporâneo acerca da reforma do Estado, onde se confrontam tendências político-ideológicas opostas, como o neoliberalismo e o estatismo.

Em nosso país, diante da crise do Estado desenvolvimentista e surgimento de novas propostas político-administrativas, este debate coaduna-se com as discussões sobre gestão participativa, poder municipal e construção da cidadania, que privilegiam os municípios como *locus* para a implementação de reformas estatais.

Em outro momento, procurarei apreender a expansão do emprego público relacionada com o desenvolvimento do Estado brasileiro, destacando as diversas fases e características deste processo. Após, analisarei a Prefeitura Municipal de Porto Alegre enquanto espaço político-administrativo, enfocando as particularidades da relação governo-quadro de funcionários no período 1969-1992. Por fim, detenho-me sobre a Administração Popular, buscando contextualizar a ambiência na qual a pesquisa foi realizada.

Neste campo de análise, que abrange tanto um nível discursivo e abstrato, como a conformação concreta de determinadas estruturas político-administrativas, insiro as práticas e representações dos funcionários da Prefeitura de Porto Alegre.

1.1 O debate acerca do papel do Estado

Em um campo de disputa estruturado em escala mundial, posições político-ideológicas antagônicas defendem alternativas à desaceleração progressiva do crescimento econômico e à elevação dos custos dos programas sociais e outros problemas vinculados aos Estados do Bem-Estar Social, modelo dominante desde o término da segunda guerra mundial, especialmente na Europa. Em um contexto de

reordenação da produção capitalista e crise do *Welfare State*¹⁷, são apresentados na cena política modelos alternativos de Estado.

Neste espaço de explicitação de discursos e defesa de interesses - a arena discursiva mundial - dividem-se conservadores, liberais e progressistas. As classes dominantes reafirmam seus ideais de defesa do mercado e diminuição das atribuições econômicas e sociais do Estado, enquanto a esquerda revê sua postura em favor da estatização crescente de setores econômicos.

No Brasil, a polarização em torno do papel do Estado foi identificada em pesquisa realizada em 1990 com as elites brasileiras¹⁸, coordenada por Bolívar Lamounier e Amaury de Souza (1992): os empresários e militares concordaram com a limitação da atuação estatal às áreas clássicas (segurança, educação e justiça); líderes sindicais, associativos e intelectuais discordaram; enquanto a imprensa, políticos e altos administradores públicos assumiram uma posição intermediária¹⁹. Posteriormente, no debate promovido pelos organizadores com algumas lideranças para comentarem os resultados da pesquisa, o antagonismo repetiu-se:

[O Estado brasileiro] É ineficiente, é um estorvo ao progresso, é um gerador de grande potencial de corrupção e é dominado pelo corporativismo da burocracia, da administração direta e das estatais [...] Todos, de uma maneira ou outra, concordam que a privatização é necessária." (Nóbrega *apud* Souza; Lamounier, 1992, p. 19-20)

É a tendência de sucatear o Estado e não só no que ele tem de possivelmente ultrapassado. Não nego que há funções do Estado que talvez sejam obsoletas, mas é preciso dizer quais. Trágico, a meu ver, é que se está sucateando o Estado enquanto distribuidor de renda e enquanto distribuidor de salário indireto, o nosso pequeno arremedo de *Welfare State*." (Singer *apud* Souza; Lamounier, 1992, p. 24)

¹⁷ Considero apropriado, para os propósitos deste estudo, o conceito de *Welfare State* ou Estado Providência utilizado por Francisco de Oliveira (1988b, p. 8), representando a "sistematização de uma esfera pública onde, a partir de regras universais e pactadas, o fundo público, em suas mais diversas formas, passou a ser o pressuposto do financiamento da acumulação de capital, de um lado, e, de outro, do financiamento da reprodução da força de trabalho, atingindo globalmente toda a população por meio dos gastos sociais."

¹⁸ Segundo os organizadores da pesquisa (Souza; Lamounier, 1992), elites são aquelas pessoas que se destacam pela sua capacidade de formar a opinião, de organizar propostas ou de coordenar ações com vistas a um objetivo. Foram consultadas lideranças de diversos setores da sociedade brasileira.

¹⁹ Não obstante, a incidência de 63% de concordância - forte ou parcial - com a restrição da atuação do Estado às áreas clássicas entre as lideranças entrevistadas, evidencia a expansão do discurso neoliberal em nossa sociedade. (Souza; Lamounier, 1992, p. 13).

A última citação registra uma revisão de posturas e conceitos, em que os partidos pertencentes ao campo democrático-popular, a partir de experiências em executivos e legislativos municipais e estaduais, de análises a respeito da crise do Estado desenvolvimentista e das transformações ocorridas nos países do socialismo autoritário, passam a propor alternativas político-econômicas menos estatizantes, mas com ampliação dos programas sociais, temperadas com profundas críticas às manifestações de corporativismo e desinteresse dos funcionários públicos e à ineficiência das organizações estatais. Defendem projetos reformistas²⁰, ainda que circunscritos à lógica capitalista, sugerindo, inclusive, a privatização de empresas estatais comprovadamente ineficazes.

Do lado oposto, a perspectiva neoliberal critica principalmente o tamanho do Estado²¹, pleiteando a retração de sua esfera de atuação e desregulamentação do mercado. Invoca-se um discurso de desvalorização do setor público em geral - adjetivado como improdutivo, desqualificado, infestado de fraudes e corrupção, com greves cada vez mais recorrentes - que, em nosso país, foi seguido da privatização sumária de algumas estatais e da demissão de 100 mil funcionários federais em 1990 (a conhecida "caça aos marajás"), durante o governo Collor.

Em síntese, verifica-se que, enquanto liberais e conservadores criticam o peso dos gastos sociais sobre os impostos privados como uma ameaça aos interesses e liberdades individuais, as estatizações e o intervencionismo estatal na economia²²; os progressistas sustentam a expansão do gasto e da demanda, a reestruturação e redistribuição pelo Estado do trabalho e da renda (desenvolvimento econômico com objetivos sociais), juntamente com um planejamento democrático que minimizaria problemas de excessiva centralização e burocratização. (Draibe; Henrique, 1988; Bazúa; Valenti, 1993).

²⁰ No caso do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, Benedito Tadeu César (1992), a partir de um *survey* aplicado aos 1305 participantes do 1º congresso do PT, constatou que, ao mesmo tempo em que o partido vem se constituindo como um bloco de classes sociais tendo nos assalariados o seu núcleo central, observa-se um processo de transição de um projeto predominantemente corporativo para um projeto político mais amplo.

²¹ Não estou com isso querendo afirmar que o debate a respeito do neoliberalismo se limite à dimensão do aparelho estatal. Segundo Coutinho (1992), o liberalismo deste século define-se muito mais pelo conjunto das *regras do jogo*, regras de política econômica e de funcionamento público, do que propriamente o tamanho do Estado.

²² O neoliberalismo não representa somente uma reorientação da política econômica, mas um projeto de sociedade que pretende "libertar a acumulação de todas as cadeias impostas a ela pela democracia." (Przeworski; Wallerstein, 1988, p. 42).

A interpretação histórico-estrutural de Francisco de Oliveira (1988b) representa um contrapeso à cantilena da "desestatização, abertura da economia, desregulamentação". Para o autor, com o Estado Providência o fundo público (produto de uma esfera pública de regras universais e pactadas) passou a ser o pressuposto para o financiamento tanto da reprodução de capital, como da reprodução da força de trabalho, por intermédio dos gastos sociais²³.

Existe atualmente uma esfera pública²⁴ ou um mercado institucionalmente regulado, situação diversa do período inicial do capitalismo. Os bens e serviços públicos funcionam como antimercadarias sociais, nem geram lucro, nem agem diretamente na produção da mais-valia, denotam uma quota-parte do salário ou salário indireto. Ou seja, o capitalismo produziu obstáculos estruturais à concretização de todos os itens da agenda neoliberal. Um elemento da retórica neoliberal é a "ineficiência do Estado" em comparação com o setor privado. Para Marcus e Argelina Figueiredo (1986), a eficiência - custo mínimo possível para o máximo benefício possível - não se aplica da mesma forma para a esfera pública e privada. No setor público devem ser contabilizados, juntamente com os custos de desenvolvimento dos programas - práticas burocráticas e alterações processuais -, os custos políticos:

[...] a passagem da esfera privada para a pública exige um redimensionamento do conceito de eficiência, pois o governo está permanentemente exposto a demandas sociais e pressões políticas; enquanto as entidades privadas - filantrópicas ou não - estão em geral desobrigadas de dar respostas a tais demandas e pressões. (Figueiredo; Figueiredo, 1986, p. 14)

²³ Nesse sentido, a crise do *Welfare State* ou a crise do padrão de financiamento público, conforme a interpretação de Oliveira (1988b) advém principalmente com a internacionalização produtiva e financeira da economia capitalista, quando a desterritorialização do investimento e da renda não é acompanhada da desterritorialização do fundo público, produzindo um déficit na medida em que ao país-sede não retornam recursos fiscais e para-fiscais.

²⁴ A esfera pública constitui-se em espaço de disputa de concepções e interesses entre as classes, cujos lugares de utilização e de distribuição da riqueza pública deveriam ser demarcados pelo "pós-Welfare State" (Oliveira, 1991).

Estas particularidades remetem à "racionalidade diferencial" (Offe, 1985, p. 138) do setor serviços que, diferentemente do setor industrial, abrange a mediação e conciliação entre interesses antagônicos²⁵.

No Brasil, não obstante suas divergências ideológicas, neoliberais e progressistas convergem quanto à necessidade de uma profunda reforma estatal, que incida principalmente sobre o "gigantismo" (Diniz, 1992, p. 43) da máquina. A intervenção do Estado em alguns setores econômicos e na produção de bens e serviços não garantiu sua apropriação pelo conjunto dos cidadãos, revelando como anacrônicos o estatismo e nacionalismo defendidos nas décadas de 30, 40 e 50. O crescimento econômico alcançado sob o período de vigência da aliança entre os tecnocratas e o capital nacional e internacional - o Estado desenvolvimentista -, beneficiou interesses privados, com o Executivo representando a arena privilegiada para o encaminhamento das demandas empresariais²⁶, excluídos os trabalhadores.

1.2 Os municípios e a reforma do Estado

Em um contexto de crise de "refundação" (Diniz, 1992) do Estado brasileiro, são defendidas propostas de ampliação das políticas sociais, formas de gestão participativa e fortalecimento da cidadania, principalmente a partir de algumas experiências de partidos democrático-populares em executivos e legislativos municipais e estaduais.

Os municípios representam campos privilegiados na luta pela hegemonia político-ideológica em torno da reforma do Estado, na medida em que, segundo alguns autores, seriam o *locus* de efetivação de urgentes mudanças político-institucionais. Por tratarem de assuntos e problemas cotidianos e mais próximos, social e geograficamente, dos

²⁵ "Assim, por exemplo, a quantidade de atividade policial necessária para manter um sistema de tráfego metropolitano 'em ordem' e 'normal' não pode ser determinada com exatidão através de cálculos técnicos, mas somente por meio de um processo político que depende dos conflitos, das estimativas controversas sobre a efetividade da mão-de-obra para o serviço em questão, assim como da disposição dos clientes para fazerem os sacrifícios monetários necessários." (Offe, 1985, p. 154)

²⁶ Processo que Eli Diniz (1992, p. 37) denominou de corporativismo ou privatização estatal, isto é: "a constituição de núcleos solidários de interesses envolvendo os setores público e privado no interior de agências governamentais específicas."

cidadãos, tais ações seriam mais factíveis nas administrações municipais²⁷ (Gondim, 1992). Ou seja, "no município o governo é mais direto e é mais direto exatamente porque é maior a visibilidade dos administradores e de suas decisões." (Bobbio, 1989, p. 36).

Desta forma, ainda que administrar uma Prefeitura não signifique deter o poder local - em que estão incluídas também a Câmara de Vereadores e as elites econômicas - as administrações "assumem parte de um poder real, em graus que variam com o peso regional do município e de suas forças sociais dominantes." (Coelho, 1992, p. 3)

Levando em conta a potencialidade democrática dos municípios, Celso Daniel (1991) situa neste contexto a polarização ideológica em torno do Estado, traduzida em duas alternativas de gestão administrativa:

- a) a neoliberal - que busca vincular as noções de moralidade pública, eficiência e modernidade às propostas de privatização dos serviços públicos municipais, em benefício da liberdade econômica da iniciativa privada e de descentralização político-administrativa sem contrapartida financeira;
- b) a progressista - que propõe uma alteração substantiva no modo de cumprimento do papel de reprodução das relações capitalistas, com a manutenção e ampliação da produção de bens e serviços públicos, transformação da lógica de ineficácia da máquina e afirmação da cidadania.

Por outro lado, existem inúmeros limites e obstáculos às mudanças institucionais nos municípios, como, por exemplo, a estrutura política e tributária brasileira, extremamente centralizada ao nível federal, que deixa pouca flexibilidade aos governos municipais para implementarem programas e ações específicas²⁸. Soma-se a isso a

²⁷ Paul Singer (*apud* Souza; Lamounier, 1992, p. 24) compara ação estatal nos municípios com *Welfares States*, o que remete à polêmica sobre a existência ou não de *Welfare State* no Brasil. Sônia Draibe (1989), por exemplo, afirma que desde 1930 o Estado brasileiro pode ser designado como de Bem-Estar Social, a partir da constituição de sistemas nacionais ou estatalmente regulados de educação, saúde, integração, assistência social e habitação. Em contrapartida, Bustelo (1991) enfatiza que estamos próximos de um Estado de Mal-Estar Social, dadas as características socioeconômicas da América Latina como um todo

²⁸ Apesar do repasse, a partir da Constituição de 1988, de dois novos impostos aos municípios - o imposto de transmissão intervivos (IVV) e o imposto de transmissão de bens imóveis (IBTI) - e uma maior participação dos mesmos nos tributos federais e estaduais, 54% das receitas tributárias ainda estão concentradas na União e somente 17% nos municípios. Até 1988, a participação era de, respectivamente, 63% e 11%, sendo que o governo federal pretende retomar este percentual, através da revisão constitucional. Para Francisco de Oliveira (1987, p. 124), esta dependência do poder municipal e estadual aos centros decisórios federais faz com que suas instituições "não passem de meros administradores das decisões que estão acima."

conjuntura econômica, que faz com que inúmeros problemas desemboquem nas prefeituras, criando expectativas às quais, muitas vezes, elas não podem responder.

Quanto ao quadro de funcionários, são necessários investimentos na qualificação profissional, no sistema de mérito e no estabelecimento de condições de trabalho compatíveis com as suas responsabilidades sociais e sua dignidade profissional (Gondim, 1992, p. 20).

Todavia, as tentativas de modificação na organização burocrática pública muitas vezes não produzem o resultado esperado, pois incidem sobre um conjunto de relações e práticas já institucionalizadas. Os servidores, ao percorrerem uma trajetória dentro da organização, adquirem um saber específico, resultado da vivência de determinadas relações e do conhecimento adquirido sobre as atividades e procedimentos, espécie de "segredo profissional" ou "saber secreto" (Weber, 1944, p. 232-234; 1982, p. 107), que pode desencadear a: "criação de múltiplos micropoderes descentralizados, descontínuos e autônomos, provocando, por exemplo, uma descontinuidade de ritmos e ações entre o corpo político (governo) e a grande maioria do corpo funcional." (Hautzinger, 1993, p. 16)

Face às resistências destes micropoderes²⁹, os governantes invariavelmente introduzem elementos externos (cargos de confiança ou funcionários contratados temporariamente) para determinarem o ritmo e a direção das atividades dos funcionários de carreira. Procedimento que multiplica os conflitos, pois geralmente os servidores permanentes criticam os privilégios e concessões que os quadros políticos recebem, desvinculados das determinações legais da carreira pública.

Outra fonte de tensão entre governo e funcionários é a questão salarial, pois, muitas vezes, devido à escassez de recursos, o atendimento das reivindicações salariais é incompatível com os investimentos em obras e serviços à cidade.

Frente a esses problemas, a negociação pode significar uma alternativa democrática, representando a tarefa de obter consenso e harmonizar interesses, tanto junto à clientela, como "na relação com seu 'meio ambiente interno', os membros da administração, com seus interesses e concepções de valor, de ordem profissional, econômica e política" (Offe, 1984, p. 225). Através da participação conjunta do governo,

²⁹ Sobral (1986, p. 102) também se refere aos micropoderes criados pela burocracia, ao analisar os entraves colocados à pesquisa científica.

população e funcionários, seriam definidas e executadas as políticas públicas³⁰. Assim, o encaminhamento da questão da cidadania envolveria dois movimentos: a democratização da administração e a transformação da lógica particularista enraizada na sociedade civil, através de um processo de educação política (Gondim, 1992).

Antes de verificar como se deu a relação governo-funcionários na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, durante o período 1969-1992, analisarei o contexto histórico de expansão do emprego público em nosso país, focalizando algumas particularidades que caracterizam a amplitude e a forma deste crescimento, ocorrido nos diversos níveis administrativos do Estado brasileiro.

1.3 O desenvolvimento do Estado no Brasil e a expansão do emprego público

A expansão do emprego público no Brasil está diretamente ligada ao papel cada vez mais ativo que o Estado assumiu no processo de industrialização e desenvolvimento do capitalismo. Para Vieira da Cunha³¹ (*apud* Barroso, 1989, p. 17), o crescimento da burocracia civil e militar foi intensificado a partir de 1940.

Daland (1969) também associa a ampliação da burocracia com a industrialização, especialmente com o aprimoramento do planejamento governamental, ressaltando que em países em desenvolvimento houve um atraso na consolidação de uma burocracia em estilo "clássico" (leia-se eficiente, racional, no estilo weberiano). Segundo este autor, nos primórdios do século XX o crescimento da urbanização produziu uma classe média, incipiente e instruída, mas "marginal" nas cidades brasileiras, (especialmente no Rio de Janeiro, na época centro político-administrativo da República) que foi absorvida nas forças armadas e na burocracia. Como resultado, ocorreu uma expansão desordenada

³⁰ Offe (1984, p. 232) considera o consenso político como a terceira fonte de legitimidade das organizações administrativo-burocráticas. As outras fontes seriam: a **racionalidade formal** (baseada nas premissas legais, conforme a perspectiva weberiana, que subordinam, por vezes, os fins) e a **racionalidade teológica** ou **final** (persecução obstinada de determinados fins ou objetivos, em detrimento da observância das regras legais). "A política administrativa precisa harmonizar, ao mesmo tempo, seus fundamentos jurídicos, suas funções e os interesses de seus clientes e grupos de referência".

³¹ VIEIRA DA CUNHA, Mário W. **O sistema administrativo brasileiro - 1930-1950**. Rio de Janeiro: Centro brasileiro de pesquisas educacionais, 1963, p. 112-114.

da burocracia civil e militar, com a proliferação de atividades formalísticas, simbolizadas pelo "papalório". O favoritismo político era a base para a admissão de pessoal.

A partir do governo de Getúlio Vargas ocorreram várias reformas administrativas visando aumentar a capacidade de controle do governo federal. O marco mais significativo deste período foi a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) em 1938, "instrumento racional, científico e central de controle administrativo" sobre as burocracias nacionais (Daland, 1969, p. 15).

Maria do Carmo Campello de Souza (1976), analisando o período histórico de 1930 a 1945 - designado como "modernização conservadora" -, destaca que as agências burocrático-estatais passam a ocupar progressivamente o espaço político-administrativo, tanto ao nível discursivo como através de mecanismos concretos, representados pelas interventorias estaduais, pelo DASP e departamentos estaduais a ele vinculados, pelos institutos, autarquias e grupos técnicos e pelo fortalecimento das forças armadas.

Ao contrário do período da República Velha, quando vigorava considerável autonomia estadual no contexto da política dos governadores, o Estado Novo buscou a unificação de todo o território nacional através da intervenção nos estados e implantação de extensa rede de órgãos burocráticos, ao mesmo tempo em que suspendia o funcionamento das organizações partidárias.

Portanto, a expansão das organizações burocráticas acompanhou a centralização do poder ao nível federal, a tutela estatal dos grupos emergentes (tanto empresários como trabalhadores) e o desequilíbrio entre um executivo sobredimensionado e um legislativo esvaziado de seus poderes. Neste quadro político-institucional foi impulsionada a industrialização por substituição de importações, entre os anos 30 e 50.

Após a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil foi sustentado pelo chamado "tripé" (Martins, 1985): atuação conjunta de agentes estatais com capacidade empresarial, o capital estrangeiro e o empresariado nacional. O Estado brasileiro passa a assumir novos papéis que provocaram uma diferenciação de seus quadros profissionais.

Segundo Luciano Martins, o Estado emergente a partir de 30, não se limitou a manter as condições externas necessárias à produção capitalista, mas "passa a atuar

internamente ao sistema de produção para organizar a acumulação, tornando-se ao mesmo tempo promotor e ator da industrialização." (Martins, 1985, p. 33)

Principalmente a partir de 1950, o Estado perseguiu interesses próprios na expansão da acumulação privada, e, após 1964, a burocracia estatal, como um todo, começou a introduzir um "*ethos* capitalista", principalmente no círculo da administração descentralizada e das empresas governamentais. Na medida em que ocorria a autonomização entre o setor produtivo do Estado (empresas estatais) e o setor governo, Martins (1985) destaca o surgimento de um novo personagem - o executivo de Estado, situando-o entre o administrador público e o executivo de empresa.

No estado do Rio Grande do Sul também ocorreu um processo semelhante de expansão do setor público, intensificado no período 1964-1980. Conforme trabalho de Soares (1977), no período de 30 a 50, o Estado funcionava como regulador dos agentes econômicos, atuando, por vezes, nos setores de infraestrutura. De 1950 a 1958, o poder executivo estadual prestava serviços gerais (segurança, justiça, energia e transportes) e sua ação era principalmente normativa. A partir de 1960 surgem as sociedades de economia mista (SEM), organismos autônomos que viriam dar ao setor público o caráter de Estado "produtor", quando ele passa a intervir diretamente na economia, suplantando a iniciativa privada e criando as bases para o desenvolvimento econômico de nosso estado.

Paralelamente, são expandidos os serviços de saúde, educação e previdência social e criadas fundações (como a de Recursos Humanos e de Economia e Estatística). O governo Triches, na década de 70, representou um marco para a modernização das estruturas burocráticas do governo estadual e para a ampliação de órgãos e empresas autônomas, principalmente através da realização de reformas administrativas.

Nos municípios, entretanto, foi praticamente nula a atuação empresarial das Prefeituras. Como se limitam, geralmente, à produção de serviços públicos³², a categoria de executivo de Estado não se aplica às administrações municipais.

³² Na Prefeitura de Porto Alegre, existiam três empresas à época da pesquisa: a Empresa Porto-alegrense de Turismo (EPATUR), a Empresa de Processamento de Dados (PROCEMPA) e a Companhia CARRIS Porto-alegrense. Com exceção desta última, que atuava com capacidade empresarial competitiva no setor de transporte coletivo, as outras eram, respectivamente, de prestação de serviço e apoio à administração.

Para Fiori (1992, p. 81), este personagem moderno e tecnicamente competente - o executivo do Estado - conviveu com uma burocracia clientelista e ineficiente. De um lado, agências governamentais responsáveis pelas políticas estratégicas de câmbio, monetária e de planejamento (através, por exemplo, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, da Carteira de Comércio Exterior e empresas estatais) que foram se isolando das pressões políticas e concentrando decisões. Nestas verdadeiras "ilhas técnicas", prevalecia um estilo tecnocrático de gestão, com favorecimento diferenciado a grupos e setores empresariais, através de medidas protecionistas, incentivos e subsídios, sem um programa de ação integrado³³.

No lado oposto, principalmente na administração pública voltada para a área social, expandiram-se setores desaparelhados, com gerenciamento medíocre e atrasados administrativamente, atuando como focos de pressões clientelísticas. (Abranches, 1989).

A partir do II Plano Nacional de Desenvolvimento, em 1976 (governo Geisel), o setor privado, que já reclamava da excessiva centralização fiscal na área federal e de sua exclusão das cúpulas responsáveis pela tomada de decisões, rompeu com o pacto tripartite.

Iniciava-se, assim, a crise de "refundação" (Diniz, 1992, p. 32) do Estado desenvolvimentista: o esgotamento de um modelo de desenvolvimento baseado na industrialização por substituição de importações, situação comum a todos os países latino-americanos.

Neste contexto histórico foram sendo produzidos os funcionários públicos, em diversas instâncias estatais, onde a expansão do setor de serviços (aí incluído o emprego público) respondeu às necessidades sistemáticas do capitalismo, em termos de atividades reguladoras, compensatórias e controladoras.

³³ É o chamado "insulamento burocrático", estudado, entre outros, por Diniz (1992) e Leopoldi (1992). Em seu trabalho, Leopoldi afirma que os tecnocratas da década de 60 amadureceram nestas instituições de excelência técnica, e após 1964, assumiram o comando da política econômica do período autoritário.

Subjacentes a esse movimento de burocratização e expansão do aparelho estatal, o clientelismo³⁴ e o formalismo - elementos indissociáveis de nossa cultura - também estão relacionados com a expansão do emprego público.

Dentre os vários autores que analisaram o clientelismo³⁵, Droulers (1989) salienta que, até 1930, os governadores e chefes políticos locais nomeavam seus aliados para cargos públicos, trocando empregos e outros favores, por voto. A partir daquela década, emergiu a figura do intermediário político local, que garantia os votos para o coronel exercer sua influência junto ao governo federal. Depois de 1945, surgiram numerosos partidos clientelistas que, para garantir a sua permanência no poder, nomeavam funcionários públicos, prática comum também aos prefeitos que passaram a organizar os serviços públicos. Após 1964, complexificaram-se as práticas clientelistas na zona urbana, quando o político se tornou o intermediário obrigatório nas relações do cidadão com a burocracia estatal.

Uma das características mais recentes do clientelismo é a intermediação no acesso aos recursos do Estado³⁶, principalmente em três situações cotidianas:

- a) Na relação entre a burocracia e a população, quando poucos procedimentos burocráticos não funcionam sem uma "mãozinha", principalmente quando existem poucos recursos para distribuir para uma grande massa incorporada politicamente (Andrade, 1992, p. 33).
- b) Na procura pelo emprego público, quando o empregador - Estado - fornece o emprego³⁷ e o cliente fica à sua disposição para retribuir o favor concedido. Droulers (1989) destaca a formação de redes de clientela ou redes familiares de favor,

³⁴ Em suas diversas modalidades: nepotismo, filhotismo, favoritismo que, juntamente com a corrupção, representam práticas antagônicas ao princípio da igualdade de direitos e deveres civis, políticos e sociais perante a lei, independente de diferenças sociais e culturais, o qual constitui a cidadania (Gondim, 1992). Uma análise das diversas explicações (políticas, sociológicas, culturais e psicológicas) atribuídas ao fenômeno da corrupção pode ser encontrada em: Carvalho (1991).

³⁵ Dentre outros: Andrade (1992); Diniz (1982); Droulers (1989); Grynszpan (1990); Landé (1977); Leal (1949); Da Matta (1983); Vieira et al. (1982); Zaluar (1985). Para Weber (1944, p. 279), este fenômeno representaria uma deformação patrimonial da burocracia, manifestando-se através de uma "relação de submissão pessoal".

³⁶ Nesse processo, os funcionários estatais assumem o papel de intermediários políticos, colocando em segundo plano os representantes eleitos. (Oliveira, 1988a; Simões, 1990).

³⁷ O emprego público exerce um atrativo maior em conjunturas de recessão econômica, quando o Estado torna-se o empregador mais importante, assumindo um papel de regulação social através da gestão da mão-de-obra e assentamento político. (Droulers, 1989, p. 130).

especialmente entre as classes populares, quando os funcionários mais estáveis procuram colocar seus parentes e aliados nos serviços públicos que os empregam.

c) Vínculos pessoais que se estabelecem no interior da burocracia, entre superiores e subordinados.

Relacionado com o clientelismo, o formalismo é a ambiência cultural caracterizada pelo descompasso entre as instituições políticas e o nosso desenvolvimento social, entre o que é regulamentado pela Constituição e outras leis e as práticas governamentais e da sociedade³⁸. Como exemplo temos o "jeitinho", ato de resolver dificuldades por fora de prescrições legais, muito utilizado nos concursos públicos:

Apesar de as pessoas acreditarem que o diploma e a experiência pessoal são fatores preponderantes para se obter uma boa classificação, ao mesmo tempo não deixam de acreditar que os meios ilegais são mais eficientes que os títulos para obter o que pretendem. (Vieira et al., 1982, p. 20)

Ainda que a investidura em cargo público exija, desde 1934, a aprovação em concurso público, sabe-se que outros expedientes são utilizados ao largo da lei, como estratégias particularistas³⁹ que subjazem aos dados estatísticos sobre a expansão do emprego público no Brasil.

Sanson e Moutinho (1987) procuraram quantificar a magnitude dos empregados do setor público, tarefa difícil dada a inexistência de um consenso sobre a abrangência do Estado ou setor público. Cruzando números dos Censos Demográficos de 1950 a 1980 com estatísticas veiculadas em periódicos, os autores chegaram à estimativa de 4.597 milhões de empregados para 1980, sendo que o período de maior crescimento do emprego público foi entre 1970-1980, em comparação às décadas anteriores⁴⁰. Relacionando a incidência de emprego público sobre a população economicamente ativa,

³⁸ Paradoxalmente, criam-se leis cada vez mais rigorosas e difíceis de cumprir, validando o dito popular: "criam-se dificuldades para se vender facilidades". O formalismo torna-se, assim, um dos mecanismos mais perversos de geração de corrupção, segundo Gondim (1992, p.13-14).

³⁹ Assim como a corrupção, estas práticas são relacionais, ativas e passivas (envolvendo, por ex., o corrupto e o corruptor), enraizadas tanto no aparelho do Estado como na sociedade civil (Gondim, 1992, p. 3-4).

⁴⁰ Os autores basearam-se em estatísticas divulgadas pelas seguintes fontes: QUEM É quem na economia brasileira. **Visão**, São Paulo, v.30, n.34a, p.411-36, 29 ago. 1981; BRASIL. Secretaria do Planejamento. **SEST. Empresas estatais no Brasil e o controle da SEST**: antecedentes e experiência de 1980. Brasília, 1980; IBGE. **Censo Demográfico 1950-1980**. Rio de Janeiro.

os autores chegaram aos percentuais de 5,9% (1950), 7,2% (1960), 9,3% (1970), 10,6% (1980), o que mostra que a participação do emprego público atingiu um crescimento constante⁴¹, provavelmente com queda da participação relativa dos outros setores de emprego.

Dados mais recentes (IBGE, 1990b) indicam a existência de 3.117.005 brasileiros trabalhando na administração pública⁴², ou seja, 5% do total de pessoas ocupadas em 1990. A maior proporção (29%) desses funcionários recebia mais de 2 a 5 salários-mínimos, igualando-se aos trabalhadores de outros ramos de atividade econômica (como indústria, transportes e comércio).

Com relação ao estado do Rio Grande do Sul, em 1990 existiam 217.806 trabalhadores empregados na administração pública, o que representa 4,9% das pessoas ocupadas nos diversos ramos de atividades. A maior parte deles (30,8%) percebia de 2 a 5 salários-mínimos, mesmo índice encontrado para a maioria dos trabalhadores de quase todos os ramos de atividade econômica.

Quanto à Região da Grande Porto Alegre⁴³, existiam 83.240 trabalhadores na administração pública em 1990, representando 6% do total de empregados, número ligeiramente superior à percentagem do Brasil (5%) e Rio Grande do Sul (4,9%). Comparando-se as faixas salariais dos diversos ramos de atividades, observa-se que os empregados da administração pública da região metropolitana de Porto Alegre recebiam, naquele ano, remuneração superior aos demais trabalhadores: enquanto os primeiros percebiam, em sua maioria (32,5%) de 5 a 10 salários-mínimos, os demais trabalhadores

⁴¹ Tal variação acompanhou o crescimento do terciário como um todo, que passou de 33% da população economicamente ativa em 1960 para 45% em 1980 (Boschi, 1991, p. 102).

⁴² Não abrangendo todas as fontes e setores incluídos no estudo de Sanson e Moutinho (1987), este número é menor do que a cifra por eles encontrada para 1980. Buscando reduzir este grande contingente de trabalhadores, os governos anunciam, geralmente no início da gestão, ações de "enxugamento" e "moralização da máquina", como por exemplo: a "caça aos marajás" no governo Collor (1990) e privatização de estatais; a Reforma Administrativa do governo Collares (1991); a caça aos "marajás" da Assembleia Legislativa do RS (dezembro de 1992) e do executivo estadual (1993); incentivos às demissões voluntárias e remanejamento de pessoal efetuados por algumas prefeituras do estado (1992). Geralmente, as ações efetivamente desencadeadas surtiram efeitos bem mais modestos do que as metas planejadas.

⁴³ Em 1989, a Região Metropolitana de Porto Alegre engloba 23 municípios: Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Dois Irmãos, Eldorado do Sul, Estância Velha, Encruzilhada do Sul, Esteio, Glorinha, Gravataí, Guaíba, Ivoti, Nova Hartz, Novo Hamburgo, Parobé, Portão, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Triunfo, Viamão. (Rio Grande do Sul, 1989).

concentravam-se na faixa de 2 a 5 salários-mínimos⁴⁴. Na Grande Porto Alegre, a remuneração dos trabalhadores públicos também foi superior à do montante de servidores do Rio Grande do Sul e do Brasil, os quais ocupavam, em sua maioria, a faixa de 2 a 5 salários-mínimos.

A relação entre governo e quadro de funcionários constitui-se em fator crucial para a implementação de mudanças político-administrativas. A seguir, com a análise das atribuições da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a composição do quadro de funcionários e as políticas de recursos humanos defendidas pelas gestões municipais de 1969 até 1972, procurarei mapear a relação governo-funcionalismo nos seguintes períodos históricos: ditadura (prefeitos nomeados da Arena ou Partido Democrático Social, PDS): Telmo Thompson Flores, de 1969 a 1974; Guilherme Socias Villela, de 1975 a 1982 e João Antônio Dib, de 1983 a 1985) e abertura política (prefeitos eleitos: Alceu Collares, de 1986 a 1988 e Olívio Dutra, de 1989 a 1992). Utilizarei como referência os princípios norteadores e ações concretas apresentados nos relatórios de atividades das gestões (Porto Alegre, 1991c; 1992d; Máquina, 1992)⁴⁵, confrontados com indicadores de política salarial⁴⁶ e de qualificação funcional (número de horas-aula, de turmas e de funcionários que frequentaram cursos e treinamentos nos vários governos); expostos em quadros demonstrativos nos apêndices.

⁴⁴ O rendimento médio do total de trabalhadores na região metropolitana de Porto Alegre correspondia a 4,2 salários-mínimos em dezembro de 1990.

⁴⁵ Em geral, os relatórios de atividades buscam demonstrar se os governos "cumpriram com as expectativas", usando como critério de sucesso a "eficácia objetiva", ou seja, se as metas atingidas são iguais, superiores ou inferiores às metas propostas. (Figueiredo; Figueiredo, 1986). Tais documentos costumam transmitir uma avaliação positiva e sem críticas ao governo em questão.

⁴⁶ A política salarial foi analisada a partir dos seguintes indicadores: a) percentagem de gastos de pessoal sobre despesas correntes; b) distribuição do salário médio mensal percebido pelos funcionários da Administração Centralizada e dois Departamentos da Administração Indireta - de Água e Esgoto e de Limpeza Pública - durante os vários governos municipais, confrontada com a variação do salário-mínimo no período; c) análise realizada pelos economistas João Verle e Paulo Múzell (1992) sobre os reajustes salariais concedidos pelos governos Dib, Collares e Olívio Dutra. Para calcular o salário médio, eu dividi o total das despesas com pessoal (folha de pagamento) de determinado mês do ano pelo número de funcionários ativos do respectivo mês, transformando este resultado em salários-mínimos.

1.4 A Prefeitura Municipal de Porto Alegre: relação governo-funcionalismo

Os municípios são encarregados do provimento de serviços essenciais ao cidadão: ensino fundamental, transporte coletivo, atendimento à saúde, assistência social, proteção ao meio-ambiente, habitação e saneamento básico. As leis orgânicas municipais regulamentam tais atribuições.

Para prestar estes serviços, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre contava, em 1992, com 19.944 servidores assim distribuídos: 15.871 do quadro ou permanentes (79,6%), 3.764 celetistas (18,8%⁴⁷) e 309 cargos de confiança (1,5%). Administrativamente, a Prefeitura compreende dois conjuntos de órgãos: a Administração Centralizada⁴⁸ e a Administração Indireta⁴⁹. O montante de servidores inclui, ainda, a Câmara Municipal de Vereadores, que possuía, naquele ano, 481 funcionários, correspondendo a 2,4% do total de ativos.

No período analisado (1969-1992), os anos de 1980 a 1989 apresentaram maior crescimento de pessoal, correspondendo a uma variação de 48,4% (Porto Alegre, 1989a; 1992d; 1992e) em relação à década anterior, sendo que a expansão foi mais intensa em alguns órgãos da Administração Indireta e Legislativo, ou seja: Fundação de Educação Social e Comunitária (118%), Departamento de Limpeza Urbana (82%), Câmara Municipal (77%), Departamento de Habitação (62%) e Empresa de Processamento de Dados (53%). Este movimento acompanhou a expansão da oferta de bens e serviços públicos, quando o município passou a assumir maiores responsabilidades sociais, fato

⁴⁷ A proporção de celetistas sobre o total de funcionários era de: 27,8% em 1970, 32,9% em 1986 e 18,8% em 1992. (Porto Alegre, 1970, 1986; Rio Grande do Sul, 1993).

⁴⁸ Composta pelos seguintes órgãos: Secretarias Municipais da Administração (SMA), da Fazenda (SMF), da Educação (SMED), da Saúde e Serviço Social (SMSSS), da Cultura (SMC), da Indústria e Comércio (SMIC), do Meio Ambiente (SMAM), do Planejamento (SPM), de Obras e Viação (SMOV), dos Transportes (SMT) e do Governo Municipal (SGM); Movimento Assistencial de Porto Alegre (MAPA); Departamento de Esgotos Pluviais (DEP); Procuradoria Geral do Município (PGM) e Gabinete do Prefeito. (Rio Grande do Sul, 1993).

⁴⁹ Abrangendo as autarquias: Departamento de Água e Esgoto (DMAE), de Limpeza Urbana (DMLU) e de Habitação (DEMHAB); as empresas: Companhia de Transporte Carris, Empresa de Processamento de Dados (PROCEMPA), Empresa Porto-alegrense de Turismo (EPATUR); e a Fundação Social e Comunitária (FESC). A Administração Indireta caracteriza-se por uma pluralidade de planos de carreira e regimes jurídicos regulando o trabalho dos servidores. Em 1992, o número total de celetistas neste conjunto de órgãos correspondia a 38% dos funcionários ativos, contra 6% na Administração Centralizada. (Rio Grande do Sul, 1993).

que pode ser visualizado pela variação do número de habitantes de Porto Alegre por funcionário municipal, que passou de 98 em 1980 para 70 em 1989⁵⁰.

De 1989 a 1992, o número de funcionários cresceu mais 20,5%, alcançando no último ano da gestão de Olívio Dutra um coeficiente de 64 habitantes por servidor. No período 1980-1992, os percentuais de crescimento de pessoal das gestões em relação às anteriores (comparação do último ano de governo de duas gestões municipais) foram os seguintes: 16,3% na gestão Dib (em relação à gestão Villela); 20% na gestão Collares (em relação à gestão Dib) e 14% na gestão Olívio Dutra (em relação à gestão Collares).

Como se compõe, em termos socioeconômicos e funcionais, este universo de servidores? Algumas indicações foram fornecidas pelos censos dos servidores de 1970 e 1986.

No 1º Censo socioeconômico e funcional da Prefeitura, realizado durante o período de novembro de 1969 a março de 1970 e inserido no "movimento reformista" (correspondente à Reforma Administrativa) da administração municipal, foram entrevistados 6.220 funcionários (91% de uma população de 6.836 servidores) assim caracterizados: 45% eram provenientes da capital e 48% do interior do Estado, sendo que entre os últimos, 44,5% deslocaram-se até Porto Alegre atraídos pelo mercado de trabalho; 75% eram do sexo masculino e 25% do sexo feminino; 69% casados e 20% solteiros; 9,3% possuíam curso superior, 22,6% nível médio, 58,8% curso primário e 9,2% eram analfabetos; a maior parcela dos servidores (24,6%) possuía de 6 a 10 anos de serviço, 72,2% eram do quadro de funcionários e 27,8% celetistas.

Em 1986, a Prefeitura realizou novamente um "Censo dos Servidores Municipais", entrevistando 13.821 funcionários (87,2% de um universo de 15.841), ocasião em que a grande maioria possuía até 35 anos de idade, com 1 a 6 anos de serviço e com escolaridade concentrada em dois polos: 1º grau (completo ou incompleto, 49,6%, com maior frequência na Carris, DMLU e DMAE) e nível superior (concluído ou em andamento, 30,4%, que é mais encontrado, em comparação com os outros órgãos municipais, na PROCempa, Administração Centralizada, FESC e EPATUR). O índice de

⁵⁰ Ressalta-se que não estão incluídos no coeficiente do número de habitantes por servidor, os funcionários públicos estaduais e federais que trabalham em Porto Alegre. A expansão do número de funcionários não incide, automaticamente, sobre a eficiência da organização estatal, pois apesar de ser necessária a contratação de pessoas para efetivar uma mudança de qualidade do serviço público, "a questão não está no tamanho do Estado, mas de que forma ele é apropriado." (Coelho, 1992, p. 16).

analfabetos atingiu 2,7%, lotados majoritariamente no Departamento de Limpeza Urbana e Departamento de Água e Esgotos. Os funcionários, em sua grande maioria, moravam em Porto Alegre, 62,1% pertenciam ao quadro de funcionários e 32,9% eram celetistas. Existiam 4.659 (59%) homens, concentrados especialmente no Departamento de Esgotos Pluviais, Secretaria de Obras e Viação, Secretaria de Transportes, Secretaria do Governo Municipal, Carris, Departamento de Água e Esgotos, Departamento de Limpeza Urbana; e 3.272 (41%) mulheres⁵¹, lotadas principalmente na Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Serviço Social e Fundação de Educação Social e Comunitária.

Comparando-se os censos de 1970 e 1986, verificou-se: diminuição do número de funcionários analfabetos (de 9,2% para 2,7%), diminuição do tempo de serviço (concentração entre 1 e 3 anos em 1986, enquanto em 1970 a maioria situava-se na faixa dos 6 a 10 anos de serviço), aumento do número de celetistas (de 27,8% para 32,9%) e do número de mulheres (de 25% para 41%).

Além desses levantamentos sobre o perfil do servidor, foi realizada uma pesquisa de opinião com 270 usuários de órgãos municipais em 1981 (Porto Alegre, 1981), visando integrar a população ao Programa de Desburocratização Municipal⁵². Mesmo considerando satisfatório o perfil de atendimento ao público, os entrevistados reclamaram das filas, da demora na solução dos assuntos e da exigência de muitos documentos. Algumas pessoas indicaram, ainda, a necessidade de melhor desempenho e rapidez por parte dos servidores. Ou seja, a população, em sua relação com a Prefeitura, concordava com a imagem pública a respeito do funcionário, visto como ineficiente e desinteressado.

Na sequência, analisarei indicadores da relação governo-funcionalismo durante o período 1969-1992, particularmente quanto às políticas de recursos humanos (sobretudo a questão salarial e de qualificação profissional), a fim de conhecer as estratégias

⁵¹ O Censo de 1986 mostrou um aumento gradativo do número de mulheres, principalmente com a promulgação da lei nº 5732/85 (Porto Alegre, 1985a), que eliminou o requisito "privativo do sexo masculino" de todos os cargos. Provavelmente, dados mais atuais indicariam um percentual ainda maior de mulheres.

⁵² Seguindo tendência nacional, iniciada em 1979 com o Programa Nacional de Desburocratização, de "desburocratizar" a administração pública, essa pesquisa de opinião e outras medidas partiram de um consenso de que os "males burocráticos" deveriam ser combatidos através de procedimentos simplificadores de funcionamento. Segundo Elisa Reis (1990b, p. 169), seguia-se uma concepção negativa da burocracia como "infiltração do mal nas boas intenções da autoridade." Para Pizza Jr. (1984), tais tentativas representaram uma ingenuidade face à complexidade da dominação burocrática.

concretamente utilizadas pelos governos para contarem com o trabalho e empenho dos servidores.

Dependendo do prefeito. Houve prefeitos que se dedicaram praticamente ao funcionalismo, beneficiar o funcionário público e deixaram a cidade à parte, muito pouco. E houve prefeito que foi justamente o contrário, não deu atenção devida pro funcionalismo e beneficiou a parte urbana da cidade, bastante. E houve prefeitos que [fizeram] ambas as coisas. (entrevista nº 7, motorista/SMA).

Durante o **período da ditadura** (1969-1985), os governos analisados (Thompson Flores - 1969-1974, Guilherme Socias Villela - 1975-1982 e João Antônio Dib - 1983-1985) caracterizaram-se pela implantação de medidas modernizadoras, racionalizadoras de recursos humanos, baseando-se no setor privado, tais como: gabinete de organização e métodos, escritório da reforma administrativa, criação do programa de desburocratização municipal e levantamento sobre a qualidade do atendimento ao público, implantação do sistema matricial de planejamento, valorização da produtividade e do aperfeiçoamento técnico nos planos de carreira. Estas medidas estavam inseridas no "movimento reformista" da administração pública, desenvolvido em âmbito nacional.

Ao mesmo tempo, foram destacadas, nos relatórios de atividades, ações que visavam a "humanização" do processo de trabalho e adaptação do funcionário, como a criação do gabinete de psicologia aplicada ao trabalho e censo sobre o perfil do servidor em 1970 e pesquisa de opinião com usuários em 1981. Portanto, as gestões dos prefeitos da Arena nomeados no interregno da ditadura militar produziram uma organização que, comparada com outros municípios, foi:

[...] razoavelmente eficiente, estruturada, sem grandes deformações e relativamente atualizada tecnologicamente, como resultado da ação administrativa dos governos da ditadura, quando esta ainda tinha um projeto estratégico para o país. (Bohrer et al., s/d, p. 3).

Nesse período foram concedidas vantagens - como a estabilidade, incentivos salariais e planos de carreira - aos seguintes cargos: contratação imediata de técnicos-científicos e acréscimo de 20% em seus vencimentos (governo Thompson Flores); celetistas com 10 anos de serviço foram efetivados no quadro, possibilidade de opção pelo quadro aos celetistas, independente do tempo de serviço, plano de carreira ao magistério e técnicos-científicos (administração Guilherme Socias Villela); contratação de

desempregados, menores carentes ou órfãos, ascensão funcional aos servidores com cargo superior ou magistério, estabilidade aos celetistas e gratificações para atividades insalubres e com risco de vida (gestão João Antônio Dib).

As médias salariais da Administração Centralizada durante o período foram de: 4 salários-mínimos (governo Thompson Flores); 4,7 salários-mínimos (governo Guilherme Socias Villela) e 4,2 salários-mínimos (gestão João Antônio Dib). Já no DMAE (Administração Descentralizada), os vencimentos médios foram os seguintes: 3,7 salários-mínimos (gestão Thompson Flores); 3,3 salários-mínimos (administração Guilherme Socias Villela) e 3,3 salários-mínimos (governo João Antônio Dib). Considerando-se os últimos anos dos respectivos governos, o salário-mínimo valia: 65,4% de seu valor inicial (de 1940) em 1971, 66% em 1982 e, após, foi progressivamente perdendo seu valor, chegando a 53,2% em 1985.

Quanto à qualificação profissional, a administração Thompson Flores foi a que mais investiu neste aspecto, alcançando um total de 2.963 horas-aula utilizadas em cursos e treinamentos, com um índice anual de 0,44 horas-aula por funcionário da Administração Centralizada. Nos demais governos, a realização de cursos e treinamentos atingiu: a) Guilherme Sociais Villela - 2.353 horas-aula, perfazendo um coeficiente de 0,36 horas-aula anuais por servidor da Administração Centralizada; b) João Antônio Dib - 2.557 horas-aula, num índice de 0,34 horas-aula por funcionário da Administração Centralizada.

As **administrações pós-ditadura**, representadas pelos prefeitos eleitos Alceu Collares (1986-1988) e Olívio Dutra (1989-1992) implementaram políticas de recursos humanos muito diferenciadas.

No que se refere ao governo Collares, constam nos relatórios de atividades do período princípios de modernização administrativa, tais como a informatização e racionalização dos gastos com pessoal. Todavia, aquela administração, segundo assessores municipais, provocou um "processo de dilapidação e sucateamento da Prefeitura" (Bohrer et al., s/d, p. 4), além de ter combinado o atendimento isonômico - com a implantação de planos de carreira e estatuto para o conjunto dos funcionários - com um tratamento especial, através de gratificações e planos diferenciados para os seguintes cargos: servidores do HPS; servidores dos níveis 1 ao 7 (cargos inferiores); funcionários em atividades tributárias, arrecadoras e de preparo de pagamento até o

nível 9; professores e especialistas em educação; vigilantes e guardas-parque; servidores que realizavam atividades insalubres; de condução de veículos de representação ou de serviços essenciais; redução da carga horária dos servidores celetistas; plano de carreira para os servidores da Administração Centralizada e do Departamento Municipal de Habitação.

A gestão Olívio Dutra, conforme consta nos respectivos relatórios de atividades, orientou-se pelos princípios de modernização administrativa - através da reestruturação de órgãos - e de transparência, buscando integrar as necessidades finalísticas do governo municipal com a realidade operativa da máquina administrativa e aspirações dos funcionários, os quais deveriam assumir suas responsabilidades, enquanto servidores públicos (Porto Alegre, 1992d). A política de recursos humanos propunha o "redimensionamento da relação Estado-cidadania" com a "conscientização do servidor sobre a importância do serviço público e do trabalho eficiente que ele presta" (Porto Alegre, 1991c)⁵³. Não constam nos relatórios de atividades, ações que beneficiaram grupos específicos de servidores⁵⁴. Em 1990, foi iniciado processo de discussão de um novo plano de carreira com funcionários e entidades da categoria, que acabou não sendo implementado.

No que se refere à realização de cursos e treinamentos, eles atingiram no governo Collares, 1.061 horas-aula (representando um decréscimo de 40% em relação à gestão Dib), perfazendo um índice de 0,14 horas-aula anuais por servidor da Administração Centralizada. Já na gestão Olívio Dutra, houve um acréscimo de 130% do número de horas-aula em relação ao governo anterior, totalizando 3.068 horas utilizadas em cursos ou treinamentos, o que representou um índice de 0,3 horas-aula por funcionário da Administração Centralizada. Verifica-se, entretanto, que os investimentos na qualificação profissional foram reduzidos em todos os governos, pois, se supormos, hipoteticamente, que todos os funcionários da Administração Centralizada frequentaram cursos e treinamentos, eles teriam se ocupados **menos de uma hora por ano** nesses momentos capacitação profissional, mesmo naqueles governos em que houve maior investimento.

⁵³ Para conhecer a situação funcional e as expectativas dos servidores para com o novo governo, Pessin e Paulon (1989) organizaram, nos primeiros meses de 1989, uma pesquisa qualitativa com 112 servidores.

⁵⁴ O fato não aparecerem nos relatórios de atividades consultados não significa que tais práticas não tenham ocorrido

O salário médio no governo Collares atingiu 4,7 salários-mínimos na Administração Centralizada e 4,1 salários-mínimos no Departamento de Água e Esgoto. Em contrapartida, na gestão Olívio Dutra, o salário médio foi de 8,8 salários-mínimos na Administração Centralizada e 8,9 salários-mínimos no Departamento de Água e Esgoto. Durante as duas gestões, ocorreu uma queda brutal do valor do salário-mínimo, atingindo, nos últimos anos de ambos os governos, 38,2% e 26,1% do que valia em 1940.

Conforme Verle e Müzell (1992), no ano de 1988 a categoria passou pelo maior arrocho salarial de sua história, enquanto no triênio 1989-1991 houve uma recuperação do poder de compra dos salários dos municipais (em torno de 127,8% em relação a dezembro de 1988), que foi possibilitada pelo crescimento das receitas correntes⁵⁵ do município, em torno de 84%.

Analisando a relação governo-funcionalismo a partir dos indicadores acima referidos, percebe-se uma grande oscilação, principalmente quanto às políticas salariais e de qualificação profissional, o que relativiza as avaliações positivas encontradas nos relatórios de atividades.

A política salarial está diretamente ligada às possibilidades orçamentárias de conciliar reajustes salariais com investimentos em obras e serviços. E as destinações orçamentárias dependem dos recursos tributários arrecadados. Questão polêmica, neste sentido, é a progressividade do imposto predial e territorial urbano (IPTU) e de outros impostos e taxas, dada a resistência dos grandes proprietários urbanos quanto ao aumento da tributação sobre a propriedade. A gestão Olívio Dutra realizou em 1989 uma Reforma Tributária (progressividade dos tributos e maior fiscalização), que resgatou o peso relativo do IPTU sobre a receita municipal (Verle; Müzell, 1992, p. 39; Porto Alegre, 1992b, 1992c).⁵⁶ Todavia, os avanços salariais proporcionados pela gestão petista são relativos, *vis-à-vis* a desvalorização do salário-mínimo, que perdeu 59,3% do seu valor inicial (de 1940) em 1989 e 73,9% em 1992.

Para se compreender a relação governo-funcionalismo, é preciso ir além dos discursos e das estatísticas apresentadas nos relatórios de atividades, pois ela também

⁵⁵ As receitas correntes englobam: receita tributária, patrimonial, industrial, transferências de diversos, representando mais de 90% do total de receitas. (Verle; Müzell, 1992, p. 10-11).

⁵⁶ Paralelamente, verificou-se no período 1972-1992 queda considerável do retorno do ICMS para Porto Alegre, passando do índice de 23,1 em 1972 para 13,5 em 1992. Ver tabela demonstrativa no Apêndice XII.

se constrói por meio de ações nada universais, que dificilmente ganham visibilidade. Práticas que, muitas vezes, têm um sentido ambíguo, podendo significar, de um lado, conquistas da categoria após movimentos reivindicatórios; de outro, estratégias de cooptação utilizadas pelos dirigentes municipais. Neste item incluem-se as chamadas "leizinhas de exceção" promulgadas pelos governos, que beneficiaram com vantagens salariais, planos de carreira e gratificações, cargos específicos de servidores. Como afirmou uma entrevistada (entrevista nº 1, especialista em educação, grifos meus): "Então entrou um grupo de professores prá um segundo contrato, que depois se efetivou por essas **leizinhas de exceção**"

Como exemplos, temos a lei complementar nº 21, de 1976 e a lei complementar nº 81, de 14 de janeiro de 1983, que tonaram efetivos aqueles funcionários que, sem terem realizado provas públicas, ingressaram na Prefeitura por contrato, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)⁵⁷.

Está previsto no estatuto do funcionário público municipal que a ascensão funcional dentro da mesma classe deve considerar, alternadamente, os critérios de **merecimento e antiguidade** (Porto Alegre, 1985b, parágrafos 48 a 53). Também a destinação de cargos de chefias e regimes especiais (regime de dedicação exclusiva, regime de tempo integral) deveria seguir as atribuições e exigências dos mesmos e a sua necessidade concreta. Entretanto, na designação de determinada pessoa para um cargo de chefia, ou outra promoção qualquer, podem entrar em jogo critérios como a filiação partidária e relação pessoal com os superiores. As funções gratificadas (chefia, direção, coordenação e supervisão), as promoções e as gratificações, que representam um acréscimo sobre o salário, tornam-se mercadorias no jogo de barganha dos governos frente aos funcionários, operando como mecanismos de cooptação ou de punição⁵⁸. Veja-se esse depoimento:

As pessoas prá ocuparem os cargos, as chefias, tinham que ter ficha assinada: na Arena, no PDS e depois no PDT [...] sempre houve na Prefeitura mecanismos institucionais que alimentavam essa subserviência. Por exemplo, os técnicos não tinham regime de dedicação

⁵⁷ Tais procedimentos legais estavam amparados na Constituição de 1967 (Brasil, 1967), que conferiu estabilidade ao servidor com mais de cinco anos de serviço público.

⁵⁸ A combinação de baixos salários e más condições de trabalho com favores e perseguição política sedimentou as bases daquilo que Celso Daniel (1991, p. 21) designou como "cultura paternalista" na relação entre os ocupantes dos cargos administrativos e o governo local.

exclusiva (RDE) ganhavam o seu salário e se a pessoa era muito crítica, contestadora, era oferecido o regime de dedicação exclusiva, que significa 100% sobre o seu salário, isso como uma forma de **cooptar**. Então sempre os secretários diziam: “ah, fulano é muito crítico, está incomodando? Ou tira a RDE dele ou oferece a ele a RDE” (entrevista nº 1, especialista em educação, grifo meu)

Práticas como essas produzem e reproduzem divisões no interior do quadro de funcionários municipais como entre os concursados e os não concursados, os "conscientes" do seu papel e os "não conscientes", conforme prossegui a entrevistada:

[...] são práticas que subsistem paralelamente: tem aquelas pessoas que não têm a menor consciência do papel e estão aqui para ganhar fácil o dinheiro, não há um compromisso, não há uma consciência. Há um outro grupo muito consciente, muitas vezes essa consciência é desvinculada de uma visão política, mas são pessoas responsáveis com a sua profissão. (entrevista nº 1, especialista em educação/SMED)

E assim, com os "maneirismos", "manhas" e "artimanhas" destacados pela funcionária, dentro de um movimento de resistência ou adaptação às práticas acima mencionadas, foram sendo produzidos os funcionários municipais.

Para concluir este capítulo, procurarei aprofundar o contexto político-administrativo no qual a pesquisa foi desenvolvida, a chamada “Administração Popular”, focalizando particularmente sua política de recursos humanos.

1.5 Administração Popular: o contexto político-administrativo no qual a pesquisa foi realizada

Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Cartaz alusivo ao Dia do Funcionário Público, 1990.

Combinando sua atuação na sociedade civil, como movimento, com uma ocupação progressiva de lugares institucionais no executivo e no legislativo, o Partido dos Trabalhadores foi criando um espaço próprio de oposição que atraiu o protesto dos eleitores contrários ao governo federal e aos políticos tradicionais, culminando com a vitória eleitoral deste e de outros partidos progressistas em alguns municípios de grande importância econômica e política⁵⁹.

A atuação partidária nos executivos e legislativos municipais, muito mais do que "uma nova maneira de gerir a coisa pública", pretendia viabilizar um plano de reformas e reorganização de base política, econômica, jurídica e cultural. (Bittar, 1992).

Não estava em jogo somente a capacidade administrativa e de realização de obras e serviços públicos, mas a possibilidade de transformação dos valores políticos tradicionais (como o clientelismo, corporativismo e vários particularismos) em direção a uma nova cultura política baseada no respeito aos direitos, na afirmação da cidadania:

A marca principal da Administração Popular é a constituição da possibilidade de cidadania para os excluídos, que perpassa os outros objetivos. Vai desde os meios políticos - como por exemplo, o orçamento participativo - até as obras de infraestrutura, passando pela política cultural, educação e saúde. Assim, a questão da cidadania está colocada como centro de todos os movimentos da Administração Popular. (entrevista nº 3, Secretário Municipal de Administração)

Para a construção dessa nova cultura política, propunha-se uma atuação em dois níveis: na sociedade civil local, com a participação e pressão dos cidadãos e no poder público municipal, através da modificação de estruturas e valores internos:

É um efeito de dentro para fora, mas também de fora para dentro. A população cria um movimento de pressão e tomada de posição, [pois] as demandas e necessidades da população são superiores aos mecanismos e meios existentes. A população pressiona, a máquina pública reage e resiste e neste movimento de tensão e acomodação, vão se constituindo novos meios de administração [e] a redefinição de papéis é uma forma de aprendizado que tem um efeito concreto para os funcionários. (entrevista nº 3, Secretário Municipal de Administração).

⁵⁹ Dentre eles: Rio de Janeiro e Curitiba (PDT), Porto Alegre, São Paulo e Vitória (pela Frente Popular: PCB, PSB, PC do B, com hegemonia do PT); Santos, São Bernardo do Campo, Santo André, Campinas, Rio Grande (Frente Popular), nas eleições de 1988.

Contra-pondo-se tanto à ideologia privatista do neoliberalismo, quanto às práticas tradicionais do elitismo, valorização das grandes obras, clientelismo e paternalismo, as chamadas administrações democrático-populares pretendiam conjugar dois objetivos: **governar para a maioria**, com inversão de prioridades e governar com participação popular (Sader, 1992), isto é:

- **Inversão de prioridades** em relação às fontes tradicionais de governar (concretizadas principalmente pelas grandes obras, que não beneficiaram as áreas mais necessitadas de serviços públicos), garantindo a aplicação dos principais investimentos na melhoria das condições de vida das áreas mais carentes.

- **Participação popular**, por intermédio de uma nova concepção de gestão democrática, com garantia do direito à participação e ênfase na ética e moralidade no trato da coisa pública.

Em Porto Alegre, por exemplo, foi instituído o Orçamento Participativo, possibilitando o acesso da população organizada às informações básicas do governo e a definição conjunta das prioridades governamentais e fiscalização de sua execução⁶⁰. São protagonistas deste processo: o Conselho de Representantes e o Fórum do Orçamento Participativo, formados por representantes eleitos pelas comunidades, em várias regiões da cidade. Outros canais institucionalizados de participação criados foram: o foro contra a recessão e o desemprego, o fórum sindical, os conselhos por área, o dia municipal da prestação de contas, o projeto Guaíba Vive, os canais de interlocução com os funcionários (conselhos de representantes, comissões).

Para viabilizar aqueles objetivos, buscava-se uma reforma do Estado que garantisse a "publicização da gestão municipal", através da descentralização de serviços e da alteração de rotinas administrativas, em direção a uma maior eficiência e democracia.

Todavia, inúmeros são os obstáculos à concretização de um projeto deste tipo, entre os quais: ordenamento jurídico adverso, escassos recursos à disposição, conjuntura de crise econômica, governo federal e estadual avessos à concepção e desmobilização da

⁶⁰ Uma das consequências mais visíveis desta relação direta entre prefeitura e população é o esvaziamento do papel do intermediário entre clientelas de determinados bairros e o poder público (para marcação de audiências, encaminhamento de reivindicações, acompanhamento de processos e outras "tutelagens"), exercido historicamente por vereadores, deputados estaduais e outros políticos.

sociedade. Acrescente-se as dificuldades inerentes aos próprios partidos progressistas - sua inexperiência administrativa e o duplo caráter de movimento e instituição (Keck, 1991) - que condicionaram as práticas administrativas e políticas, trazendo como resultados: conflitos na relação da administração com os partidos⁶¹, com as comunidades e com o quadro de funcionários e suas entidades sindicais⁶².

Como visto anteriormente, cada novo grupo no poder necessita contar com os funcionários de carreira para viabilizar o seu projeto. Para estimular a participação dos funcionários, resgatando a função social do serviço público, a *Administração Popular* instituiu procedimentos de negociação permanente entre governo, servidores e sociedade⁶³ e, através de uma intervenção "micropolítica"⁶⁴ na organização do trabalho, pretendia implementar as seguintes diretrizes:

- a) Negociação coletiva envolvendo os diversos segmentos sociais: administração pública, entidades sindicais dos trabalhadores públicos e população.
- b) Garantia da estabilidade, aliada à discussão de critérios e mecanismos de punição e demissões, baseados na necessidade e interesse público.
- c) Regime Jurídico Único, com opção pelo regime estatutário.

⁶¹ Em Porto Alegre, um dos conflitos entre a administração e o partido líder (e suas várias correntes políticas internas), logo no início da gestão, foi quanto ao caráter do governo, quando o diretório metropolitano do PT reclamava um maior foco de classe para o atendimento das demandas, maior interferência do partido na formulação de políticas, maior envolvimento dos cargos políticos das secretarias com o partido, reformulação do 1º e 2º escalões e construção dos conselhos populares como órgãos autônomos e autogestionários. (Partido dos Trabalhadores, 1990). Em contrapartida à orientação das instâncias partidárias por um governo a serviço dos trabalhadores, os integrantes do executivo defendiam a universalidade da gestão (governo para toda a cidade, segundo a visão de mundo dos trabalhadores). (Genro, 1990)

⁶² Os servidores públicos e outras categorias médias ajudaram a fundar o Partido dos Trabalhadores, e em Porto Alegre, o PT e outros partidos do campo democrático e popular promoveram a organização e mobilização da categoria dos municipais. Ao assumirem o governo municipal, os integrantes do governo petista tiveram que realizar o desafio de conciliar as possibilidades orçamentárias com as reivindicações da categoria, o que provocou reações tanto nas entidades sindicais, quanto no próprio partido.

⁶³ Em 1992, a Prefeitura realizou, conjuntamente com a CUT/RS, seminário sobre "relações de trabalho no setor público", tendo como participantes dirigentes municipais da cidade de Barcelona, onde a negociação entre governo, funcionários e população representa prática já consolidada.

⁶⁴ Os gestores de recursos humanos da Prefeitura de Porto Alegre (em sua maioria psicólogos) privilegiam, em relação ao "Modo Petista de Governar" (orientação nacional), as medidas que visam ressignificar o cotidiano dos funcionários, como agentes do processo de mudança. Criticam as reformas administrativas, afirmando que, muitas vezes, são propostas de fora para dentro, para organizações sem sujeitos e com resultados limitados em termos de eficiência. (Bittar, 1992; Bohrer et al., s/d).

- d) Ingresso no serviço público via concurso, com critérios objetivos, universais e ampla publicidade. As necessidades e interesses públicos devem orientar a ampliação do número de funcionários.
- e) Política salarial com os seguintes critérios: equilíbrio entre despesas de pessoal e demais investimentos, salários competitivos, mas não muito acima da média do mercado (pois pagos pela sociedade) e reavaliação permanente da saúde financeira e capacidade distributiva do município durante o processo de definição dos salários.
- f) Investimento na melhoria das condições de trabalho, reduzindo e eliminando elementos agressivos no ambiente de trabalho. Valorização das comissões internas de prevenção de acidentes (CIPAS).
- g) Efetivar planos de seguridade social que incluam a participação dos trabalhadores públicos no seu custeio (como ocorre no setor privado) e no controle da gestão dos recursos.
- h) Planos de carreira, cargos e salários que garantam evolução funcional pautada nos princípios de formação e aperfeiçoamento do trabalhador.
- i) Desenvolvimento de pessoal através da realização de políticas de treinamento e aperfeiçoamento.

Vários conflitos acompanharam a consolidação dessas diretrizes, pois os governos costumam culpar os funcionários pelos fracassos na implementação de políticas, especialmente na fase inicial de gestão, enquanto os servidores respondem com um poder de resistência considerável às tentativas de mudança nas estruturas administrativas⁶⁵.

Os dois primeiros anos da gestão *da Administração Popular* (1989 e 1990) foram marcados pelo antagonismo: enquanto o governo adotou uma postura de desconfiança perante os funcionários, responsabilizando-os pela falta de respostas aos problemas⁶⁶,

⁶⁵ Com base na fala da supervisora de recursos humanos da Secretaria de Administração (entrevista nº 2), supõe-se que o monopólio do saber-poder profissional, sem controle, atingiu seu clímax na ditadura militar (1964-1984) quando, segundo ela, "o funcionário público era dono de si e do seu trabalho, não estava a serviço do público". Tal comportamento não era exclusividade dos tecnoburocratas, pois "passou para o mais simples burocrata do sistema a ideia de que era dono do serviço e não tinha que prestar contas."

⁶⁶ Nas primeiras semanas, o governo divulgou a existência de "4 mil funcionários que não trabalham" e defendeu medidas de austeridade, demissão de "fantasmas" e eliminação dos boicotes. (Como, 1989).

os funcionários pareciam assustados com as mudanças e tentaram colocar um "cabresto" na nova administração:

De certo modo, o funcionário quis pôr um cabresto, quis enquadrar essa nova administração [dentro de] uma quantidade de mecanismos legais que os funcionários repetem até sem saber por que⁶⁷ [...]. Como a Administração Popular mostrou-se crítica em relação aos procedimentos, às práticas, isso também causou uma certa desestabilização das pessoas. (entrevista nº 1, especialista em educação).

Essas atitudes, segundo pesquisa com 122 servidores, realizada por psicólogas ligadas à SMA (Pessin; Paulon, 1989), derivam de sentimentos e posturas ambivalentes em relação ao novo governo: de que os funcionários confiam mais na administração do que ela neles ("o pessoal do PT não nos trate como eles pensam que são todos os funcionários públicos"), de temor dos técnicos de serem perseguidos e não valorizados (em contrapartida à valorização dos níveis inferiores de carreira), de concordância ou resistência quanto à transparência no trato da coisa pública, de ceticismo quanto às propostas participativas e de oposição aos processos descentralizantes.

Posteriormente, o governo buscou implementar reformas administrativas, ao mesmo tempo em que fixou em 75% o limite máximo dos gastos com pessoal sobre as despesas correntes, vinculando a política salarial à arrecadação municipal. De acordo com informações de assessores do governo e veiculadas em documentos institucionais (Bohrer, s.d.; Avaliação, 1989, Porto Alegre, 1992b, 1992c), é somente em 1991 que a Administração Popular compreende a necessidade de contar com os funcionários para implementar seu plano de investimentos para a cidade. Em contrapartida, os funcionários reagem ao limitador de 75% e ao não atendimento de suas reivindicações com uma greve de 16 dias, em maio de 1991, radicalizando a relação com o governo municipal.

Em síntese, a relação governo-funcionalismo durante a suposta "consolidação da "concepção dialética ou histórico-crítica de recursos humanos" (Bohrer et al., s/d), caracterizou-se por uma diferenciação entre os órgãos:

⁶⁷ Emir Sader (1992), analisando a Administração Popular de São Paulo, destacou dois tipos de reação que representam um "poder real" dos funcionários: o zelo formalista, o apego à letra da lei, e o poder de não fazer nada, de demorar uma tramitação, que representam obstáculos à agilização dos procedimentos administrativos.

[...] os funcionários sentem uma mudança no estilo de condução das coisas. Agora também não dá prá generalizar. Têm órgãos que continuam extremamente autoritários e, inclusive, desconsiderando o funcionário. (entrevista nº 2, supervisora de recursos humanos/SMA)

Por outro lado, os avanços e recuos, as dificuldades e conflitos durante o governo petista alcançaram seu tensionamento máximo na relação com o sindicato (esse tema será aprofundado em capítulo posterior), que criticou a postura contraditória do governo:

Assim, ora somos a Mona Lisa, as feras [referências aos cartazes comemorativos do dia do funcionário, criados pelo governo] que fazem melhor a cidade, ora somos burocratas empedernidos, despolitizados, corporativistas, parasitas da máquina, que só querem colocar dinheiro no bolso, insensíveis aos problemas da cidade. (Simpalerta, 1992)

Neste capítulo eu busquei situar o objeto de pesquisa em um contexto amplo de discussão sobre o papel do Estado, pois referir-se aos funcionários públicos implica tomar posição na polêmica entre os neoliberais - que se orientam pela defesa do mercado, condenando a ineficácia do governo e sua intervenção na economia - e agentes situados no campo da esquerda - que, ao mesmo tempo em que reveem posturas extremamente estatizantes, propõem a ampliação de programas sociais e reformas político-administrativas na esfera estatal.

Com a análise de Francisco de Oliveira (1988b), vimos que o capitalismo cria obstáculos estruturais à total desregulamentação do mercado e privatização, devido à existência de uma esfera pública ou mercado institucionalmente regulado, no qual, através dos gastos sociais, é financiada a reprodução tanto do capital como da força de trabalho. A posição neoliberal quanto à "ineficácia do Estado" em comparação ao setor privado também foi criticada, na medida em que, para se avaliar a atuação estatal, é preciso contabilizar os custos políticos e de desenvolvimento de programas, aos quais as entidades privadas não precisam responder. Para Offe (1985, p. 138), trata-se de uma "racionalidade diferencial" do setor serviços, baseada na necessidade de mediação e conciliação entre interesses antagônicos, que se distancia da racionalidade industrial.

Face à crise do Estado desenvolvimentista e das formas tradicionais de governo, contextualizou-se a polêmica da reforma do Estado em âmbito municipal, onde propostas sobre ampliação de políticas sociais, formas de gestão democrática e fortalecimento da cidadania são mais facilmente implementadas devido ao fato de as Prefeituras tratarem

de problemas cotidianos e se situarem mais próximas social e geograficamente dos cidadãos, onde o governo é mais direto porque mais visível. Neste contexto, as duas perspectivas - neoliberal e progressista - disputam alternativas de gestão político-administrativa: enquanto a primeira vincula a eficiência e modernidade da administração municipal à privatização de serviços públicos, a segunda defende a ampliação da produção de bens e serviços públicos, afirmação da cidadania e mudanças na organização estatal.

Mencionou-se ainda os limites existentes aos projetos de reforma do padrão de gestão municipal, como a centralização tributária federal, a crise econômica e a resistência dos servidores às modificações na dinâmica organizacional, na medida em que seu monopólio de saber-fazer administrativo pode encaminhar a formação de micropoderes. A negociação entre governo, população e funcionários, buscando-se um consenso (Offe, 1984, p. 232) em torno da definição e execução das políticas públicas, foi apresentada como uma alternativa para minimizar tais dificuldades.

Em outro momento, analisei a expansão do emprego público no Brasil relacionada com as fases de desenvolvimento estatal, desde os primórdios do século XX até a crise do Estado desenvolvimentista. O crescimento da burocracia civil e militar acompanhou a industrialização do país, principalmente a partir do governo de Getúlio Vargas, que efetuou uma centralização política, criou vários órgãos estatais (DASP, interventorias estaduais, institutos) e suas ramificações estaduais e modernizou as estruturas burocráticas existentes. O Estado brasileiro cumpria, desta forma, com a função de regulador das relações capitalistas em nosso país.

A partir de 1950, o governo passa a intervir diretamente na economia, com a criação de empresas estatais federais ou estaduais. Essa reorientação provocou uma especialização na burocracia civil - principalmente em "ilhas técnicas", como as agências governamentais estratégicas e empresas estatais - com a emergência do "executivo de Estado", agente moderno e tecnicamente competente, situado entre o administrador público e o executivo de empresa (Martins, 1985). Paralelamente, em particular nas áreas sociais, perpetuavam-se setores desaparelhados e atrasados em termos técnico-administrativos.

Concomitantemente com este movimento de "racionalização" das estruturas estatais, abordei o clientelismo - relação de troca de favores que ocorre, por exemplo, na intermediação de recursos do Estado e na dinâmica interna das organizações públicas - e o formalismo - descompasso entre as prescrições legais e as práticas efetivas do governo e da sociedade. Estes elementos constitutivos de nossa cultura política também caracterizaram a expansão do emprego público, especialmente quanto à forma e dimensão deste crescimento nas várias esferas governamentais. Em 1990, os funcionários públicos representavam 5% das pessoas ocupadas no Brasil, 4,9% no Rio Grande do Sul e 6% na Grande Porto Alegre.

Precisando contar com a atuação dos funcionários para implementar suas diretrizes e projetos, os governos municipais, no período compreendido entre a ditadura militar e a redemocratização política (1969-1992), estabeleceram determinada interação com o conjunto de servidores. Percorrendo as diferentes propostas de gestão de recursos humanos das administrações, verificou-se que houve grande oscilação - entre períodos de melhor entrosamento governo-funcionários e resultados mais satisfatórios quanto à negociação salarial e momentos de grande acirramento dos conflitos e fechamento do diálogo -, principalmente quanto às políticas salarial e de qualificação profissional. A desvalorização real dos salários naquele período - medida pela perda de valor do salário-mínimo-referência (de 1940) - indicou a não ocorrência de grandes avanços salariais, ao passo que a utilização de menos de uma hora por ano em treinamentos (tomando-se como parâmetro a gestão que mais investiu neste aspecto) relativizou os resultados em termos de qualificação profissional alcançados pelos governos municipais.

Finalmente, percorri algumas características da Administração Popular (gestão 1989-1992), que pretendia implementar um novo projeto de gestão municipal, perseguindo os objetivos de inversão das prioridades orçamentárias em prol das classes populares e participação popular no governo. Com relação aos servidores, esta administração buscou o resgate de sua função social, através da intervenção micropolítica em seu cotidiano, da valorização profissional (em termos de salários e qualificação) e da democratização interna. Porém, em termos concretos, vimos que a relação desta administração com o funcionalismo percorreu fases muito diferenciadas,

produzindo resultados contraditórios e limitados. É neste contexto que realizei a pesquisa de campo.

Assim, entre resistência e negociação, ampliação do número de empregados e demissões, formação de quadros técnicos modernos, ao lado de práticas clientelísticas, foi sendo produzido este personagem contraditório representado pelo funcionário público. No próximo capítulo, verificar-se-á como ele é visto pelo senso comum e através de quais categorias sociológicas foi estudado; além de se abordar, por fim, a proposta teórico-metodológica que orientou o desenvolvimento da pesquisa.

CAPÍTULO II

DA HOMOGENEIDADE À DIVERSIDADE: construindo uma metodologia de análise para as práticas e representações dos funcionários públicos

O POVÃO bem que sabe:

A maioria dos funcionários públicos

MERECE o que ganha. (Machado, 1992, p. 33, grifos do autor)

Observo que é essencial atribuir à ideia de trabalho toda a 'latitude' da qual ela é suscetível. Um funcionário público qualquer, uma pessoa ligada às ciências, às belas-arts, à indústria manufatureira e agrícola trabalham de uma maneira tão positiva quanto a mão-de-obra cavando a terra ou o carregador. (Saint-Simon⁶⁸ *apud* Benguigui, 1990, p. 259)

No capítulo anterior, situei a problemática de pesquisa no interior da discussão sobre a reforma do Estado, relacionando-a com o desenvolvimento do Estado e do emprego público no Brasil e da Prefeitura de Porto Alegre, em particular. No âmbito desta última, analisei a relação governo-quadro de funcionários no período de 1969 a 1992, detendo-me, por fim, no contexto político-administrativo no qual a pesquisa foi realizada, a Administração Popular.

Neste capítulo, será delineada a abordagem teórico-metodológica utilizada para analisar as práticas e representações dos servidores da Prefeitura de Porto Alegre, partindo-se do estudo de categorias que fazem referência aos funcionários públicos, presentes tanto no senso comum, quanto em estudos sociológicos. Essas questões serão retomadas nos capítulos III e IV, durante a análise dos resultados empíricos

2.1 Barnabé *versus* Maria Candelária: o funcionário público no imaginário popular

"Burocrata", "parasita", "marajá", "barnabé", "fantasma" - estas são algumas das denominações presentes no vocabulário cotidiano acerca dos funcionários públicos. Na quase totalidade das vezes, estes termos têm um sentido negativo, referindo-se a indivíduos que estariam incluídos numa esfera de "não-trabalho" e que dispõem de determinados privilégios que os demais trabalhadores não possuem, tais como a estabilidade, gratificações, licenças-prêmio. O funcionário público desfrutaria, assim, de

⁶⁸ SAINT-SIMON, H. de. **Introdução aos trabalhos científicos do XIXº século**. 1808.

uma posição privilegiada face ao cidadão comum⁶⁹, sujeito às adversidades do mercado de trabalho (desemprego, demissão, maior carga horária).

Muitas foram as imagens criadas pelo povo para simbolizar o funcionário no decorrer de sua história. Na produção cultural, por exemplo, além de "não trabalhador", ele foi representado também como um "pobre diabo" (França, 1993).

O funcionário público já foi tema de várias obras literárias, desde o Império⁷⁰. Dentre estas, no livro "Os Ratos" de Dyonélio Machado (1935), encontramos diversas representações sobre o personagem Naziazeno e sua história, que mostram a forma ambígua pela qual o funcionário é comumente tratado.

Naziazeno trabalha em uma "repartição"⁷¹ de Porto Alegre da década de trinta e luta durante 24 horas para conseguir dinheiro para o pagamento do seu leiteiro, sob o perigo de corte no fornecimento caso sua dívida não fosse saldada na manhã seguinte. Neste caso, o salário percebido no setor público não garante a reprodução das necessidades mais vitais do ser humano. O funcionário é assim descrito como um "pobre-diabo".

Por outro lado, a "repartição" onde ele trabalha é caracterizada pelas mesmas particularidades negativas atribuídas a qualquer órgão público, daquela época ou de hoje: a falta de comunicação, a monotonia das tarefas, a falta de controle sobre o processo de trabalho, possibilitando que ele e os demais funcionários dele se ausentem, física ou mentalmente⁷²; a corrupção e escândalos nos níveis superiores ("o diretor"); e, enfim, o cafezinho como a bebida preferida em todos os lugares, na repartição, nos bares, nos restaurantes, em casa. Sobressai um contexto caracterizado pelo não-trabalho. (Machado, 1935; Veneu; Paiva, 1997).

Já na música popular brasileira, a ambiguidade entre "pobre-diabo" e "não-trabalhador" reaparece em letras de músicas que tiveram o funcionário público como

⁶⁹ A imagem de que existem cidadãos diferenciados em nosso país - o cidadão comum e o funcionário público - é, em geral, veiculada pela imprensa.

⁷⁰ Entre elas: O Coruja, de Aluísio de Azevedo, de 1908; Dom Casmurro, de 1888, Iaiá Garcia, de 1899, e Memorial de Aires, 1908, todos de Machado de Assis; Os Ratos, de Dyonélio Machado, 1935; Angústia, de Graciliano Ramos, de 1936; Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto, de 1909. (França, 1993).

⁷¹ Termo que Dyonélio Machado (1935) utilizava para denominar os órgãos públicos da época.

⁷² "Horácio - ele sabe! - costuma pegar esse serviço a essa hora prá **flanar**. Sai mais ou menos no começo do expediente da tarde e passa todo o dia na rua; só volta na manhã seguinte". (Machado, 1935, p. 96, grifo meu).

tema, especialmente nas músicas carnavalescas intituladas "Barnabé" e "Maria Candelária".

A palavra **barnabé**, segundo o dicionário Aurélio, é originária de uma marchinha carnavalesca composta por Haroldo Barbosa e Antônio Almeida em 1947, interpretada por Emilinha Borba)⁷³, que satirizava a vida difícil do funcionário público de baixa remuneração - letra "E" (correspondente à classificação funcional vigente em 1948, de baixa categoria, pertencente ao quadro E, extranumerário).

Barnabé, o funcionário
Quadro extranumerário
Ganha só o **necessário**
Pro cigarro e pro café.

Quando acaba o seu dinheiro
Ele apela prá bicheiro
Cerca o grupo do carneiro
Dá de tarde o jacaré.

O dinheiro adiantado
Todo mês é descontado
Vive sempre "**pendurado**"
Não sai desse tereré.

Todo mundo fala, fala
No salário do operário
Mas esquece o **solitário**
Funcionário `barnabé'.

Ai, ai, Barnabé
Ai, ai, funcionário letra `E'
Ai, ai, Barnabé.
Todo mundo anda de bonde
Só você é que anda a pé. (grifos meus)

O "pobre diabo" do funcionário é mal remunerado, esquecido e solitário. No Rio de Janeiro do início de 1948 - quando a cidade era sede do governo republicano, abrigando amplo aparato administrativo - esta imagem emerge em uma conjuntura na qual os funcionários públicos organizaram campanhas por melhores salários, num processo de constituição desta categoria profissional enquanto grupo organizado.

Mais tarde, já em 1952, o símbolo ressurgiu com humor e ironia no Diário Carioca, em tiras diárias intituladas "o Dia do Barnabé", paralelamente a novas reivindicações

⁷³ Ver em: <https://www.youtube.com/watch?v=HhswV1Ks9gE>

salariais. Em 1953, surge outro samba com o mesmo título, de autoria de Ubirajara Mendes. O barnabé - funcionário "letra E" - tornava-se assim, o símbolo de uma categoria socioprofissional.

Outra imagem sobre o funcionário surge na música carnavalesca: "Maria Candelária", marchinha composta por Klécio Caldas e Armando Cavalcanti em 1951 e lançada no carnaval de 1952. Trata-se de uma sátira bem-humorada dirigida a uma classe de funcionárias públicas protegidas por políticos:

Maria Candelária
É alta funcionária
Saltou de paraquedas
Caiu na letra Ó, Ó, Ó, Ó.

Começa ao meio-dia
Coitada da Maria
Trabalha, trabalha,
Trabalha de fazer dó.

À uma vai ao dentista
Às duas vai ao café
Às três vai à modista
Às quatro **assina o ponto e dá no pé**
Que grande vigarista ela é. (Nova Abril Cultural, 1979, capa, grifos meus)

Maria Candelária é o oposto do **pobre-diabo de vida apertada**: é uma funcionária com vida fácil, apadrinhada e que se ausenta com frequência do ambiente de trabalho. Ela teria "aterrissado" na letra "O" - nível dos funcionários mais bem pagos, ou seja, promovida através de favorecimento pessoal e não de forma universal através de concurso ou prova pública⁷⁴. Como é usual nos dias de hoje, ela seria apelidada de marajá, um símbolo pejorativo que foi usado, por exemplo, para legitimar a propaganda

⁷⁴ Um clamor pela moralização do serviço público certamente teria feito parte da arena discursiva da época, como solução para a existência de tantas "marias candelárias". Um artigo de 1959 (Campos, 1959) ressaltava, por exemplo, a necessidade de se "levantar o moral" e "melhorar a moral" da função pública, restabelecendo o "interesse coletivo" contra o "oportunismo individual", "o empreguismo e filhotismo" e a presença de "livre escolha, baseada no fator confiança" como critério para o preenchimento de cargos em comissão e de chefia.

"caça aos marajás", que culminou com a demissão ou colocação em disponibilidade de 100 mil funcionários públicos federais em 1990⁷⁵.

No imaginário brasileiro, o funcionário público sempre oscilou entre um símbolo ou outro: barnabé ou Maria Candelária, letra "E" ou letra "O". As denominações criadas sempre estiveram ligadas a determinadas circunstâncias históricas, como por exemplo, períodos de arrocho salarial, mobilizações da categoria, ou atualmente, em meio ao discurso neoliberal de retração do Estado.

Esse trabalhador foi sendo socialmente produzido, portanto, através de um sentido ambíguo, entre barnabé e maria candelária. Porém, tanto as representações que denotam uma comiseração pelo "pobre diabo" do funcionário, quanto aquelas que o criticam pelo "não trabalho" e privilégios adquiridos, acabam por reduzir estes agentes a uma das representações, sem abrangê-los em sua diversidade. Assim, ou todos são "barnabés" homogeneizados por um símbolo de comiseração, ou são "marias candelárias" igualadas por uma imagem negativa. As representações contraditórias veiculadas pelo senso comum, enquanto homogeneizadoras, não dão conta da diversidade existente entre os funcionários.

Na Sociologia (e nas Ciências Sociais) os funcionários públicos foram estudados de várias formas, através dos conceitos de burocracia, classes médias, serviços e funcionários públicos, que contribuíram com a demarcação de fronteiras entre este e os demais grupos sociais.

2.2 O funcionário público na Sociologia

2.2.1 A burocracia

Os estudos que tratam do tema da "burocracia" sempre oscilam entre um sentido positivo ou negativo atribuído ao conceito. Esta ambiguidade é encontrada, por exemplo, na obra clássica de Weber sobre a dominação legal com administração burocrática, tipo

⁷⁵ Em nome da retração do Estado, o serviço público foi caracterizado pelo discurso neoliberal como improdutivo, desqualificado, infestado de fraudes e corrupção, e promotor de greves cada vez mais recorrentes. Naquele contexto, início do governo Collor, o símbolo apareceu também no carnaval do Rio de Janeiro, em enredos de escolas de samba, como na Unidos de Cabuçu, que destacava em um quadro: "Não queremos um presidente cercado de marajás". (Viana, 1990).

ideal que sobrepujaria as dominações tradicional (baseada na tradição e na vitaliciedade do cargo) e carismática (constituída pelo líder carismático e séquito de seguidores, que perseguiriam fins eminentemente políticos).

A organização burocrática fundar-se-ia em regras impessoais, com funcionamento materializado pelo expediente (procedimento escrito) e por uma hierarquia de controles e funções. O saber especializado constitui o critério de ocupação dos cargos no interior da instituição, sem que o funcionário estabeleça uma relação pessoal com o posto ocupado⁷⁶, dentro de uma "disciplina do serviço" (Weber, 1969, p. 707) que excluiria o envolvimento sentimental e político.

Em outro sentido, Weber criticou a progressiva burocratização da sociedade, pois acabaria se transformando numa prisão de ferro para os homens modernos, transformando-os em "especialistas sem espírito, sensualistas sem coração, nulidades que imaginam ter atingido um nível de civilização nunca antes alcançado." (Weber, 1985, p. 131).

Vê-se que o conceito de burocracia em Weber é ambíguo, positivo no sentido de organização técnica e negativo enquanto um tipo de poder (Nogueira, 1977, p. 142-143) que acaba aprisionando o indivíduo. Porém, a burocracia é tratada como um fenômeno genérico e a-histórico, e não como um "elemento da estrutura social global" (Goldmann *apud* Nogueira, 1977, p. 137)⁷⁷, situado dentro de particularidades sociais e históricas de cada formação social.

Michel Crozier (1981, p. 302-303), ao analisar instituições francesas, destaca os aspectos negativos da burocracia:

O mundo burocrático é completamente arbitrário. Os membros do sistema estão protegidos, mas ao preço de um isolamento da realidade difícil de suportar [...] o seu mundo é um mundo de lutas mesquinhas pelo prestígio, de pequenas disputas difíceis de resolver [...]

Incapaz de corrigir seus erros e extremamente rígida para se adaptar às transformações sociais, a organização burocrática contém muitas "disfunções" que

⁷⁶ A detenção de um saber especializado acaba por se transformar em "segredo do cargo", na acepção weberiana: um controle sobre as rotinas administrativas, o conhecimento específico da máquina e da condução de determinados processos que são exclusivos de poucos funcionários. Lúcia Hautzinger (1993) relaciona este "segredo de cargo" com a criação de micropoderes na organização.

⁷⁷ GOLDMANN, Lucien. **Revolução e burocracia**. Porto: Paisagem, 1975. p. 6.

emperram o seu funcionamento, como a excessiva centralização das decisões, o isolamento entre os níveis hierárquicos e o desenvolvimento de relações paralelas de poder. Estas disfunções seriam superadas com um maior envolvimento dos indivíduos através do estabelecimento de relações mais democráticas e cooperativas⁷⁸.

Para Marx (*apud* Giddens, 1990, p. 316), a burocracia representa o órgão administrativo que defende os interesses particulares da burguesia: "A burocracia de Estado é o órgão administrativo através do qual foi institucionalizado o poder da classe dominante. [...] o Estado burocrático é um órgão sobreposto à sociedade."

Na perspectiva marxista, Gramsci enfatizava que cada novo grupo no poder deveria contar, pelo menos por um certo tempo, com as "formações de funcionários já existentes e pré-constituídos a sua chegada." (Gramsci, 1974, p. 380).

A burocracia significaria a falta de democracia existente na relação entre o aparelho administrativo e a sociedade civil, e para acabar com este "pântano estagnante", Gramsci propõe uma nova unidade entre o trabalho intelectual e manual e um contínuo movimento entre os "impulsos da base" com o "comando do alto", ou seja, o controle da sociedade civil sobre a organização estatal (Gramsci, 1974, p. 381-382).

2.2.2 As classes médias

Geralmente, os trabalhos sobre as classes médias classificam os empregados da esfera estatal nesta categoria, razão pela qual serão aqui analisados.

Para Wright Mills (1979), os "colarinhos-brancos" são encarregados das principais rotinas do século XX: os gerentes de empresas, os burocratas, os profissionais liberais vinculados a uma instituição e todos os postos de trabalho no comércio e no escritório. Recebem ordenado (mensal), utilizando, algumas vezes, habilidades semelhantes às dos operários quanto à forma e mentalidade exigidas e reclamam um prestígio superior, com base no aspecto físico (vestuário e imagem pessoal), especializações adquiridas, variedade de tarefas executadas, autonomia no trabalho e educação secundária ou

⁷⁸ De acordo com Pizza Jr. (1984), a abordagem da **administração dos conflitos** ou **relações humanas** busca uma melhor adaptação do indivíduo ao seu trabalho e posição social, a serviço da produção de bens. Bárbara França (1993) também critica esta perspectiva de desenvolvimento de recursos humanos e os muitos estudos em administração ou direito público no Brasil, os quais, segundo ela, serviram apenas para indicar "patologias administrativas", fundamentando a necessidade de implementação de medidas de modernização e racionalização das organizações públicas, como as reformas administrativas.

universitária. Por auxiliarem a autoridade possuem um poder específico. Portanto, o autor acrescenta aos critérios econômicos - como montante e fonte de renda - fatores de prestígio, status e poder, para diferenciar estes agentes de outros grupos sociais.

Em termos políticos, Mills (1979) considera os *white collars* apáticos (uma tendência geral da sociedade americana), dependentes da empresa, do governo ou do exército, estando à disposição de correntes políticas que defendem concepções diferenciadas sobre o seu papel⁷⁹, dentre elas:

- Representariam uma classe dominante, ou uma nova classe dominante: a tecnocracia.
- Constituiriam uma classe importante para a manutenção do equilíbrio entre as classes, "para-choque" entre o capital e o trabalho, destinada a coexistir com esses dois pólos, ou substituir a eles⁸⁰.
- Por suas características sociais e opiniões políticas são burgueses, aliados naturais do patronato (Boltanski, 1982, p. 255).
- Com o processo de proletarização, seriam absorvidas pelo proletariado, "aliados naturais do proletariado" (Boltanski, 1982, p. 255).

Para Benguigui (1990), as classes médias seriam os agentes de enquadramento dos aparelhos - instrumentos de gestão tanto das relações de classe (gestores, administradores de capital, no espaço privado) - como das relações entre Estado e sociedade civil (esferas política, ideológica e simbólica), numa posição intermediária/subordinada, mas com autonomia técnica e controle sobre o trabalho. Trabalham sobre uma "humanidade materializada" e não diretamente sobre a natureza, produzindo códigos e signos, diferenciando-se assim dos operários (Halbwachs *apud* Benguigui, 1990, p. 267)⁸¹.

Em uma visão marxista, Poulantzas (1975) enfatiza o não pertencimento da pequena-burguesia nem à classe operária, nem à burguesia, no âmbito das relações de

⁷⁹ Interpretações que, segundo Boltanski (1982), animam os discursos e as práticas das diversas entidades que procuram representar "*les cadres*".

⁸⁰ Como exemplo dessa condição, Boltanski (1982, p. 255) cita a passagem dos "quadros" de elementos sociais parasitários (discurso do Partido Comunista Francês na década de 50) para "camada assalariada intermediária", representando a nova classe operária. Nessa mesma linha, França (1993, p. 99) enfatiza que, através da emergência de quadros sindicais e políticos nos sindicatos, forjam-se as "possibilidades reais de aumento do contingente daqueles capazes de constituir, nos dias atuais, o 'novo proletariado' em sua luta pela emancipação."

⁸¹ HALBWACHS, M. *Les classes moyennes. Inventaire III*. Paris: Alcan, 1939.

produção. Ela ocuparia, segundo o autor, um lugar nas relações político-ideológicas, as quais, em conjunturas específicas, reproduziriam a polarização dominante. Ou seja, a pequena-burguesia assumiria, de acordo com a conjuntura, determinada posição de classe: a favor da burguesia ou do proletariado.

No Brasil, as várias análises sobre as classes médias (dentre elas: Boschi, 1987; Guimarães, 1991; Oliveira, 1988a; Saes, 1985), produzidas principalmente entre as décadas de 1970 e 1990, vinculam a sua emergência no cenário político e social à complexificação da estrutura de classes. O crescimento desproporcional do setor terciário, a evolução das carreiras administrativas e técnico-científicas, uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho, especialmente em ocupações administrativas e de formação superior; evidenciaram, por um lado, um crescimento das profissões técnicas assalariadas, e por outro, um declínio dos segmentos das antigas classes médias urbanas, principalmente daqueles ligados às ocupações autônomas (profissionais-liberais). (Boschi, 1987).

No bojo desta produção intelectual, Francisco de Oliveira (1998, p. 130) destaca a posição contraditória das classes médias, como responsáveis tanto pela substituição do trabalho produtivo (burocratização e racionalização do processo produtivo) como por seu controle. Mas é a partir do momento em que o Estado brasileiro, além de reproduzir as relações capitalistas, passa a intervir no mercado através das empresas estatais, que as classes médias assumiriam um novo papel: de traduzir e articular as demandas particulares, tanto da burguesia quanto das classes populares, fazendo-as confluir para a negociação e viabilização de interesses, ainda que antagônicos (Oliveira, 1988a, p. 286). Transformando-se em mediadoras entre a sociedade e o Estado, elas controlariam o acesso aos "fundos públicos", ultrapassando suas funções burocráticas tradicionais.

Presença constante nos vários estudos brasileiros, o papel político das classes médias é relacionado com a participação crescente destes segmentos em movimentos sociais, partidos políticos, mobilizações e greves com grande visibilidade pública, principalmente no decorrer da década de 80. Ao contrário de apáticas politicamente (Mills, 1979), as classes médias constituem um "ente político", através de coletividades organizadas segundo um novo estilo: associações de bairro, grupos ecológicos, organizações feministas e associações profissionais. (Boschi, 1987, p. 162).

2.2.3 Serviços

Os funcionários públicos estão incluídos, juntamente com os bancários, trabalhadores das telecomunicações e profissionais liberais, na esfera dos serviços. Esta caracterizar-se-ia pela produção de valores de uso concretos (ou antimercedorias sociais, em: Oliveira, 1988b, p. 15) e não pelo lucro monetário, os trabalhadores processando e mantendo o próprio trabalho.

Conforme Claus Offe (1985, p. 131-165), o trabalho em serviços é um fenômeno urbano, concentrado em áreas metropolitanas. Diferenciando *work* (produção de valores de uso, qualitativamente) de *labour* (o trabalho que cria valor e só é medido quantitativamente), o autor enfatiza que este setor situa-se na intersecção de duas racionalidades: a racionalidade industrial - baseada no emprego industrial, com especificação detalhada dos meios e fins, controle vertical direto sobre a atividade laboral e pequeno campo de manobra por parte do trabalhador - e a racionalidade da "mediação" e da "conciliação" (Offe, 1985, p. 138), que requer um espaço de manobra para responder com serviços a situações específicas. Para atingir o equilíbrio entre a regulamentação e universalidade de valores e a especificidade do "caso", o trabalhador necessitaria utilizar as seguintes qualidades: capacidade de interação, consciência da responsabilidade, empatia e experiência prática adquirida (Offe, 1985, p. 136-137)⁸².

Decorre da racionalidade diferencial do setor serviços a impossibilidade de se fixar uma função de produção técnica que relacione insumos e produtos, como critério de controle e desempenho, ao mesmo tempo que falta um "critério de eficiência econômica" claro do qual se possa deduzir a qualidade, o lugar e o tempo do trabalho "conveniente". (Offe, 1985, p. 179)

Outra característica desta esfera de trabalho, destacada por Offe (1984, p. 226), é a participação dos consumidores, como, por exemplo, na interação dos agentes com os usuários em escolas, hospitais, prisões, assistência social, transportes, onde "o próprio cidadão individual e suas organizações sociais assumem uma função executiva.

⁸² Não concordo com Offe quando enfatiza a perda da centralidade da categoria trabalho para a sociologia, com base, entre outras razões, na existência de racionalidades diferenciais, como a dos serviços. O que se poderia sustentar é o declínio da ética do trabalho e a existência de outros tipos de trabalho, sustentados por racionalidades diferentes da técnica e da lucratividade, mas que permanecem - ao lado da atividade produtiva propriamente dita - como lugares essenciais do laço e conflito social, imprescindíveis para se entender a dinâmica da sociedade. Para um aprofundamento, ver: Benguigui (1990, p. 265).

A seguir, serão abordadas outras particularidades que definem o trabalho dos funcionários públicos.

2.2.4 *Funcionários públicos*

Genética e funcionalmente necessária ao processo de valorização do capital, desde o início do capitalismo, parte da força do trabalho não foi organizada enquanto mercadoria - o trabalhador burocrático - que não é remunerado pelo capital variável, mas pela "receita" (advinda da tributação), ou seja, consome valor (Offe, 1984, p. 194-200).

O aumento do volume de funções desempenhadas pelos funcionários públicos vincula-se à necessidade de submeter o processo de valorização do capital a uma atividade reguladora. (Offe, 1985, p. 181)

Para Offe (1984, p. 179-214), essa forma de gerenciamento necessita permanentemente proceder à tomada de decisão e formação de consenso, como por exemplo, na produção infraestrutural, quando necessita mobilizar parcelas do produto social excedente sob forma de impostos. Advém daí muitos conflitos entre governos, funcionários e população em geral com relação ao *quantum* necessário para garantir adequadas condições de trabalho e remuneração ao pessoal, sem comprometer a "produção infraestrutural" ou de serviços sociais.

Em termos de atitudes para com o trabalho e comportamento político, vimos anteriormente que vários autores atribuem às classes médias uma certa passividade, apego à instituição, corporativismo⁸³. Atributos que são, geralmente, estendidos aos funcionários públicos.

Na visão de Sennet (1989), a passividade dos funcionários públicos, sua relutância em buscar interesses gerais derivam de reflexos do processo burocrático na consciência do próprio trabalhador, em que o trabalho não representa a manifestação do "eu", mas do "a mim". Fora do trabalho um eu ativo se faz presente, ao passo que dentro dele um passivo "a mim" compõe o eu. Esse comportamento passivo constitui uma proteção, uma

⁸³ O corporativismo representaria uma "teoria desenvolvida na Itália fascista para justificar a organização do sistema econômico em corporações subordinadas ao Estado [...] filosofia baseada em duas premissas: o homem não deve expressar-se politicamente como cidadão, mas apenas como trabalhador, empresário, agricultor, médico ou advogado; [...] os membros de uma classe dirigente pequena é que entendem os problemas mais amplos que afetam toda a sociedade, e só eles estão capacitados a governar a comunidade." (Ebenstein, 1986, p. 276-277).

forma de se situar numa sociedade, cuja lógica está em fazer com que as pessoas se auto adequem em suas posições, postos de trabalho, enfim, em seus devidos lugares sociais.

Podemos relacionar esta atitude, entre outras causas, à frustração de expectativas positivas quanto ao serviço público - baseadas na facilidade e universalidade de ingresso, estabilidade, permissividade de horários, impessoalidade de empregador - que, como enfatiza Ferrari (1981), acompanharia a trajetória do funcionário no interior do Estado. Certas características organizacionais - ou disfunções burocráticas na acepção do autor - como a ausência de mobilidade funcional, os baixos salários, os benefícios insuficientes, a perda de status social, conduzem a uma autoimagem negativa e à insatisfação com a organização e com as tarefas, produzindo: acomodação (quando o maior sonho, por exemplo, é a aposentadoria), desinteresse, conflito advindo da permanência forçada no serviço público⁸⁴. "Tornar-se funcionário público significa, ao mesmo tempo, a satisfação da necessidade de segurança e a assunção dos aspectos problemáticos inerentes ao funcionalismo". (Ferrari, 1981, p. 74)

Da análise weberiana sobre a **burocracia** destaco elementos para perceber as estruturas formais e organizacionais que delimitam o campo em que se desenrola a luta pelo poder dos grupos internos à organização, ressaltando, porém, a necessidade de contextualizar esta categoria sociológica no interior de formações sociais concretas. Como são justamente estes grupos internos que constituem o objeto deste estudo, o conceito de burocracia não será utilizado, pois tende a abrigar os funcionários em um grupo homogêneo, desconsiderando os muitos fatores que os diferenciam.

Os estudos sobre as **classes médias** procuram relacionar as categorias socioprofissionais com a estrutura social e as relações entre as classes. Além disso, estudos mais recentes destacam a importância dos segmentos médios como agentes políticos, distantes da "apatia" sugerida por Wright Mills. No interior do Estado, é incontestável a participação das classes médias na definição e execução de políticas

⁸⁴ Ao analisar depoimentos de funcionários públicos de São Paulo, Ferrari (1981, p. 79-85) assinala as diferenças traçadas pelos informantes a respeito do setor público e privado. O último é considerado mais racional, aberto, dinâmico, que proporciona maior mobilidade e reconhecimento profissional (ênfase na formação e mérito). Mesmo assim, os servidores dificilmente abandonam o serviço público.

públicas (principalmente assessores, técnicos das mais diversas áreas, funcionários administrativos etc.), mediando conflitos entre os usuários. (Oliveira, 1987, 1988).

Contudo, nem todos os funcionários públicos podem ser caracterizados como pertencentes às classes médias. Muitos destes trabalhadores desempenham tarefas próximas aos operários do setor industrial, além de possuírem trajetórias individuais e familiares semelhantes àqueles. Enquadrar os funcionários públicos civis dentro do conceito de classes médias faz com que sejam analisados a partir de referências analíticas tomadas de alguns de seus segmentos (como professores, bancários, médicos), pressupondo-se uma homogeneidade entre estes grupos (França, 1993).

Com relação ao meu objeto de análise, para designar os trabalhadores da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, utilizarei o termo **funcionários públicos** (no plural) procurando dar conta da complexidade de postos de trabalho e trajetórias sociais que compõem a organização burocrática pública. Os servidores representam uma **categoria social** ou socioprofissional, ou "grupo que não é definido em termos de sua posição no processo de produção [...] mas por critérios extraeconômicos: políticos, ideológicos e outros." (Lowy⁸⁵ *apud* França, 1993, p. 88).

Atuando na esfera dos serviços, esta categoria convive com as determinações próprias deste tipo de trabalho: produz valores de uso, está submetida a uma racionalidade - baseada na "mediação" e na "conciliação" - distinta da racionalidade industrial, é remunerada pela receita, conta com certo nível de participação dos cidadãos durante o desenvolvimento de suas atividades.

No entanto, não há uma resposta única e homogênea dos funcionários às particularidades do trabalho ou às "disfunções burocráticas" e à frustração de suas expectativas iniciais quanto ao emprego. Cada sujeito conta com um "espaço-tempo subjetivo" (Guigo, 1992) ou determinado campo de ação, valendo-se das práticas que têm condições de mobilizar no interior da organização, que incluem aspectos exteriores de sua identidade, construídas através de redes políticas, sindicais, religiosas e familiares.

⁸⁵ LOWY, Michael. **Ideologias e ciência social**: elementos para uma análise marxista. São Paulo: Cortez, 1985.

2.2.5 A proposta metodológica: relação entre o posto ocupado e a trajetória social

Os **funcionários públicos**⁸⁶, termo escolhido para designar o objeto de pesquisa, podem também ser nominados de outras formas como: "empregados da administração pública" (pelas fontes estatísticas, como por exemplo, o IBGE, 1990b⁸⁷), "servidores públicos ou do Estado" (por entidades sindicais que representam os funcionários estaduais e federais), "municipários" (pelo Sindicato dos Municipários de Porto Alegre - SIMPA). Todas estas designações são produtos de estratégias de classificação utilizadas pelos próprios agentes ou outros organismos para definir e demarcar fronteiras entre o grupo e os demais⁸⁸.

Utilizando uma classificação jurídica, Dallari (1989) divide o "agente público" em: agentes políticos (que exercem mandato eletivo ou dependem indiretamente de eleições, como ministros, secretários, assessores, etc.); agentes privados que colaboram com o serviço público (empreiteiras, empresas, concessionárias de transporte coletivo, cooperativas de mão-de-obra, etc.) e os funcionários propriamente ditos que, por sua vez, estão vinculados ao serviço público sob o regime da consolidação das leis de trabalho (CLT) ou regidos pelo estatuto dos funcionários públicos. A pesquisa abarcou este último segmento de funcionários, que estabelecem uma relação mais duradoura com o serviço público e representam a maioria (79,6%) dos servidores da Prefeitura. Portanto, a menção a **funcionários públicos**, no âmbito desta dissertação, refere-se aos servidores estatutários.

Ao percorrerem determinada trajetória no emprego público (entre atividades mais ou menos especializadas, mais ou menos manuais), os funcionários adquirem um *savoir faire* que corresponde a um certo poder (cujo principal instrumento é o monopólio das informações sobre procedimentos, processos, expedientes). Ao mesmo tempo, os

⁸⁶ Também são utilizados os termos: servidores, trabalhadores públicos e municipários.

⁸⁷ Algumas análises estatísticas diferenciam, ainda, os trabalhadores da administração pública direta, indireta, de empresas estatais, de acordo com o local de trabalho e com sua maior ou menor proximidade com o mercado.

⁸⁸ A incorporação de categorias científicas pelas entidades sindicais para denominar o grupo dos "quadros" na França (conjunto de empregados das repartições públicas e organizações privadas) é enfatizada por Boltanski (1982). O autor pretende mostrar como a constituição desse grupo social heterogêneo, de difícil definição, é o produto de um trabalho social de unificação, comparável ao trabalho político de mobilização.

servidores são sujeitos com trajetórias sociais diferenciadas, certos *habitus*, determinadas disposições e atributos que orientam a ocupação do cargo e desempenho da função pública. É no interior de um espaço caracterizado por múltiplas relações e de acordo com sua posição no mesmo, que os agentes se constroem como funcionários públicos.

Para Veneu (1989/1990), as representações e práticas dos funcionários públicos do Rio de Janeiro variam de acordo com o espaço onde trabalham: na administração direta, serviços sociais ou empresas estatais. Ao investigar o engajamento dos servidores em mobilizações da categoria, o autor observou que são os empregados das empresas estatais (mais próximos à esfera do mercado, e, portanto, da concorrência e das demissões) e os empregados dos "serviços sociais" os que mais participam dos eventos coletivos. Já os funcionários da administração direta, envolvidos em tarefas eminentemente burocráticas seriam mais "carreiristas, menos engajados em ações coletivas". (Veneu, 1989/1990, p. 11-16)

Neste estudo busco conhecer as representações e práticas da categoria socioprofissional dos funcionários públicos em sua diversidade, priorizando a relação entre o posto ocupado na instituição e trajetória social destes sujeitos.

A noção de **representações** será utilizada para indicar mecanismos de mediação entre o indivíduo e a realidade, operacionalizados através da linguagem. Por meio delas os agentes procuram dar sentido às suas práticas. Ao optar pelo estudo das representações e práticas manifestadas pelos agentes, trabalho uma dimensão do ser ou da realidade destes, não explorando outras dimensões (como o inconsciente).

Para Bourdieu, ao produzirem representações, os agentes operam sistemas classificatórios internalizados que são construídos através de lutas em torno das definições reconhecidas como legítimas, uma dimensão fundamental da luta de classes⁸⁹

No âmbito da categoria socioprofissional ora em estudo, as representações e práticas produzidas estão condicionadas por uma soldagem entre postos e trajetórias sociais, ocorrendo uma espécie de ajustamento inconsciente e prático das atitudes dos funcionários às posições ocupadas (Bourdieu, 1987, p. 11-12).

⁸⁹ A possibilidade de impor as categorizações, o discurso, a visão sobre o mundo são chamados por Bourdieu (1989b) de "poder simbólico", o qual só se realiza se for reconhecido e, ao mesmo tempo, ignorado como arbitrário.

As práticas produzidas neste universo de relações não são um produto mecânico da organização burocrática (ou das reformas introduzidas pelos governos), mas de uma situação particularmente favorável à sua passagem ao ato, onde está presente um sistema de disposições e de percepções que leva os agentes a agirem de determinada maneira e que ultrapassa os limites da organização.

Bourdieu enfatiza a relação entre uma história objetivada nas instituições e "coisas" sociais, e uma história incorporada pelos indivíduos, através de disposições duráveis e transponíveis, princípios geradores de práticas e representações, que convergem para o conceito de *habitus* (Bourdieu, 1989b, p. 82). O *habitus* vai sendo adquirido ao longo da vida, no desenrolar da trajetória em vários campos sociais (como o escolar, familiar, profissional etc.), fazendo a pessoa agir sem necessariamente ter consciência dos motivos e interesses que impulsionam suas práticas. Essas, em todas as suas manifestações, tais como gostos, linguagem, gestualidade, participação política e sindical, relação com o trabalho; configuram-se em marcas de distinção que revelam a distância entre os diferentes grupos e classes sociais.

Desse modo, podemos entender as resistências e limites que a história incorporada coloca às estratégias reformistas dos governos, tanto às políticas sociais mais amplas quanto aos programas de recursos humanos. Como os funcionários incorporam toda a história passada da organização e de certa forma já se ajustaram a ela e às posições ocupadas, é compreensível que se oponham às modificações, independentemente da validade de seus objetivos. Como já foi referido anteriormente, é na perspectiva de uma luta entre os governos e o quadro de funcionários, ou de uma negociação constante entre os dirigentes municipais, usuários e servidores, que se pode vislumbrar os contornos da reforma do Estado, num processo que termina por "reduzir o possível ao provável." (Bourdieu, 1989b, p. 101).

Entende-se por **trajetória** a história individual e coletiva dos sujeitos, percebida não como uma série linear de posições sucessivamente ocupadas por um agente ou um grupo num espaço em transformação (como por exemplo, a noção de mobilidade social), mas relacionando os acontecimentos biográficos com colocações e deslocamentos no espaço social, em sucessivos estados da estrutura de distribuição das diferentes espécies de capital em jogo (Bourdieu, 1986).

Desse modo, as práticas ou estratégias (de fecundidade, educativas, econômicas, matrimoniais etc.) utilizadas pelos agentes representam um "caso particular do possível" (Bourdieu, 1974), ou seja, o resultado da dialética entre o *habitus*, as estruturas ou condições objetivas de distribuição do capital e poder e as expectativas e apreciações sobre o futuro. A trajetória individual não representa, portanto, um destino inevitável, mas um feixe de opções concretamente oferecidas aos indivíduos, conforme suas possibilidades de ação.

Os deslocamentos no espaço social significam, muitas vezes, reconversões de capital, de uma espécie para outra (ex: maior investimento em capital escolar para algumas frações da burguesia), mais rentável e/ou mais legítima no estado considerado dos instrumentos de reprodução. O que enseja uma modificação nas estratégias utilizadas pelos agentes para investirem seu capital e seu poder, que ocorre conjuntamente com mudanças na relação entre o patrimônio e o sistema de instrumentos de reprodução, isto é, alterações na estrutura de dominação social. As reconversões implicam também em conversões de vocação, de valores e de ideologia (Bourdieu, 1974).

A ligação do funcionário da Prefeitura Municipal de Porto Alegre com o cargo é determinada, desde o ingresso, por dois critérios não completamente excludentes: a exigência de determinado capital escolar⁹⁰ e/ou habilidades práticas (critérios avaliados através de concurso público universal), ou a importância da rede de relações pessoais estabelecidas com funcionários mais antigos ou políticos (em caso de apadrinhamento ou outra situação de contratação sem a realização de provas públicas⁹¹).

A partir do capital escolar adquirido e segundo o tipo de atividades características dos postos ocupados (atividades intelectuais de assessoramento e planejamento, atividades burocráticas, atividades semi-manuais e manuais) operacionalizei a pesquisa construindo quatro grupos de funcionários, diferenciados entre si: superior, técnico,

⁹⁰ Ao analisarem a construção de identidades entre os técnicos e peões na indústria petroquímica da Bahia, Guimarães e Agier (1990) também relacionam a segmentação dos postos de trabalho com a escolarização formal, como traço mais significativo para entender as relações de hierarquia entre os diversos segmentos assalariados.

⁹¹ A distribuição de cargos na burocracia pública – do executivo e do legislativo - para partidários e eleitores sempre foi uma mercadoria de barganha importante, que políticos tradicionais trocavam pela lealdade, mobilização de eleitores e votos de suas clientelas, rurais ou urbanas. Como já debatido em capítulo anterior, trata-se de uma das “moedas” trocadas dentro do fenômeno historicamente conhecido como clientelismo (em suas mais diversas manifestações: coronelismo, clientelismo urbano, empreguismo etc.).

administrativo e manual. Outro recorte, que não receberá análise mais aprofundada, percorre a distribuição dos funcionários pelos locais de trabalho, em áreas-meio - de coordenação financeira ou administrativa - ou dirigidas para a atividade-fim, a prestação de serviços.

Nos próximos dois capítulos, eu pretendo ir além do simples reconhecimento de que o espaço de trabalho reúne trabalhadores diversos, heterogêneos, explorando os nexos causais que explicam essa diversidade, seu tipo e extensão.

CAPÍTULO III

A TRAJETÓRIA SOCIAL E PROFISSIONAL DOS SERVIDORES: produção e reprodução de diferenças sociais

VARREDORES DE RUA (Prado, 1935)⁹². Imagem manipulada para melhorar a nitidez.

Após a escolha do termo "funcionários públicos" - que, no meu entendimento, compreende a diversidade interna e as particularidades deste tipo de trabalho - como designação para o objeto de pesquisa e a definição da abordagem teórico-metodológica que orientou a investigação, analisarei neste capítulo a trajetória social e a carreira dos

⁹² Carlos Prado (Irmão de Caio Prado Júnior) foi um importante pintor modernista, e essa tela, considerada uma de suas pinturas mais famosas, faz parte do acervo do Museu de Arte de São Paulo (MASP). Ela retrata um grupo de trabalhadores em uma esquina sob uma luz sombria, destacando seu convívio e organização na década de 30.

funcionários (divididos em quatro grupos operativos, segundo o capital escolar e o tipo de atividades que desenvolvem), percorrida na Prefeitura, a partir de suas narrativas.

Para apreender a trajetória social dos servidores, utilizei indicadores referentes à origem e capital escolar adquirido: naturalidade, escolaridade, profissão e escolaridade dos pais, etnia, empregos anteriores à Prefeitura. Privilegiei, desta forma, as relações deles com determinadas instituições como a família, a escola, o Estado enquanto empregador.

Como indicadores que compõem a carreira na Prefeitura, investiguei: o ingresso, a posição hierárquica, a mobilidade na carreira, os treinamentos realizados, as expectativas funcionais, a relação com o trabalho (satisfação, dificuldades).

3.1 Origem social e capital escolar

Analisando as variáveis biográficas e pessoais dos funcionários, verifica-se que tanto os funcionários manuais, quanto do grupo técnico, provêm do interior do estado do Rio Grande do Sul, sendo que muitos deles possuem origem rural. Os pais, em sua maioria, realizavam atividades agrícolas, o que evidencia um distanciamento dos filhos com a origem ao se deslocarem para Porto Alegre, trajetória familiar característica de um país em crescente urbanização. No entanto, pode permanecer um vínculo subjetivo com aquela situação anterior:

Me sinto **colono** ainda. (entrevista no 12, operário de asfaltamento da SMOV, grifo meu)⁹³

Os pais de funcionários de ambos os grupos, não ligados à agricultura, desenvolviam atividades manuais no setor de serviços, administração pública e construção civil. Por sua vez, suas mães, quando trabalhavam fora do lar⁹⁴, realizavam atividades agrícolas ou domésticas.

⁹³ Distanciado da família, a fala deste funcionário em muitos momentos evidenciou a permanência de laços fortes com a atividade agrícola: pretende voltar para a "*lavoura*" após a aposentadoria, defendeu "*terra para os colonos*" como uma das mudanças necessárias ao país, e elogiou o governador do RS pelo enfrentamento dos problemas vivenciados pelos trabalhadores sem-terra.

⁹⁴ Verificou-se uma prevalência de trabalho fora de casa entre as mães de funcionários do grupo manual, em relação aos demais grupos de servidores.

Já os pais de funcionários do grupo administrativo desempenhavam atividades muito diversificadas no comércio de mercadorias (pequeno empresário), serviços e administração pública, geralmente atividades não-manuais e eminentemente urbanas, a maioria residindo em Porto Alegre (somente uma família é proveniente do interior do estado).

Os pais de servidores de formação superior, em sua maioria, trabalhavam como comerciantes ou pequenos comerciantes. O emprego de seus filhos na administração pública municipal indica que, por diversos motivos, não foi possível garantir a continuidade dos negócios familiares. Um deles era profissional liberal e outro economiário (setor de serviços). Suas mães não trabalhavam fora. Somente uma funcionária é natural do interior do estado do Rio Grande do Sul, as demais famílias são procedentes de Porto Alegre.

Vê-se, pois, que os pais de funcionários tanto do grupo administrativo quanto de nível superior exerciam atividades não-manuais em suas trajetórias profissionais. As mães, em sua maioria, não trabalhavam fora do lar.

A formação escolar, que possibilita a aquisição de capital escolar (títulos, escolaridade), se constitui em um dos mais significativos princípios de hierarquização dos postos de trabalho no serviço público, desde o ingresso do funcionário⁹⁵.

Dentre os interlocutores, verifica-se que os do grupo manual e técnico tendem a repetir a escolaridade dos pais, possuindo, em sua maioria, o 1º grau incompleto⁹⁶. As mães de ambos os grupos apresentaram menor escolaridade em relação aos demais, possuindo em sua maioria o 1º grau incompleto. Muitas delas são analfabetas, característica não encontrada nos grupos administrativo e superior.

⁹⁵ Considerando as informações do Censo Demográfico de 1970 (IBGE, 1970), parece que o funcionário da Prefeitura, ao atingir determinada faixa etária e certa estabilidade ocupacional, não se interessa ou se interessa muito pouco por alcançar maior formação escolar, evidenciado pela maior concentração de estudantes nas faixas de um a 10 anos de serviço. Esta interpretação pode ser estendida ao conjunto dos meus informantes, onde somente uma funcionária, com 28 anos de idade e trabalhando há sete anos no cargo de agente administrativo, era estudante na época da pesquisa. Possuindo, em média, 17 anos de serviço (14,5 no grupo manual; 23,8 no grupo técnico; 13,5 no grupo administrativo e 17 no grupo superior) e 46 anos de idade (45 no grupo manual, 54 no grupo técnico, 42 no grupo administrativo e 44 no grupo de nível superior), os servidores entrevistados não deram prosseguimento à formação escolar, com exceção daqueles com curso superior completo. Ressalto que mapeei funcionários com mais de quatro anos de serviço, direcionando a amostra para os mais antigos.

⁹⁶ Alguns pais são analfabetos, enquanto nenhum funcionário destes dois grupos o é. Os servidores do grupo técnico agregam à sua escolaridade mediana, uma maior especialização para o desempenho de suas atividades, por meio de cursos e treinamentos realizados dentro ou fora da Prefeitura.

Os servidores administrativos possuem maior escolaridade que os pais, geralmente o 2º grau completo. Apresentam rompimentos em sua trajetória escolar, após o segundo grau, muitos tendo ingressado na Universidade, sem, no entanto, concluírem seus cursos. Somente um funcionário do grupo repetiu a trajetória dos seus pais, possuindo o 1º grau completo.

Por sua vez, os funcionários de nível superior possuem maior escolaridade que seus pais, todos tendo concluído curso superior. Propiciar aos filhos uma formação universitária representou uma estratégia familiar para protegê-los das flutuações de mercado de trabalho, especialmente naquelas famílias em que não foi possível garantir o futuro de seus estabelecimentos comerciais⁹⁷.

Outro componente da trajetória social dos entrevistados é a situação de trabalho anterior ao ingresso na Prefeitura. Neste aspecto, observou-se que entre os funcionários manuais e técnicos, a maioria dos homens desempenhavam atividades manuais na indústria, na construção civil e no comércio, sendo que muitos dos "pedreiros" e "serventes" encontravam-se desempregados na época de seu ingresso no serviço público municipal⁹⁸. As mulheres trabalhavam, em sua maioria, no comércio de mercadorias e em serviços domésticos. A única representante mulher do grupo técnico desempenhava, antes de ingressar na Prefeitura, atividades semelhantes: era enfermeira em hospital privado. Já os homens desempenhavam as seguintes atividades: balconista (comércio de mercadorias), condutor de táxi (setor de serviços).

Entre os funcionários do grupo administrativo - composto em sua maioria por mulheres - predomina o trabalho em escritório ou no comércio de mercadorias (imobiliária, casa de câmbio e venda de artigos de vestuário) como situação profissional anterior ao serviço público municipal. Um homem trabalhava como guarda noturno e outro em escritório.

⁹⁷ Segundo Wright Mills (1979, p. 286-287), nos Estados Unidos a instrução universitária possibilitou aos filhos da antiga classe média (especialmente das famílias de pequenos negociantes e empresários) ingressarem nas novas carreiras administrativas, originando as "novas classes médias".

⁹⁸ O setor da construção civil, grande empregador de mão-de-obra na Região Metropolitana de Porto Alegre, viveu períodos cíclicos de expansão e crise no período compreendido entre 1960 até 1984, período de ingresso dos interlocutores na Prefeitura. Era comum os governos municipais contratarem desempregados temporariamente (não mais do que dois anos) para desempenharem atividades manuais, especialmente nas chamadas "frentes de trabalho". Muitos deles foram, posteriormente, efetivados no quadro de funcionários municipais, via dispositivos legais.

Por sua vez, alguns dos funcionários do grupo superior tiveram como experiência profissional anterior (não considerado por eles próprios um "emprego") o trabalho em negócio familiar. Entre os demais, um foi economiário (setor de serviços, como o seu pai); outra, professora estadual (administração pública) e; outra, desempenhava atividades burocráticas em escritório de construtora (construção civil).

Portanto, da mesma forma que seus pais, os funcionários dos grupos administrativo e superior sempre exerceram atividades não-manuais em suas trajetórias profissionais, a grande maioria deles oriunda de Porto Alegre.

Os indicadores de gênero e raça acrescentam dados significativos sobre a composição social da amostra de funcionários: 52% são homens e 48% mulheres, 70% brancos e 30% negros, pardos e de outra cor. Quanto à variável gênero, busquei uma distribuição equilibrada entre os dois sexos para a composição da amostra. Interessante observar a distribuição da variável étnica entre os grupos de servidores: enquanto o grupo manual abriga uma proporção maior (62,5%) de negros, mulatos e de outra cor, todos os componentes do grupo superior são brancos (tanto o grupo técnico como o grupo administrativo apresentaram um funcionário mulato).

Assim, tomando-se como variáveis a origem social⁹⁹ e o capital escolar adquirido, pode-se classificar os funcionários do grupo manual e técnico, por desempenharem, assim como seus pais, atividades manuais ou semi manuais e por sua escolarização mínima como **trabalhadores urbanos**¹⁰⁰; e os funcionários dos níveis administrativo e superior, com escolarização média ou universitária, e desempenhando atividades administrativas e burocráticas ou de assessoramento e docência como pertencentes à

⁹⁹ Além destes indicadores, mapeei outros como: emprego do cônjuge, número de irmãos, tempo de residência em Porto Alegre, os quais não trouxeram elementos novos à análise.

¹⁰⁰ Os dados colhidos sobre a origem possibilitam a classificação dos funcionários em classes sociais, de forma genérica. Ênfase que não é objetivo do trabalho estabelecer parâmetros rígidos de identificação dos grupamentos sociais, no interior de uma discussão em aberto na Sociologia sobre quais são os critérios definidores das classes sociais e quais (e quantas) são as classes que constituem as formações sociais capitalistas. No âmbito deste trabalho, estou entendendo por classe não somente a posição estática de um indivíduo ou de um grupo na estrutura social, mas o trajeto social e todo o trabalho histórico de invenção teórica e prática que inclui tanto a representação da classe por seus mandatários que buscam o reconhecimento de sua existência, quanto sua manifestação com símbolos e afiliados. Incluem-se aí todas as ações simbólicas de marcar as distâncias e as diferenças em relação aos outros grupamentos sociais (Bourdieu, 1989b). Classe trabalhadora, nesse sentido, corresponde a um conjunto heterogêneo de grupos sociais, cujos agentes dispõem somente da venda de sua força de trabalho para a produção de sua existência, estando posicionados antagonicamente à classe dos detentores do capital.

classe média¹⁰¹. Esses últimos tendem a apresentar maior escolaridade que seus pais, nasceram em Porto Alegre e são provenientes de famílias envolvidas em atividades no setor de serviços e comércio, algumas com negócio próprio¹⁰².

Após caracterizar socialmente os funcionários, interessa verificar como eles se diferenciam no interior da Prefeitura.

A trajetória social percorrida pelo funcionário tende a condicionar a posição que ele ocupará na organização burocrática pública, desde o seu ingresso. O *habitus*¹⁰³ adquirido fora da organização vai influir em sua carreira no serviço público, num processo de "ajustamento inconsciente e prático" das posições e práticas dos funcionários.

Para compor a trajetória na Prefeitura, analisarei a forma de ingresso, a oposição entre o estudo e a prática e as relações de trabalho, que reproduzem, no interior da organização, diferenças sociais entre os funcionários.

Dessa forma, a organização burocrática pública - que em seu desenvolvimento histórico (no país e em Porto Alegre, vide o capítulo I) produziu uma hierarquia de postos e relações de trabalho envolvendo funcionários diferenciados: concursados ou não-concursados, apadrinhados ou não-apadrinhados, conscientes ou não conscientes de seu papel - será analisada em sua dinâmica interna, na perspectiva daqueles que garantem o seu funcionamento.

¹⁰¹ Uma das dimensões constituintes dos grupamentos sociais é o estilo de vida, critério com o qual Weber caracterizou os grupos de "*status*". Não levantei muitas marcas de distinção em torno desse aspecto, mas lembro os questionamentos que fiz a respeito das atividades que realizam quando não estão trabalhando, quando os funcionários de nível superior foram os únicos a mencionarem atividades culturais (além de tarefas em casa), como por exemplo, ler e ir ao teatro ou ao cinema. Uma análise destas "distinções simbólicas" pode ser encontrada em: Bourdieu (1987, p. 2-25).

¹⁰² É preciso diferenciar, nesta caracterização ampla de "classe média", os funcionários de nível técnico-administrativo daqueles de nível superior. A trajetória de ambos os grupos demonstra que foram realizados investimentos objetivos e subjetivos na aquisição de capital escolar. No entanto, a não conclusão do curso superior indica que, para muitos dos assistentes administrativos (somente uma concluiu o curso superior, recentemente), a formação universitária não passou de um sonho inconcluso ("de repente eu volto" e que deve ser retomado pelos filhos ("elas [as filhas] se formando, fazendo concurso e ficando bem", entrevista nº 23). Já para os funcionários de nível superior, o capital escolar representa um recurso conquistado.

¹⁰³ Podemos relacionar o conceito de "*habitus*" às disposições adquiridas pelos agentes, que orientam a ocupação de determinada posição na instituição pública. Na opinião de Ortiz (1983, p. 61), para Bourdieu, o *habitus* é o resultado de uma "ação organizadora, apresentando então um sentido próximo ao de palavras tais como estrutura; designa, por outro lado, uma maneira de ser, um estado habitual (em particular do corpo) e, em particular, uma predisposição, uma tendência, uma propensão ou uma inclinação."

3.2 A trajetória na Prefeitura

3.2.1 Critérios universais e/ou particulares de ingresso e mobilidade

Para Wright Mills (1979, p. 227-228), a hierarquia no escritório moderno é composta por dois eixos: um alinhamento formal, caracterizado pelos títulos e pela autoridade profissional coexiste com gradações de prestígio e poder. Nesta hierarquia bifurcada, a posição do funcionário nem sempre corresponde à sua competência e qualificação técnica, estando condicionada às relações por ele estabelecidas com membros do quadro, especialmente da direção, detentores da autoridade.

A Constituição de 1934 foi a primeira a preceituar o concurso como procedimento de ingresso no serviço público, através de seleção intelectual, física e psíquica. No entanto, segundo Pacheco (1965, p. 48) sempre houve desvios legais que possibilitaram o ingresso de servidores através de contratação: as nomeações interinas (durante abstenção de concursos ou demora nas nomeações); a indefinição do que seja cargo público (que exige o concurso) e o concurso de inscrição limitada (oferecido aos interinos, o chamado "concurso interno") para o preenchimento de cargo público que não seja posto inicial de carreira.

Os **desvios** acima apontados representam casos em que a própria lei pode vir a proteger particularismos e encobrir privilégios distribuídos desigualmente aos candidatos a um cargo público. São procedimentos que permanecem e se reproduzem, mesmo com a modernização das organizações e rotinas administrativas.

Também na Prefeitura de Porto Alegre muitas práticas marcam uma distância intransponível com os critérios formais de ingresso e mobilidade na carreira, como por exemplo: leis que efetivaram no Quadro de Funcionários celetistas que foram contratados por tempo determinado, realizando ou não uma "prova de habilitação" (lei complementar nº 21, de 1976, e lei complementar nº 81, de 1983) e lei do "sexto" (semelhante à "Lei Sueli" para os funcionários públicos estaduais), que concedia mais dois meses de tempo

de serviço para cada ano trabalhado até 1974¹⁰⁴. Esses procedimentos que já foram analisados no capítulo I.

Por detrás das regras impessoais, leis e regulamentos gerais, há no Brasil um espaço onde são estabelecidos elos personalizados, diferenças e hierarquias em todos os grupos, categorias e situações. Para contornar o "anonimato da individualização" (Da Matta, 1983, p. 180), ou seja, o indivíduo submetido às leis gerais e impessoais, são instituídas, em todas as situações, **redes de relações pessoais baseadas no favor**. Para Schwarz (1977, p. 16), desde a colonização do país o **favor** é a nossa mediação quase universal: "[...] assim como o profissional dependia do favor para o exercício de sua profissão, o pequeno proprietário depende dele para a segurança de sua propriedade, e o funcionário para o seu posto."

São vários os autores que estudam esse fenômeno por meio do conceito de "clientelismo" (Dentre eles: Andrade, 1992; Diniz, 1982; Droulers, 1989; Grynszpan, 1990; Landé, 1977; Da Matta, 1983; Vieira et al., 1982; Zaluar, 1985), um elemento estrutural da sociedade brasileira que pode ser assim definido:

[...] relação através da qual se torna possível o acesso a bens, recursos, serviços e mesmo posições sociais que, de outra forma, não poderiam ser obtidos. Trata-se de um vínculo pessoal, vertical, entre indivíduos de status, poder e riqueza diferentes, uma relação assimétrica que se expressa mesmo através de uma troca desequilibrada, com fluxos de natureza distinta. De um lado teríamos, por exemplo, proteção, emprego e auxílio em ocasiões diversas e, de outro, deferência, lealdade, serviços variados e mesmo - ou principalmente, diriam alguns - votos. (Grynszpan, 1990, p. 73).

Os "padrinhos" e "pistolões" sempre foram importantes para o ingresso e trajetória no serviço público, pois:

Retirando-nos do anonimato da individualização, um parente, um padrinho, um amigo, um patrão ou um pistolão, podem nos abrir caminhos, permitindo-nos escapar aos constrangimentos e incertezas das relações e concursos, da lei da oferta e da procura, e 'subir na vida', galgar posições que poderiam nos ser interditadas [...] Pertencer a panelinhas e igrejinhas, contar com trampolins e cabides de emprego, pode ser decisivo [...] (Grynszpan, 1990, p. 74)

¹⁰⁴ Essas leis tinham amparo constitucional, pois desde a constituição de 1967 (Brasil, 1967) o funcionário público brasileiro conquistou a estabilidade aos cinco anos de serviço, independentemente de seu cargo ou regime de trabalho.

A interferência dos intermediários é observada mesmo com a obrigatoriedade do concurso público, pois, apesar da exigência de requisitos formais para a classificação - como o diploma e/ou habilidades práticas - muitas vezes são utilizados outros meios que se revelam mais eficientes para a obtenção do posto de trabalho.

Tendo em vista que o concurso é um fator que define formalmente o cargo público, a maioria (65%) dos entrevistados não o realizou por ocasião do ingresso na Prefeitura, entre 1960 e 1984. Algumas vezes, conjuntamente com o auxílio de "pistolão", os funcionários realizaram um teste considerado "levianinho":

Era indicação, mas o concurso era muito **levianinho**. As perguntas, aquela **divisão de bananas** [...] muita gente por indicação, todos os 60 que entraram comigo. (entrevista nº 8, guarda municipal, grifos meus)

Todos os funcionários do grupo manual comentaram a intermediação de terceiros para o seu ingresso na Prefeitura, como celetistas. Foram providenciais neste sentido: a interferência de parente funcionário público municipal (rede familiar de favor¹⁰⁵), carta de apresentação de alto funcionário da Prefeitura ou deputado estadual, interferência de outro funcionário no momento da escolha dos candidatos. Já nos demais grupos, a maioria dos servidores, mesmo aqueles que não realizaram concurso público, não fez referência ao auxílio recebido de intermediários.

Para alguns funcionários, o "padrinho" é presença constante em diversos momentos da carreira, representando também a possibilidade de alcançar outros postos de trabalho:

Que achasse um **padrinho qualquer** e dissesse: - Olha, tu tens capacidade e vou te botar aí por uma experiência de 30 dias. E um fiscal mesmo, que seja já profissional, vai te ensinar como é feita a manutenção da área de trabalho, ou na varrição, ou na sanitária. E se fores aprovada, a gente está te dando esse **voto de confiança**. (entrevista nº 27, gari, mulher, grifos meus).

Em seus comentários sobre o apadrinhamento na Prefeitura (interferência de intermediários, através de ligações clientelísticas), somente os servidores do grupo

¹⁰⁵ Por vezes, o trabalho na Prefeitura abriga várias gerações familiares. E as estratégias dos funcionários podem consistir apenas na divulgação das provas e chamar a atenção para os atrativos do serviço público, a partir de sua própria experiência: "Meu tio avisou. Entrou o irmão do meu tio, meu primo e eu. Meu primo foi aqui prá Fazenda, agora ele não está mais na Prefeitura. Depois entraram mais dois. E na minha família já tinha o meu pai, um outro tio, uma tia que era irmã gêmea da minha mãe. Na minha família quase todos trabalharam na Prefeitura." (entrevista nº 17, agente de fiscalização/SMT).

técnico não indicaram a sua ocorrência, destacando a obrigatoriedade do concurso público como um obstáculo para a formação de relações pessoais ou de favor.

Para os funcionários dos demais grupos, o apadrinhamento acontece em outras situações, produzindo divisões entre os servidores. Referem-se às ligações pessoais e trocas de favores entre colegas e com superiores e aos privilégios concedidos pelas chefias ou pelos dirigentes municipais a determinados cargos ou funcionários, como veremos a seguir.

Muitos servidores do grupo manual destacaram o apadrinhamento já no ingresso - "entrar pelas frestas" (entrevista nº 24, operador de subestação/DMAE), por vezes comentando o "empurrãozinho" que eles próprios receberam:

Tem, como eu tive. Se tu não tiveres uma pessoa conhecida é difícil. A não ser concurso, mas eu não posso te dizer que isso é só com concurso, sempre tem um **empurrãozinho**. (entrevista no 19, aux. de cozinha/SMED, grifo meu)¹⁰⁶

Alguns funcionários manuais criticaram, ainda, os favoritismos existentes nas relações entre colegas ou entre estes e seus superiores, decorrentes de ligações pessoais:

Isso tem, em tudo que é lugar. Lá por cima, com os engenheiros. **Por fora dão presentinhos pros "doutor", pros capatazes**. Então aquele já **poupa um pouquinho ele**. (entrevista nº 14, operário de caldeira de asfalto/SMOV, grifos meus)

[...] tem uma **mãe** ou um **tio** que trabalha, ficam caminhando. Porque têm **parentes** que trabalham. Às vezes a pessoa é preguiçosa mesmo, tem mais moleza, servicinho mais leve. (entrevista nº 26, auxiliar de serviços gerais/HPS, grifos meus)

Nos grupos administrativo e superior, os entrevistados relacionaram o apadrinhamento à existência de cargos de confiança (CC's¹⁰⁷) - cargos políticos nos quais os ocupantes ingressaram sem concurso e foram agraciados com a ocupação de

¹⁰⁶ Como vimos anteriormente, o ingresso sem concurso foi constatado em todos os quatro grupos de funcionários, mas somente alguns servidores manuais comentaram que se utilizaram de um "empurrãozinho" inicial.

¹⁰⁷ Além dos funcionários desses dois grupos, alguns entrevistados do grupo técnico criticaram a existência dos cargos de confiança, os quais também têm acesso à estabilidade, às vantagens e gratificações especiais.

determinadas chefias e postos de coordenação¹⁰⁸ - e à prevalência de critérios políticos não-universais definindo a carreira no serviço público municipal.

[...] **empreguismo de colarinho branco, sem concurso e ficam lá eternamente.** No fim de cada governo sempre tem aquele **trenzinho**, alguém que entrou pela porta dos fundos, continua pela porta da frente. Eu sou concursado, mas acontece que, quando alguém faz determinada campanha prá determinado candidato e esse partido ganhou, sistematicamente vem pelo trenzinho. Entram pela porta dos fundos, sem concurso nenhum e aqui dentro continuam, para depois darem a eles alguns cargos de confiança [...] Muitos não caem porque trocam de bandeira. (entrevista nº 5, assistente administrativo/SMF, grifos meus)

[...] tu podes até ter um bom funcionário, que tu aches que mereça ter alguma coisa extra [chefia, FG, acréscimo no salário], mas a distribuição dessas coisas é política. Um desestímulo pro funcionário, sempre foi. Por que eu vou me matar se quem vai ganhar é o outro que aparece quando quer? (entrevista nº 10, arquiteta/SPM).

Os depoimentos acima sugerem que, paralelamente aos critérios aparentemente objetivos e formais de merecimento e antiguidade (contados alternadamente) definidores, segundo o Estatuto dos funcionários (Porto Alegre, 1985b), da ascensão funcional dentro da mesma classe, as relações pessoais e políticas também orientam a carreira na Prefeitura.

O relacionamento com os superiores hierárquicos é outra situação que pode evidenciar ou não a constituição de relações pessoais. Todos os funcionários expressaram em seus depoimentos um relacionamento satisfatório com seus chefes, porém, eles divergem quanto às qualidades dos melhores chefes que tiveram.

Os funcionários manuais tendem a valorizar uma ligação pessoal com determinados superiores que mantinham um relacionamento direto com seus subordinados ("100%!", segundo o operário da caldeira de asfalto), ou que eram flexíveis quanto ao horário e ausências ao trabalho; garantindo-lhes um tratamento especial:

¹⁰⁸ Um entrevistado, ao criticar o fato de que não estava sendo observada a formação adequada dos servidores na distribuição dos cargos de chefia, revelou a existência de um conflito na Secretaria da Administração, entre os administradores e os psicólogos, em que está em jogo a competência na administração de recursos humanos. Tudo indica que o governo municipal colocou psicólogos na maioria dos cargos de supervisão e coordenação de recursos humanos, interferindo nos interesses do grupo de administradores (administrador, entrevista nº 4).

Não foi chefe, foi uma **mãe** prá mim. (entrevista nº 6, ascensorista/SMA, grifo meu)¹⁰⁹

[chefe atual] Ele **deu uma hora prá nós**, é uma pessoa maravilhosa, por isso que a gente vem trabalhar. Pessoa boa, conversa com o funcionário, admite que está doente. **Ele me dá o dia**. (entrevista nº 26, aux. de serviços gerais/HPS, grifos meus)

Ao mesmo tempo que destacaram estas características, as mulheres deste grupo criticaram o estabelecimento de relações muito estreitas entre chefe e subordinado, destacando as qualidades de respeito, educação e discricção dos chefes masculinos:

O homem respeita mais a mulher como chefe. Já trabalhei com chefe mulher e não gostei, **é muito estúpida**. Eu prefiro homem, não diz qualquer coisa que vem na boca, **é mais educado**. Chefe mulher, se tem reclamação, diz na frente de todo mundo. (entrevista nº 26, auxiliar de serviços gerais/HPS, grifos meus).¹¹⁰

O bom relacionamento mantido com seus subordinados, a possibilidade de "aprender com eles" (entrevista nº 22, auxiliar de serviços externos/DMAE), foram salientados pelos trabalhadores do nível técnico e administrativo¹¹¹, ao mencionarem as características dos seus melhores chefes.

Os funcionários técnicos, concomitantemente com tais considerações profissionais, valorizam, também, um relacionamento pessoal e direto:

Teve, pelo fato de ter sido o primeiro. Eu tinha **mais liberdade, mais intimidade, fiquei alguns anos com ele** [...] O D. [chefe atual], a gente foi colega juntos, nossa amizade vem de muitos anos. (entrevista nº 7, motorista/SMA, grifos meus)

Os servidores de nível superior, na medida em que ocupam cargos de chefia com maior frequência que os demais grupos, referem-se à sua própria experiência diretiva:

¹⁰⁹ A representação da chefe como uma "mãe" traduz a profundidade da relação pessoal estabelecida. Esta "mãe" influenciou o ingresso da funcionária na Prefeitura (escolheu-a entre os demais candidatos), ensinou-lhe as atividades, conseguiu escola para os seus filhos. Ao mesmo tempo, ao comentar o relacionamento entre os colegas, a mesma funcionária menciona que, apesar de se "dar bem", "gostar das gurias", "meu convívio maior é com a chefia."

¹¹⁰ A preferência de algumas mulheres pertencentes a diversos grupos de servidores por chefes homens é um dado muito interessante que remete à problemática do gênero. A relação entre os gêneros dentro da instituição mereceria um estudo mais aprofundado, fugindo dos objetivos da dissertação. Contudo, outros depoimentos significativos sobre essa questão serão apresentados posteriormente.

¹¹¹ Uma funcionária do grupo administrativo (entrevista nº 16) destacou, ainda, como uma característica valorizada nos chefes homens, a sua imparcialidade no relacionamento com os subordinados.

[...] chefe faz amizades e inimizades, tem que exercitar a chefia: errou, pune, acertou, louva. Consegui coisas sensíveis [quando chefe]: aumento de produção, de horas trabalhadas, diminuição de absenteísmo. [...] Se ficar no meio termo está bom. (entrevista nº 11, engenheiro/SMOV)

Esta última narrativa remete para a relação entre a ocupação de postos de chefia e o capital escolar adquirido.

3.2.2 A "prática" versus o "estudo"

As carreiras percorridas, em todos os seus aspectos, demarcam uma clivagem entre aqueles que têm "estudo" (o diploma universitário e a profissão, ou a conclusão do secundário) e os executores da "prática". Esta clivagem ganha visibilidade nos vários componentes da carreira como: treinamentos, postos de chefia, mobilidade funcional, expectativas profissionais.

Com efeito, antes mesmo de ingressarem no serviço público municipal, a divisão entre o trabalho intelectual e manual já marcara profundamente esses sujeitos, incorporada como sistema de categorias de percepção, pensamento e ação: *habitus* diferenciados ligados à trajetória social. Como já foi colocado no item sobre a origem social dos investigados e suas famílias, os servidores dos grupos manual e técnico caracterizam-se pelo desempenho de atividades manuais (alguns tendo origem rural) e escolarização mínima e os funcionários do grupo administrativo e superior sempre realizaram atividades não-manuais em sua história profissional e detêm determinado volume de capital escolar (escolaridade média ou superior).

A detenção ou não de capital escolar vai influenciar toda a trajetória funcional e se torna ainda mais determinante na medida em que atualmente são mais rígidas as exigências para a inscrição em concurso público de provas ou provas e títulos (principalmente em termos de escolarização mínima, média e superior e certas habilidades práticas) e foi extinto o concurso interno¹¹². Nas narrativas dos funcionários,

¹¹² O concurso interno foi abolido pela Administração Popular (gestão 1989-1992), com base em dispositivo constitucional que prescreve a obrigatoriedade da aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos para a investidura em cargo ou emprego público (Brasil, 1988, Art. 37). Segundo depoimento do secretário municipal de Administração (entrevista nº 3), o concurso interno representava uma prática injusta que privilegiava os já funcionários na distribuição dos postos de trabalho.

foi evidenciada a dicotomia **estudo versus prática** subjacente às suas representações e práticas, classificando-os, dividindo-os entre si.

Os funcionários dos níveis técnico, administrativo e superior geralmente realizaram treinamentos e cursos para o desempenho de suas funções, alguns destes obrigatórios (especialmente entre os técnicos).

Os servidores do grupo manual, ao contrário, apresentaram menor incidência de treinamentos. Em seus depoimentos, principalmente aqueles que não os realizaram, consideraram esta capacitação para o trabalho desnecessária. Ao mesmo tempo, argumentavam que a sua função é "prática", não muda, é aprendida geralmente através da observação dos colegas mais antigos, dentro de um cotidiano em que o próprio funcionário deve aprender a "se cuidar":

Eu não passei por isso, mas vi vários lá, estavam dando um curso: o funcionário da varreção trabalhar tantas horas por dia, é tirado areia, pedras, depois passa uma carreta e leva. [...] **O funcionário mesmo, em si tem que aprender a se cuidar na hora de trabalhar, não é uma diretoria, não é um fiscal que vai saber, porque sou eu que estou varrendo.** (entrevista nº 27, gari, mulher, grifos meus)

Conforme a narrativa da trabalhadora na limpeza urbana, a "diretoria" ou o "fiscal" não tem a vivência prática do trabalho cotidiano, portanto, não podem ensinar aos funcionários como trabalhar com segurança. A servidora valoriza, desta forma, o seu saber prático em executar a atividade, em comparação aos saberes de outros cargos hierarquicamente superiores ao seu.

Os indicadores de mobilidade funcional evidenciaram o valor do capital escolar ("estudo") determinando a carreira no serviço público. Os funcionários de nível manual e técnico foram os que mais realizaram concurso interno para a efetivação no Quadro de Funcionários ou para a ocupação de outros postos de trabalho (62,5% e 60% respectivamente), enquanto os assistentes administrativos e servidores do grupo superior foram mais beneficiados por dispositivos legais.

O concurso interno, ao privilegiar os já funcionários, possibilitava, segundo a narrativa de alguns entrevistados do grupo manual, a valorização da experiência adquirida, ou da "prática".

Naquela época não tinha concurso [externo], era mais o pessoal de dentro que pegava. Agora, o pessoal que tem 2º grau, 1º grau não tem mais vez, porque entra muita gente de fora [...] eu não tenho condições, porque não tenho estudo, mas tenho muitos anos de serviço. **Isso não vale mais agora, a prática não vale mais. Eu acho uma coisa errada porque eles tinham que dar mais oportunidade pro pessoal da casa.** Quem estudou pouco não tem condições de competir. (entrevista nº 24, operador de subestação/DMAE, grupo manual, grifos meus)

Os funcionários dos grupos administrativo e superior ocupam, com maior incidência que os demais grupos, cargos de chefia; enquanto nenhum dos funcionários do grupo manual foi ou é chefe.

Em específico, os funcionários com formação universitária já ocuparam vários cargos, em vários setores, possuindo uma trajetória rica dentro da organização comparativamente aos demais funcionários:

[...] **exerci de tudo, e tive chefia praticamente o resto da minha vida** profissional, foram 20 anos de chefia. **Eu tive todos os cargos na Prefeitura**, possíveis de um indivíduo sem filiação partidária assumir. (entrevista nº 11, engenheiro/SMOV, grifos meus).

Nos demais grupos não foi verificada uma significativa mobilidade em termos de mudança de cargos. Mesmo aqueles que realizaram concurso interno alcançaram somente um novo padrão ou nível de remuneração, com pouca modificação das funções. Há também mudanças em termos de setor de trabalho, mas sem alteração do tipo de atividades desenvolvidas.

Um funcionário administrativo representa uma exceção neste sentido. Tendo ingressado na Prefeitura como operário celetista, por influência de outro funcionário municipal, parente de seu padrasto, ele passou por diversos cargos, muitos deles em desvio de função, sendo, após, efetivado através de dispositivos legais. Alcançando o posto de assistente administrativo, chegou a chefiar o setor de cadastro, onde trabalha atualmente. Sem possuir o capital escolar necessário para o posto de trabalho e beneficiando-se de vários expedientes para ascender na carreira funcional, o funcionário percebe como extremamente desgastante o processo de ultrapassar sua condição anterior de operário com escolarização mínima, um esforço, um "vencer na vida":

Hoje em dia é uma maravilha os operários! Naquela época, como operário passei **um bocado de trabalho, fui aprendendo**. Depois vim embora pro

Beco do Salso, prá SMAM [Secretaria Municipal do Meio Ambiente]. Perguntaram se eu tinha alguma noção com máquina de escrever, datilografia [...] E fiquei trabalhando lá. Aí me passaram naquela lei 200, passei a jardineiro, fiz um concurso rápido ali, passei. E pouco tempo depois houve prá auxiliar de escritório e entrei [...] eu sabia que tinha aquela capacidade de ir mais além. [...] E depois fui trabalhar no Cemitério São João como coveiro. Ali sim! Passei uns anos tenebrosos: a pessoa sem material adequado, próprio pro serviço, chuva que Deus mandava em cima, a gente trabalhando no barro, abrindo cova de pau, de picareta. Eu digo: **“Não, mas vou vencer na vida! Eu vou vencer!”** (entrevista nº 15, assistente administrativo/SMIC, grifos meus)

As expectativas profissionais quanto à mobilidade na carreira, à possibilidade de parar de trabalhar ou trabalhar fora da Prefeitura também estão condicionadas pela dicotomia estudo *versus* prática.

Os funcionários dos grupos manual e administrativo mostraram-se mais interessados em mudar de cargo ou setor de trabalho.

Os servidores do grupo manual apresentaram alguns condicionantes para sair do "serviço pesado": necessidade de mais estudo, possibilidade ou não de auxílio de padrinho, realização de concurso interno (porém, como já dito, ele foi abolido), se for possível um bom relacionamento com a nova chefia. Enfatizaram a detenção de capital escolar como condicionante para desempenhar trabalhos mais leves, "não fazer nada":

Eu já pensei, mas falta estudo também. Ah! O bom mesmo seria só dar cafezinho, mas como é que a gente vai arrumar isso aí? **Prá não fazer nada, o serviço pesado, no caso.** Porque aqui não é que seja pesado, mas a gente tem que lavar aqueles panelões, tem que tirar do fogo, tem que lavar as canecas. **Se tivesse estudo eu queria só escrever, lidar com esses papéis lá, coisa assim.** (entrevista nº 19, auxiliar de cozinha/SMED, grifos meus)

Como foi ressaltado por um entrevistado do grupo superior, sem receber incentivo à formação e crescimento profissional, o operário "não vai a nível superior". Ele tem que fazer concurso prá melhorar, ter um apadrinhamento" (entrevista nº 4, administrador/SMA). Terminam por acreditar somente no padrinho para encaminhá-los a outros postos de trabalho, como no caso da trabalhadora da limpeza urbana, que espera por um "dindo" para ascender ao cargo de fiscal.

Também interessados em trocar de cargo ou setor de trabalho, os assistentes administrativos¹¹³ condicionam suas pretensões à possibilidade de melhorias ou manutenção das vantagens já adquiridas, como gratificações, chefias, flexibilidade no horário etc. Para uma funcionária, estas mudanças são quase impossíveis sem a intermediação de padrinho, sugerindo a prevalência de relações clientelísticas no serviço público:

Eu não tenho padrinho, então eu vou ter que fazer outro concurso. [...] Porque aqui, se tu não tens **quem consiga prá ti** RDE, FG¹¹⁴, essas coisas, daqui há pouco tu vais te aposentar, não tens nada. [...] tu não és avaliado pelo teu esforço, pela tua capacidade. Tu chegas aqui [da empresa privada], tu trabalhas, trabalhas, **daqui a pouco tu vês passando os** [privilegiados] **e arrumando cargos e se dando bem.** [...] Não mudou, continua a mesma função. (entrevista nº 16, assistente administrativo/SMA, grifos meus)

Os funcionários dos grupos técnico e superior, em sua maioria, não desejam trocar de cargo. Os primeiros colocaram como motivos: a idade avançada, a adaptação e gosto pelo serviço, a concordância com as políticas desenvolvidas pelo governo municipal. Os segundos possuem uma trajetória rica no interior da Prefeitura, com vários cargos ocupados, realizando atividades compatíveis com sua formação universitária¹¹⁵.

Quanto às expectativas profissionais em geral (desejo de parar de trabalhar ou trabalhar fora da Prefeitura), os entrevistados aguardam o período da aposentadoria, principalmente aqueles que têm mais de vinte anos de serviço. Atingir a aposentadoria representa uma garantia salarial para realizarem outras atividades no futuro.

Os funcionários dos grupos manual e técnico são aqueles que manifestaram, com maior frequência, desejo em parar de trabalhar¹¹⁶. Doença própria ou na família e idade avançada foram os motivos mais recorrentes em seus depoimentos.

¹¹³ Somente um funcionário deste grupo não deseja trocar de cargo. Trata-se do assistente administrativo já mencionado, que ascendeu de operário ao cargo atual, tendo ocupado vários postos, inclusive chefia de setor.

¹¹⁴ RDE = regime de dedicação exclusiva, equivalente a 100% de acréscimo sobre o salário; FG = função gratificada, representando um adicional conforme a faixa da FG.

¹¹⁵ Somente o arquiteto da SMOV (entrevista nº 11) manifestou o interesse em se distanciar da "pressão política" que diz vivenciar, no assessoramento ao gabinete do secretário da SMOV.

¹¹⁶ O entendimento da questão "deseja parar de trabalhar?" pelos entrevistados pode ter desencadeado uma tendência a responderem negativamente, a fim de enfatizar a importância do seu emprego, em permanecerem trabalhando. Apesar dessa ressalva, considere interessante apresentar a variação das respostas entre os quatro grupos de funcionários.

Os assistentes administrativos, em sua maioria mulheres, não desejam parar de trabalhar. As funcionárias comentaram que dificuldades iniciais já foram ultrapassadas, como: trabalhar e administrar a casa e cuidar dos filhos, ou, ainda, completar o curso universitário, além da adaptação ao trabalho fora do lar. Em adendo, algumas afirmaram não gostar do serviço de casa.

Por motivos que não mencionaram, os servidores do grupo superior não desejam parar de trabalhar.

Quanto ao trabalho fora da Prefeitura, foi verificado um interesse maior entre os assistentes administrativos e funcionários com formação superior. Os primeiros colocaram como condicionante para trabalhar fora (tanto no setor público como privado) a possibilidade de melhoria financeira.

Por sua vez, os entrevistados do grupo superior, embora desencantados com a função pública, têm interesse em manter o emprego na Prefeitura concomitantemente com um trabalho externo. Também destacaram a necessidade de garantir a aposentadoria, pois aposentados eles poderão tanto desfrutar das vantagens adquiridas com o emprego público, quanto realizar atividades consideradas por eles mais gratificantes.

A maioria dos funcionários manuais e técnicos, em particular, não gostaria de trabalhar fora da Prefeitura, destacando as vantagens que esta oferece em relação ao mercado de trabalho, como a estabilidade e uma melhor remuneração. Não possuindo um capital a oferecer fora da Prefeitura, eles dependem do emprego público.

É lógico, a pessoa sempre quer ganhar mais, mas na realidade até que **nosso salário perto dos outros tá bom**. (entrevista nº 22, aux. serviços externos/DMAE, grupo técnico, grifo meu)

[as firmas] qualquer coisinha botam prá rua, **aqui é melhor**. Certas firmas pagam mais que aqui, mas a **pessoa não tem seguridade, não tem nada**. (entrevista nº 26, aux. de serviços gerais/HPS, grupo manual, grifos meus)¹¹⁷

¹¹⁷ Submetidos a uma alta rotatividade de empregos ou desempregados na época do ingresso no serviço público municipal, os funcionários manuais destacam a estabilidade como uma das vantagens ou um "prêmio": "O prêmio que tenho é que, graças a Deus, acho que gostaram do meu serviço e eu também gostei de trabalhar com eles. **Não me botaram prá rua até hoje!** (entrevista nº 29, gari, homem, desempregado antes do ingresso, grifo meu).

Para concluir este item, farei algumas considerações sobre o valor formal e real atribuído ao capital escolar no serviço público.

Muitas vezes, deter um título (valor formal) não garante satisfação, oportunidades, vantagens salariais, prestígio e poder ao funcionário. Segundo Wright Mills (1979), nos Estados Unidos a elevação do nível geral de instrução e a diminuição dos requisitos técnicos para preenchimento dos postos de trabalho provocou a queda do prestígio dos colarinhos-brancos, fundado na instrução e no saber técnico, ao mesmo tempo em que aumentou a competição entre os cargos:

Numa palavra, a educação passou a ser vista como uma espécie de armadilha frustradora. A racionalização do escritório e da loja solapa as aptidões especiais que se baseiam na instrução e na experiência. Ela torna o empregado facilmente substituível, pois o treinamento que dele se exige é reduzido; enfraquece não só o seu poder de barganha, mas também o seu prestígio. Ela facilita o acesso a postos de colarinhos-brancos para pessoas menos instruídas, destruindo, portanto, o prestígio do trabalho dessa categoria, baseado na instrução [...] (Mills, 1979, p. 266).

Na Prefeitura de Porto Alegre, num país como o Brasil, em que a educação representa um privilégio de poucos¹¹⁸, os funcionários assim se posicionam quanto ao capital escolar: enquanto aqueles sem formação secundária ou universitária, pertencentes aos cargos inferiores do quadro, reconheceram a importância do "estudo" como possibilidade de ascensão profissional ou esperança de um futuro melhor para os filhos; os servidores do grupo superior reclamaram que a sua instrução não lhes garante o acesso a um salário razoável, prêmios, gratificações, postos de chefia ou cargos de assessoramento, posições de prestígio e poder.

Os dois depoimentos a seguir são ilustrativos, demonstrando o descontentamento de dois funcionários de grupos diferentes, sobre a não existência de prêmios na Prefeitura:

Aqui é difícil, porque se vacilar leva gancho, não leva prêmio. (entrevista nº 24, operador de subestação do DMAE, grupo manual).

¹¹⁸ Dados publicados pela Folha de São Paulo em 1991, numa série de reportagens (REPÚBLICA, 1991), são estonteantes: existiam 26 milhões de brasileiros com quatro anos de escolarização e 60 milhões de analfabetos, quatro milhões de crianças fora da escola, somente 26% dos jovens de 15 a 17 anos frequentaram o 2º grau, e de 100 pessoas matriculadas no 1º grau, somente seis (6%) chegaram à Universidade.

[...] **não há mérito na Prefeitura**, ela é muito mais decepcionante. Eu sou um número com o agravante da pressão política. O funcionário é muito pressionado. A realização depende mais da minha individualidade (eu e minhas circunstâncias) do que da Prefeitura. A função pública não premia o esforço, **ela trata todos igual**. (entrevista nº 11, engenheiro/SMOV, grupo superior, grifos meus)

Contudo, são os posicionamentos quanto ao futuro dos filhos, que demarcam distâncias entre os servidores no que se refere ao capital escolar; é quando a dicotomia "estudo *versus* prática" se mostra ainda mais evidente. Inquiridos sobre a possibilidade de os filhos trabalharem na Prefeitura, tanto os funcionários do grupo manual quanto técnico gostariam que isso acontecesse. Os primeiros, no entanto, colocam como prioridade a aquisição de "estudo" pelos filhos¹¹⁹, enquanto os técnicos destacaram sua neutralidade quanto ao futuro dos filhos. Os servidores técnicos estão relativamente satisfeitos com sua trajetória profissional e com as vantagens adquiridas no serviço público municipal¹²⁰.

Já entre os assistentes administrativos existe pouco interesse em que os filhos permaneçam na Prefeitura. Uma funcionária deseja que eles trabalhem no serviço público federal, que remunera melhor, enquanto para outra é importante que as filhas concluam o curso superior, concretizando um sonho que ela própria não completou.

Ao indicarem sua neutralidade na escolha do emprego de seus filhos, mas, principalmente, o seu não interesse de que eles trabalhem na Prefeitura, os entrevistados do grupo superior não estão se referindo a um sonho de maior instrução (pois eles próprios possuem capital escolar, dentro de uma trajetória social que certamente será reproduzida pelos filhos), mas à pouca valorização do "diploma" na Prefeitura:

A perspectiva que eu vejo é de piora, e estou educando meus filhos para que não assumam função pública. Eu não quero ver meus filhos servidores públicos! Porque o problema é o seguinte: quando sou jovem, eu tenho audácia de sair da Caixa Federal e ir pra Prefeitura, **acreditar no diploma, desbravar**. Esse descompromisso do jovem tu não tens mais quando tu tens 50 anos. E como o serviço público vai piorar porque há interesses em desagregar o serviço público, meus filhos estão sendo

¹¹⁹ Desejam para seus filhos uma trajetória profissional diferenciada da sua, cuja ausência de capital escolar impediu uma maior mobilidade e vantagens salariais na Prefeitura, bem como limitou as possibilidades de emprego fora do serviço público.

¹²⁰ Um agente de fiscalização da SMT e representante sindical, associou seu interesse de que seus filhos trabalhem na Prefeitura à trajetória familiar no serviço público municipal e ao fortalecimento da organização sindical dos municipais.

educados prá serem tecnicamente **autônomos**. **A ponto de, no português vulgar: "Vai prá vida e te garante". Eu acho que no mínimo tem que se garantir.** (entrevista nº 11, engenheiro/SMOV, grifos meus)

Ao mesmo tempo em que afirma não mais "acreditar no diploma" que lhe proporcionaria um salário razoável¹²¹ e um futuro, o entrevistado se refere também à existência de alguns cargos na Prefeitura, de formação superior, que se diferenciam dos demais por receberem maiores gratificações e vantagens salariais, como os de procurador e tesoureiro.

Contudo, o serviço público municipal proporciona algumas vantagens (como a estabilidade, postos de chefia, horário flexível) que desmotivam o funcionário com título universitário a procurar outro emprego fora da Prefeitura (possível somente após a aposentadoria). Trata-se de uma situação ambígua e incômoda - ganhar pouco, apesar do diploma, mas depender das vantagens e posições adquiridas no serviço público - que o funcionário não quer ver repetida pelos seus filhos.

Com trajetórias profissionais estruturadas sobre eixos contrastantes - o "estudo" *versus* a "prática" - em um espaço em que regras formais coexistem com redes de relações pessoais, os funcionários públicos atribuem determinados **significados** ao seu trabalho e ao de seus colegas, de acordo com o posto ocupado, como veremos a seguir.

3.2.3 *Relação com o trabalho, relações de trabalho*

Integram esta seção os indicadores sobre motivação e satisfação no trabalho, percepção do funcionário sobre a importância de sua função para a cidade e sobre as diferenças entre os cargos.

Quase todos os funcionários afirmaram gostar do que fazem, especialmente aqueles pertencentes aos grupos técnico e superior.

Com efeito, para os funcionários manuais, o gosto pelo trabalho está vinculado a um processo contínuo de constituição em trabalhador manual:

[...] a gente vive trabalhando, **tem que gostar**. (entrevista nº 12, operário de asfaltamento/SMOV, grifo meu).

¹²¹ O engenheiro da SMOV (entrevista nº 11) comentou que, em 1970, quando ingressou na Prefeitura, recebia 2.000 dólares, situação em que "pude me dedicar exclusivamente ao patrão". Comparou esse valor inicial aos 700 dólares do período em que foi realizada a entrevista, em maio de 1992. Ele tem outro emprego, como professor universitário.

[...] **já me acostumei.** (entrevista nº 24, operador de subestação/DMAE, grifo meu)

Trata-se de um processo adaptativo que produz efeitos nocivos à saúde destes servidores, devido ao esforço físico despendido e às características de suas atividades.

Porque estraga muito a saúde da gente, principalmente essa época de inverno [...] Muito frio, às vezes a gente sai prá rua, chove e daí se molha [...] No verão é brabo por causa do calor, a gente trabalha em serviço de rua, pega todo sol quente, principalmente na época do horário de verão. (entrevista nº 12, operário de asfaltamento/SMOV, grifo meu)

Ao mencionarem as dificuldades enfrentadas em seu trabalho, quase todos servidores manuais se referiram aos problemas de saúde, como: osteoporose, hérnia, moléstias do pulmão, perna com gangrena, problemas na coluna¹²². Alguns deles foram, inclusive, deslocados de sua função inicial devido a tais sequelas. São manifestações corporais de um organismo que precisa se adaptar ao trabalho braçal - o "fazer" inscrito no corpo, na vivência de objetos, produtos e procedimentos de trabalho - na varredura de ruas, asfaltamento de ruas, coleta de lixo, preparação de grande quantidade de alimentos, limpeza de materiais hospitalares, faxina:

É porque ergue uma pá, em si ela é pesada, tu enches ela de lixo e depois largas dentro de um carrinho. **Depois que tu te adaptares, não precisa pegar com as duas mãos, só com uma. E ela te dá calo, te dá um crescimento nas juntas, nos pés, tornozelos, nos dedos, nas mãos.** Eu só comecei a diminuir depois que vim prá sanitária. **Se tu pegares outros que têm 10, 12, 15 anos de varrição, tu olhas para as mãos deles parecem as mãos de um tijolo, se tornam pesadas. Teus pés, eu calçava 38, 39. As veias da gente crescem assim. Com o tempo, as costas vão ficando largas.** Aí depois com o tempo [saindo da varredura] tu vais perdendo, porque o organismo vai voltando ao normal. (entrevista nº 27, gari, mulher, grifos meus)

Para esses servidores, a trajetória de trabalho braçal apresenta como requisitos básicos, a força, o preparo físico e a destreza manual, a fim de desempenhar uma

¹²² Conforme destacaram em seus depoimentos, os problemas de saúde sofridos pelos servidores dos grupos manual e técnico, ou por suas famílias, ocasionaram faltas recorrentes nos primeiros meses de trabalho na Prefeitura. De acordo com Boltanski (1979), "problema de saúde" seria toda a referência a doenças ou sintomas de doença conformes ao discurso médico, bem como alusões a problemas de saúde mais amplos, em termos de dificuldades de ordem física e emocional, prejuízos ao bem-estar e alterações no comportamento.

sucessão de tarefas monótonas e repetitivas, muitas vezes árduas e pesadas, frequentemente desde a infância ou adolescência.

Já os funcionários do grupo técnico não explicitaram os motivos pelos quais gostam do que fazem¹²³. Ao mesmo tempo, sinalizaram poucas dificuldades para desempenharem suas atividades, ligadas às características do trabalho: acidentes com carros oficiais (motorista), contato com o público em parques e periculosidade inerente à sua função (guarda municipal), inexistência de respaldo jurídico para a fiscalização do transporte coletivo (agente de fiscalização de transportes).

A satisfação com o trabalho para os assistentes administrativos está vinculada ao desempenho de atividades que consideram interessantes (relacionamento com o público, trabalho movimentado) ou quando o ritmo de trabalho é flexível. Encarregados de muitas atividades atribuídas ao seu cargo, estes funcionários parecem procurar alguma explicação, um atrativo para permanecerem envolvidos diretamente com a repetitiva rotina burocrático-administrativa de seus locais de trabalho¹²⁴.

Por sua vez, os servidores do grupo superior vincularam a satisfação com o trabalho e a sua importância para a cidade às características intelectuais de sua profissão, como por exemplo: "pensar", "bolar situações", planejar a organização espacial da cidade (arquiteta), promover a aprendizagem de crianças e adolescentes de classes populares (professoras), organização das rotinas administrativas e funcionais da Prefeitura (administrador).

Para ambos os grupos - administrativo e superior - as dificuldades enfrentadas estão relacionadas à falta de condições e instrumentos de trabalho. Os funcionários administrativos destacaram ainda a monotonia e a rotina no trabalho e as dificuldades no atendimento ao público. E os do grupo superior criticaram a morosidade das decisões que emperra o fluxo do trabalho.

¹²³ Somente um funcionário técnico, representante sindical, comentou que gosta do trabalho por decorrência de um processo de conscientização enquanto municipal. Outro mencionou, ainda, que gosta "por necessidade de trabalhar" (entrevista nº 8, guarda municipal), um significado próximo aos do grupo manual.

¹²⁴ Conforme vários depoimentos, os assistentes administrativos são responsáveis por grande elenco de atividades e expressam pouca realização pessoal ao desempenharem funções desvalorizadas, principalmente aqueles que concluem o curso superior e permanecem no mesmo cargo. "Isso aqui é super monótono, é a mesma coisa, não muda. Já tem outros setores que a gente vê que não é a mesma coisa [...] aqui é um serviço bem rotineiro. Minha intenção é sair, assim que der, para um outro setor." (entrevista nº 16, assistente administrativo/SMA).

Ao comentarem sobre a importância de seu trabalho para a cidade, os funcionários tanto do grupo manual, quanto técnico classificaram suas atividades como "necessárias" à população: serviço na rua, asfaltamento, merenda para os alunos, carregar pessoas no elevador, limpeza da cidade, atendimento de doentes e feridos, trabalho em vilas populares.

[...] se não fosse o gari, o que seria dessa Porto Alegre? **A responsabilidade de manter uma cidade limpa, é responsabilidade!** (entrevista nº 29, gari, homem, grifo meu)

[...] eu acho que ele [o trabalho de mapear espaços para posterior ligação de água e esgoto pelo DMAE] vem beneficiar essas vilas carentes, o nosso serviço é prá melhorar a situação do pessoal. Até dá vontade de a gente trabalhar, está aparecendo alguma coisa [...] Nosso serviço, graças a Deus, é bem tratado numa vila, **porque a gente vai lá prá melhorar a situação deles**, eles procuram cooperar até com a gente. (entrevista nº 22, agente de serviços externos, grupo técnico, grifo meu)

Realizando atividades próximas à população, os servidores manuais e técnicos identificam-se com as necessidades das classes populares atendidas pela Prefeitura, com pessoas próximas de sua própria condição social e, algumas vezes, de seu local de moradia.

Quando afastados do atendimento direto à população, o seu trabalho perde importância e utilidade, como por exemplo, quando "encostados" na limpeza de uma sanitária ou zeladoria de um terreno (garis) ou quando em posição de "meio de campo" (motorista atualmente controlador de tráfego de veículos da Secretaria de Administração):

Principalmente até me sinto mais doente fazendo o que estou fazendo. **Estava acostumado no meio da turma, a trabalhar parelho com eles.** E agora, no caso que estou, não posso, não tenho condições, não dá! Isso me incomoda uma barbaridade! [...] **Eu estou ocupando uma vaga de um que pode estar na enxadinha ou [...]** [sobre outro funcionário que foi deslocado, em desvio de função] "É **pescoço**¹²⁵, um igual a eu, pior. Um rapazinho que trabalha no pátio, até saiu, foi deslocado. (entrevista nº 29, gari, homem, grifos meus)

[...] nesses anos todos eu dei minha cota de contribuição, principalmente quando fui motorista do HPS, **salvar vidas. Agora minha contribuição prá cidade é mínima**, por causa que é só distribuição de carros e antes

¹²⁵ A metáfora do "pescoço" utilizada pelo gari, uma parte do gado geralmente não valorizada na culinária brasileira, chamada de carne de terceira, revela um sentimento de inutilidade por estar excluído da atividade que requer esforço físico, mas que define o seu cargo: a varredura de ruas. Refere-se ao sofrimento em ter que admitir estar num corpo incapacitado.

eu participava direto. Agora não é direto, **participo no meio de campo**. (entrevista nº 7, motorista, atualmente controlador de tráfego, grifos meus)

Os assistentes administrativos consideram que realizam um trabalho importante para a cidade quando desempenham bem suas atividades, principalmente aqueles que trabalham em secretarias prestadoras de serviços (como a Secretaria de Obras e Viação e a Secretaria da Indústria e Comércio), onde são responsáveis pelo atendimento ao público.

Como já foi mencionado acima, os funcionários do grupo superior relacionam a importância de seu trabalho às características intelectuais de sua atividade.

Apesar de apontarem como satisfatório o relacionamento com colegas do próprio grupo ou com os demais grupos de funcionários, os entrevistados demarcaram diferenças entre eles quanto à quantidade e utilidade do trabalho, conscientização, desempenho, privilégios concedidos. Referem-se tanto às diferenças internas ao seu cargo, que serão analisadas num primeiro momento, quanto às distâncias entre os seus e os demais cargos, apresentadas posteriormente.

Alguns funcionários do grupo manual, ao comentarem a prática do apadrinhamento na Prefeitura, destacaram favoritismos concedidos a **determinados colegas do mesmo cargo** que trabalham menos do que eles, os "vagabundos":

Os **vagabundos** são mais privilegiados, isso existe muito, não mudou: cara prá anotar caminhão, no portão, por causa da bebida ou algum probleminha. (entrevista nº 12, operário de asfaltamento/SMOV, grifo meu)

A narrativa do operário objetiva demarcar uma distância em relação aos não-trabalhadores¹²⁶. Recursos simbólicos também são utilizados para se diferenciar do não-trabalhador, através, por exemplo, da boa aparência - a "manutenção dele" - uma das características atribuídas ao bom funcionário pela trabalhadora da limpeza urbana:

Limpo, com botão, de chapéu, de bota, com vassoura, com carrinho, prá que fosse um exemplo na área de trabalho. Manutenção dele, em si,

¹²⁶ No grupo dos técnicos, o guarda municipal também dividiu os colegas de cargo entre trabalhadores e não trabalhadores: "tem uns que faltam muito mesmo. Mas tem **trabalhador demais** também. Serviço público a gente vê muita coisa, tem de tudo [...] cada um de nós somos diferentes um do outro, tem uns que têm a cabeça feita pro **lado do bem**, outros é do **lado do mal**". (entrevista nº 8, guarda municipal, grifos meus)

sempre limpa. Proibido usar chinelo! O homem, cabelo bem cortado, a barba bem-feita, bigode bem-feito, unhas do pé, unhas da mão bem-feitas, prá ele ser um bom funcionário. Ah, é proibido tirar a jaqueta e amarrar na cintura, **às vezes tem gari que anda assim, é ele e um maloqueiro. Fica feio para a Prefeitura, fica feio para o Departamento na Azenha, para nossa Diretoria [...]. Material de trabalho impecável, carrinho bem pintado[...]** (entrevista nº 27, gari, mulher, grifos meus)¹²⁷

Entre os servidores dos grupos manual e técnico observou-se, ainda, distinções quanto ao trabalho feminino e masculino. Quando se trata de um cargo caracterizado por atividades de limpeza ou próximas às tarefas domésticas (como preparar alimentos, varrer, limpeza de utensílios) que devem ser realizadas com capricho e relacionadas aos atributos definidos socialmente como femininos, as mulheres teceram críticas ao desempenho masculino:

Acho que a mulher é mais prática de fazer as coisas, **homem é mais desajeitado** prá fazer as coisas. (entrevista nº 19, auxiliar de cozinha/SMED, grupo manual, grifo meu).

Por sua vez, alguns homens de ambos os grupos, que trabalham em cargos tradicionalmente masculinos (como operário, operador de subestação, auxiliar de serviços externos), diante do ingresso recente de mulheres nestas funções, criticaram tanto o fato das ingressantes estarem desempenhando funções masculinas e, com isso, competindo com os homens, como os desvios de função que acontecem quando as servidoras são deslocadas para outro tipo de atividades, distantes do cargo para o qual foram nomeadas.

Eu acho que no certo não, na realidade **elas tão tirando a vaga de um homem**. Nesse nosso tipo de serviço, é muito pesado prá elas. **Elas deviam estar no DMLU ou nessas creches, esses tipos de serviço que é mais prá mulher mesmo, que é mais leve**. [As operárias] Elas pensaram que faziam o concurso e iam ficar em limpeza de escritório e

¹²⁷ Também uma funcionária do grupo técnico destacou o "ter o seu uniforme direitinho" (entrevista nº 28, auxiliar de enfermagem/HPS), como um item obrigatório ao bom funcionário. Ao analisar as representações formuladas por um grupo de operários e outro composto por empregados de classe média sobre a aparência de seis indivíduos apresentados em fotografias, Duflos-Priot (1981) salienta que o operário tradicionalmente presta pouca atenção à aparência, além de uma certa sensibilidade pela **correção**, enquanto que para os empregados de nível médio a apresentação individual está integrada ao exercício de sua profissão e ao seu modo de vida, característica também enfatizada por Mills (1979). Todavia, no exemplo apresentado acima, vimos que a informante, além da preocupação imediata pela correção, procurou se diferenciar de uma imagem negativa associada ao gari: "maloqueiro", "esbreguelado" ou desarrumado, distanciada do bom trabalhador.

não foi. Trabalho que não era prá elas. (entrevista nº 12, operário asfaltamento/SMOV, grupo manual, grifos meus)

Os funcionários do grupo superior igualmente mencionaram distinções internas ao grupo (composto de vários cargos com formação universitária), criticando as vantagens e privilégios concedidos a determinados cargos, em detrimento de seus próprios: cargos que percebem gratificações e melhor remuneração, como procurador e tesoureiro do município (engenheiro); a existência de critérios políticos influenciando a destinação dos cargos diretivos e vantagens para determinados indivíduos, por vezes não considerando a formação necessária ao posto de trabalho (administrador e arquiteta).

Às vezes **não condiz o curso superior com o cargo**, nós tivemos já psicólogos comandando recursos humanos [...] Já no grupo maior, dos políticos, advogados comandando a Secretaria da Administração [...] As psicólogas, acho que estariam mais preparadas prá ver o ambiente, a disposição das pessoas, tentando motivar que elas trabalhassem de corpo e alma no serviço, mas não prá comandar! **Acho que a atuação delas em comando não funciona, deveriam estar apoiando o comando!** (entrevista nº 4, administrador/SMA, grifos meus)¹²⁸

Por fim, algumas mulheres dos grupos administrativo e superior referiram-se às diferenças de gênero existentes no interior de seu cargo, salientando por exemplo: que os professores homens geralmente preferem não trabalhar com crianças pequenas; por outro lado, são mais aceitos pela comunidade na posição de diretor e mais reconhecidos como "mestres" (professoras, grupo superior); que o trabalho mais desgastante de atendimento ao público é reservado às mulheres, enquanto que os homens trabalham no arquivo (assistente administrativo/SMOV).

Com relação às diferenças entre os cargos, estas foram destacadas por funcionários dos grupos manual, técnico e administrativo em termos de: esforço, salariais e/ou amparadas legalmente, quantidade de atividades, acesso aos cargos de chefia.

Os servidores do grupo manual enfatizaram em seus depoimentos que o trabalhador braçal (referindo-se a si próprios), o "operário" em geral (que "abre ruas", "varredor de ruas", "pintor", etc.) trabalha mais que os demais cargos. Ao mesmo tempo,

¹²⁸ O depoimento revela um conflito existente na Secretaria da Administração entre psicólogas(os) e administradores(as), já comentado anteriormente. Por sua vez, a professora de 1º ano (entrevista nº 18) criticou o pouco envolvimento do grupo identificado como "setores" (especialista em educação, orientador educacional, supervisor) no trabalho pedagógico.

justificaram as diferenças salariais entre os níveis pela escolarização, legitimando com isso o valor do capital escolar, o trabalho "com a cabeça":

Acho que engenheiro, escriturário trabalham menos, têm mais mordomia. **Operário é mais exigido.** (entrevista nº 12, operário asfaltamento/SMOV, grifo meu)

No dinheiro que eles ganham mais, porque eles estudaram prá isso, **trabalham muito com a cabeça.** (entrevista nº 19, aux. cozinha/SMED, grifo meu)

A maioria dos funcionários do grupo técnico não identificou muitas diferenças entre os cargos, reconhecendo o seu amparo legal (variações quanto ao horário de trabalho e gratificações) ou enfatizando que os cargos se diferenciavam somente pelo tipo de atividades desempenhadas. O motorista (entrevista nº 7) destacou ainda, a importância dos garis e funcionários do Pronto Socorro - serviços essenciais - e o agente de fiscalização da Secretaria de Transportes a pouca conscientização dos operários em "saber exatamente a importância que tem aquela função" (entrevista nº 17).

Os assistentes administrativos destacaram o grande elenco de atividades que desempenham em sua função, distanciando-se assim dos outros trabalhadores. Uma funcionária da Secretaria de Administração criticou, ainda, a concentração de postos de chefia e distribuição de vantagens entre os servidores do grupo superior em detrimento dos demais cargos, revelando um descontentamento com a falta de perspectivas na carreira pública para os cargos que não exigem formação universitária.

Neste capítulo, foram analisadas as práticas e representações sobre questões que compõem a trajetória profissional na Prefeitura, levando em conta a relação entre o posto ocupado pelo funcionário e sua trajetória social.

O espaço organizacional é estruturado hierarquicamente em posições ocupadas por funcionários diversos. Analisando-se a sua trajetória social e o capital escolar adquirido, verificamos que os servidores se dividem entre trabalhadores urbanos que realizam atividades manuais próximas dos operários ou pertencentes à classe média. Portanto, a categoria "classe média" não abrange toda a diversidade existente na Prefeitura.

No interior de determinada organização burocrática, no caso, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, os funcionários interagem demarcando suas diferenças, numa dinâmica

interna que condiciona a dialética governo-funcionalismo e a própria reforma do Estado, em sua versão municipal.

A posse ou não de capital escolar é o principal divisor dos funcionários. Apesar de o "saber especializado" - expresso pelo diploma e conhecimento de determinadas atividades - constitutivo do funcionário burocrático representar um critério formal de ingresso e promoção no serviço público, identificou-se a existência de redes de relações pessoais internas (entre os funcionários e na relação superior-subordinado) e externas à organização (utilizadas principalmente pelos funcionários com menor instrução). Neste aspecto, os servidores com maior capital escolar criticaram a prevalência de critérios políticos, informais, interferindo na carreira pública.

Aqueles com menor instrução tendem a valorizar a vivência prática de suas atividades, aprendidas através da observação dos colegas mais antigos, dispensando os treinamentos. Ao mesmo tempo, reclamaram da não realização de concurso interno que privilegia a experiência no cargo. Da mesma forma têm menos acesso aos cargos de chefia, indicando que a possibilidade de enriquecimento da trajetória profissional (em termos de quantidade de cargos ocupados, inclusive de chefia) cresce na proporção do volume de capital escolar adquirido, conferindo aos servidores com título universitário uma maior satisfação com o cargo ocupado e atividades desenvolvidas (apesar de sua crescente insatisfação com a carreira pública, que, segundo eles, não valoriza o título em termos de salários e gratificações).

Por outro lado, os funcionários com menor capital escolar, principalmente aqueles do grupo manual, manifestaram o desejo de "sair do pesado", necessitando para a sua concretização, de "mais estudo" ou do auxílio de padrinho. Os cargos mais burocráticos (assistentes administrativos) mostraram-se descontentes com as rotinas monótonas e repetitivas que realizam.

Os funcionários com menor capital escolar manifestaram desejo de parar de trabalhar, mas somente após a aposentadoria. Por sua vez, os funcionários com maior capital escolar comentaram seu interesse em trabalhar fora da Prefeitura. Portanto, quanto menor o capital escolar, maior o vínculo com a organização em termos de estabilidade e vantagens salariais.

Com relação à satisfação com o trabalho desempenhado, verificou-se a divisão entre atividades manuais e intelectuais: enquanto para os cargos inferiores o gosto pelo trabalho significa uma adaptação paulatina ao esforço, próprio do trabalhador manual; para os cargos de nível universitário, ele está ligado às características de planejamento, coordenação administrativa e ensino de suas atividades.

Para os cargos inferiores, a importância de suas atividades coaduna-se com a respectiva necessidade social e proximidade do atendimento à população; para os cargos mais burocráticos, ela reside no bom desempenho de suas tarefas; e, para os cargos com título universitário, às características intelectuais próprias de cada profissão (como administrador, engenheiro, arquiteto, professor).

Quanto às diferenças internas aos cargos, os grupos com menor capital escolar demarcaram a distância entre os "vagabundos" e os trabalhadores, ao passo que os grupos com maior escolaridade se referiram às diferenças em termos de privilégios e vantagens existentes entre cargos com formação universitária.

Questionados sobre a diferenciação entre os cargos, os funcionários dos grupos manual e técnico tenderam a legitimar as diferenças em termos salariais e de quantidade e ritmo de trabalho, determinadas pelo "maior estudo" de seus ocupantes. Somente os assistentes administrativos reclamaram da concentração das vantagens nos cargos com formação superior, independentemente do tipo de atividades que estes desenvolvem.

No próximo capítulo serão analisadas as diferenças existentes entre os funcionários quanto às suas disposições e práticas políticas. Para a produção destas, intervém também a atuação das entidades representativas dos municípios de Porto Alegre e a organização coletiva dos funcionários públicos em geral.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES E PRÁTICAS POLÍTICAS

Fonte: Composição de excertos de cartazes da Administração Popular, divulgados em homenagem aos funcionários municipais. A imagem foi elaborada, em 1995, pela amiga Flávia Rieth com o propósito de ilustrar esta dissertação.

[...] atrás da aparência de homogeneidade que retiramos do discurso dos porta-vozes, se dissimula a diversidade das experiências e das expressões. (Bourdieu, 1984, p. 240)

No capítulo anterior, analisei as trajetórias sociais e profissionais dos sujeitos investigados, apontando componentes que explicariam a questão "estudo" versus "prática"; a forma de ingresso e relações estabelecidas entre chefias e subordinados; a relação com o trabalho; enfim, a reprodução das diferenças entre os servidores no interior da organização. Neste capítulo tratarei das **disposições**¹²⁹ e **práticas políticas**, destacando alguns elementos da "consciência política" dos servidores, ou a "expressão da gama das relações que constituem os sujeitos e parte intrínseca de todas suas manifestações concretas." (França, 1993, p. 58).

Para refletir sobre essa dimensão das representações e práticas dos funcionários, destaco, inicialmente, o processo de organização desta categoria socioprofissional, que culminou com a constituição de entidades sindicais próprias, de intensa atuação e reconhecidas socialmente. Os sindicatos e associações buscam aglutinar um grupo heterogêneo de trabalhadores em coletivo mobilizado, como os municipais em Porto Alegre. Participando destes movimentos, os funcionários públicos contrapõem-se, na prática, à ideia de passividade e de "não-trabalho" a eles atribuída.

Com um breve histórico da ação coletiva¹³⁰ dos funcionários públicos no Brasil e dos municipais em Porto Alegre, procurarei mapear posicionamentos, formas de atuação e formação de entidades representativas, além de eventos reivindicativos e político-sociais por elas promovidas.

Vimos anteriormente que os servidores possuem trajetórias díspares, sendo que essa heterogeneidade pode dificultar a constituição de uma categoria unificada, impondo limites à sua coesão. As diversas disposições e práticas políticas manifestadas pelos servidores entrevistados serão analisadas no final deste capítulo, percebidas através dos seguintes indicadores: representações sobre si, disposições sobre a política em geral,

¹²⁹ Utilizo este conceito para designar as predisposições, tendências, propensões ou inclinações dos agentes, que compõem o conceito de *habitus*, conforme Bourdieu (1980).

¹³⁰ Termo emprestado do marxismo analítico, mais especificamente dos estudos sobre o comportamento político das classes sociais, definido por Cattani (1992, p. 15-41) e Reis (1991, p. 415-441), como sendo a pressão civilizadora dos trabalhadores, principalmente quando se manifesta de forma concentrada, através, por exemplo, do movimento associativo institucionalizado.

participação sindical e opinião sobre as políticas implementadas pelos diferentes governos municipais.

4.1 A ação coletiva dos funcionários públicos

A ação coletiva dos funcionários públicos tornou-se problema sociológico a partir do momento em que o grupo adquire uma presença marcante na sociedade brasileira, em iniciativas próprias ou aliado a outros grupos. Através de sua organização foi sendo fundado um coletivo, com seus porta-vozes, seus símbolos e seu grupo de seguidores.

A construção de uma identidade de classe trabalhadora foi inaugurada com a Abolição da Escravatura e a República, quando foi abolido o trabalho escravo (Gomes, 1991, p. 71). Desde o início, o termo "trabalhador" abarcou uma grande diversidade de indivíduos, marcados pelas diferenças de cor, sexo e nacionalidade: artistas, operários, artesãos assalariados e funcionários. Desde aquela época, o funcionário público contribuiu para a formação da identidade coletiva do trabalhador (Valladares, 1991, p. 91).

Paralelamente à formação de um discurso unitário, eram construídos instrumentos organizacionais, de dois tipos: a) corporativos - ligas, clubes, centros ou sindicatos; e, b) organizações políticas como os partidos (Gomes, 1991. p. 73).

Boschi (1991) salienta que a organização dos trabalhadores no Brasil insere-se num sistema corporativista bipartido, estabelecido no interior do aparelho do Estado e baseado na negociação de aspectos da política econômica entre representantes empresariais e funcionários governamentais, com exclusão dos trabalhadores. A partir da década de 1970, houve uma abertura para outras formas de organização e novos canais de representação de interesses, juntamente com o desenvolvimento de núcleos pluralistas, ou seja, a competição entre múltiplos interesses, principalmente por via partidário-eleitoral. Tanto o pluralismo quanto o corporativismo configuraram um **sistema híbrido de construção do espaço público** no Brasil (Boschi, 1991).

A montagem do sistema corporativo atingiu seu clímax após 1930, com a consolidação de estruturas¹³¹ e uma ideologia que atrelaram o trabalhador ao Estado. Tais mecanismos possibilitaram uma releitura da experiência dos trabalhadores "apresentando os benefícios materiais (legislação social) concedidos pelo Estado como **dádivas** a que se deveria retribuir com obediência política" (Gomes, 1991, p. 78, grifo da autora), vis-à-vis uma suposta debilidade organizativa atribuída àqueles.

No período de 1975 a 1989, várias condições concorreram para desencadear um período de redemocratização do contexto político brasileiro, como por exemplo: no plano econômico, o crescimento desproporcional do setor terciário e nele, o declínio das ocupações por conta própria, a expansão do emprego na administração pública e consumo de serviços coletivos, evolução do componente administrativo e técnico-científico da estrutura ocupacional e recessão; e no plano político, a abertura gradual e rearticulação dos grupos sociais em antigas e novas organizações.

As "novas classes médias"¹³² organizaram-se em associações de bairro, associações profissionais e sindicatos de profissionais assalariados - um novo "ímpeto associativo" nos anos pós-78 (Boschi, 1986, p. 31). Categorias como a dos bancários e funcionários públicos retornaram à cena política, embora condicionadas pela legislação que proibia a formação de sindicatos e o direito de greve¹³³.

No bojo desse processo, as associações profissionais de **funcionários públicos** representaram uma alternativa possível para fugir ao constrangimento legal que o Estado impunha à constituição de sindicatos próprios. Elas vinham se formando desde as

¹³¹ Entre as quais: Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (26/11/1930), primeira lei de sindicalização (1931), Consolidação das Leis do Trabalho (1943), organização sindical corporativa e constituição de partidos políticos, como o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

¹³² Contrapondo-se à visão de que as classes médias são homogeneamente apáticas e conservadoras (conforme Mills, Weber ou Marx) ou que constituem a nova classe revolucionária, aliada natural do proletariado (segundo algumas análises marxistas), alguns autores, como Simões (1992, p. 178), destacam as posições contraditórias de classe inerentes a esses grupamentos, onde possíveis alianças com os outros trabalhadores não decorrem de tendências estruturais, mas de "fatores mediadores relativos à correlação de forças de classes na sociedade e organização política." Diga-se de passagem, trata-se de opinião alinhada com Poulantzas (1975), no que se refere à pequena-burguesia.

¹³³ A lei de sindicalização, de março de 1931 (Brasil, 1931) - ao mesmo tempo em que estabelecia o controle do Estado sobre as finanças e o veto à filiação a organismos internacionais dos sindicatos, bem como circunscrevia sua ação a ramos econômicos ou categorias profissionais -, proibia o direito de greve e sindicalização aos funcionários públicos. Atualmente, 1995, a greve ainda é proibida em setores "essenciais": água, luz, telefone, bancos e funcionalismo, por não ter sido regulamentado este direito.

décadas de 50 e 60¹³⁴, congregando servidores de diferentes agências burocráticas (principalmente na administração federal) ou reunindo categorias específicas dentro delas. Após 1970, esses trabalhadores aderiram progressivamente às greves e às manifestações públicas. Como exemplo, das greves realizadas entre 1979-1983 (num total de 54), todas consideradas ilegais, 15% delas foram organizadas por funcionários públicos, distribuídas por todos os anos do período considerado. Desde o início do período as greves do setor público vinham crescendo mais do que as do setor privado, sendo que 1987 pode ser considerado como o ano das greves do serviço público, representando 60% dos grevistas e 80% das jornadas de trabalho perdidas¹³⁵.

Como é comum nos movimentos realizados por trabalhadores da esfera estatal, as greves foram impulsionadas por setores que já possuíam suas próprias organizações, como médicos e professores e contaram com a participação crescente dos funcionários dos municípios. Eram greves longas, abrangendo várias categorias, e que produziram negociações demoradas e difíceis. Podemos acrescentar, ainda, algumas características organizativas - como a extensão das categorias, expressa pelo grande número de trabalhadores, o enquadramento em associações abrangentes, estaduais ou nacionais - e a não valorização da negociação, a morosidade no estabelecimento de acordos e até a violência utilizada pelos governos, além da crise financeira do setor público, como causas dessa intensa agitação grevista.

Esses movimentos representaram formas de transigir ao rígido controle estatal, do qual os funcionários e bancários dependem estruturalmente.

Ainda não plenamente integrado à estrutura sindical oficial, o sindicalismo do servidor público, no período 1978-1988, cresceu mais - em termos de federações e sindicatos - do que o sindicalismo de outras categorias de trabalhadores. Segundo dados do IBGE (1990a, p. 54), a filiação de trabalhadores do terciário (incluído o setor público) a sindicatos e associações de empregados supera os índices encontrados no setor secundário e primário, sendo que a forma de organização do tipo associação representou, para estes segmentos, uma alternativa ao constrangimento legal existente antes de 1988 à formação de sindicatos.

¹³⁴Em 1952 foi criada a União Nacional de Servidores Públicos.

¹³⁵ Para maiores informações sobre a mobilização política do funcionalismo público no Rio Grande do Sul, consultar: Cattani (1991).

Leôncio Rodrigues (1992) considera o crescimento da sindicalização do setor público e semipúblico uma tendência mundial, que teria como variáveis explicativas: a expansão da máquina estatal, o aumento e conseqüente deterioração dos serviços, a queda dos níveis salariais do emprego público e uma modificação no componente ideológico da opinião pública e autoridades governamentais, que passaram a tolerar greves que afetam diretamente a população¹³⁶.

Outras características da organização sindical dos funcionários públicos são: a contribuição sindical não obrigatória, o princípio de legalidade¹³⁷ ou adequação à legislação de todos os acordos firmados (o Legislativo figurando como regulador), mais a pluralidade e liberdade sindicais.

Em termos de legalização de direitos, a Constituição Federal, promulgada a 05 de outubro de 1988, assegurou o direito de greve (artigo 9º) aos trabalhadores em geral - que de certa forma já havia se transformado em direito na prática dos movimentos - mas manteve a unicidade sindical com base no município (artigo 8º, parágrafo I). Ao funcionário público, foi instituído o direito à livre associação sindical (artigo 37º, parágrafo VI), mas o direito à greve foi remetido à regulamentação por lei complementar (artigo 37º, parágrafo VII). Também não foi regulamentada a negociação coletiva no serviço público.

Para Caubet (1989), a limitação do direito de greve é um exemplo de que a Constituição manteve certas exclusões¹³⁸, como a que se refere ao trabalhador público. O recrudescimento da repressão às greves, principalmente de servidores públicos, no período posterior à promulgação da Constituição, reforça a posição do autor.

¹³⁶ Destaque para a primeira e maior greve de funcionários públicos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, realizada na Alemanha em maio de 1992 (Vide: Uma conta, 1992). Entretanto, para Rodrigues (1992), o crescimento do sindicalismo público tende a estancar, paralelamente ao declínio geral da taxa de sindicalização, à diminuição do número de empregados do Estado do Bem-Estar Social e à menor tolerância do eleitorado frente aos "excessos" do poder sindical. No Brasil, 4,5 milhões de filiados à CUT trabalham no setor público, atingindo 41% do total (Natali, 1995).

¹³⁷ A questão da legalidade foi destacada pelo primeiro presidente do SIMPA: "Um sindicato dos servidores públicos tem uma diferença em relação aos outros sindicatos, porque o servidor público, em sistema de trabalho ou remuneração, é comandado por leis. Leis essas que são propostas pelo Executivo e necessariamente têm que ser aprovadas pela Câmara, pelo Legislativo." (Entrevista nº 30).

¹³⁸ Em pesquisa realizada entre os constituintes e a população em geral, o autor identificou que a posição da grande maioria dos primeiros divergia da expectativa existente na sociedade: 51% dos deputados era contra a greve em setores essenciais (água, luz, telefone, bancos e funcionalismo) - especialmente os representantes do PFL (73%) e PDS (71%) -, enquanto que somente 26% da população residente em capitais não apoiava a greve nos setores essenciais e 63% dos entrevistados apoiavam-na para todos os trabalhadores (Caubet, 1989).

Anteriormente à Constituição de 1988, os funcionários públicos organizavam-se independentemente da estrutura sindical legada do populismo: sem imposto sindical, sem unicidade, sem a intervenção da Justiça do Trabalho, principalmente através das associações profissionais. E o Estado, ao invés de tentar integrá-las, repeliu-as e dificultou a sua plena oficialização, estimulando uma prática autônoma (Boito Jr., 1992, p. 15).

Boito Jr. (1992) não considera a luta pelo direito de sindicalização (carta e impostos sindicais) um avanço, pois para ele, com o atrelamento à estrutura sindical, estimulado também pela Central Única dos Trabalhadores, as associações perderam a anterior autonomia e liberdade de ação frente ao Estado¹³⁹. Concordo com Boito Jr. (1992), quanto à importância de serem criadas formas alternativas à atual estrutura sindical, mas considero inevitável a transformação de algumas associações de funcionários em sindicatos, prática que visa lhes conferir prerrogativas legais.

Atualmente, como salienta Cattani (1991, p. 105), observa-se um esgotamento das motivações e das formas de luta habituais. No caso dos funcionários públicos, ao nível estadual, vive-se um quadro de "apatia", em que as entidades sindicais não conseguem recuperar o potencial mobilizador manifesto em outras épocas, como exemplo: as greves de 1991 fracassaram, algumas lideranças manifestam posição contrária às paralisações, a grande diferenciação salarial possibilita negociações em separado.

4.1.1 A organização dos municípios em Porto Alegre

Sou servidor. Sou trabalhador. E como qualquer trabalhador preciso de um salário decente, de condições dignas de trabalho, respeito, valorização profissional e de um canal de diálogo aberto e franco com os governantes. **Pelo respeito à população e a todos os trabalhadores do serviço público, precisamos mudar essa situação** [grifos meus].¹⁴⁰

¹³⁹ Para Boito Jr. (1991, 1992), o sistema de sindicalismo do Estado, que abrange um aparelho material (sindicatos oficiais e poder judiciário) e uma ideologia (o populismo sindical legalista), é até hoje reproduzido por práticas sindicais que reforçam a dependência do sindicato como um órgão oficial do Estado, inclusive dentro da CUT - central sindical que abriga representantes do novo sindicalismo emergente na década de 70. Conforme o autor, o que entrou em crise a partir de 1978 não foi toda a estrutura sindical, mas o modelo ditatorial de gestão do sindicalismo de Estado, implantado pela ditadura militar.

¹⁴⁰ Cartaz afixado na sala de entrada do Sindicato dos Municípios de Porto Alegre, em alusão à "Campanha pela moralização do serviço público e pelo respeito mais função social do trabalhador do serviço público", promovida pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, em 1992.

[...] o serviço público, na realidade, está comandado pela comunidade [...] o servidor público é um auxiliar para que aquilo que a comunidade quer que seja realizado, pelo menos aqueles setores essenciais [...] o serviço público tem necessidade de existir [...] (Darwin Ribas, presidente da gestão 89-91 do SIMPA, entrevista nº 30, grifos meus)

O trabalho de unificação dos servidores municipais de Porto Alegre contou com a formação de entidades representativas, como o Sindicato dos Municipários (SIMPA) e a Associação dos Municipários de Porto Alegre (AMPA). A propagação de uma linguagem universalizante, em prol do bem comum (a "ética" do serviço, para Boltanski, 1992, p. 253), como nos trechos acima destacados, contribuiu com a consolidação da categoria.

Levando-se em conta os estágios de organização, de estruturação das entidades representativas e as formas de mobilização e de confronto com os governos municipais, podemos dividir o processo de construção da categoria dos municipários nas seguintes fases: a) até 1964; b) de 1964 a 1982; c) de 1983 a outubro de 1988; d) de 1988 até os dias atuais¹⁴¹.

A Associação dos Funcionários Municipais de Porto Alegre tinha, até o golpe de 1964, caráter assistencial e reivindicatório, sendo que a mobilização da categoria ocorria por intermédio da atuação de servidores ligados ao Partido Comunista Brasileiro, hoje "velhinhos, aposentados" (entrevista nº 1, especialista em educação/SMED).

Com a supressão de suas atividades reivindicatórias, a Associação manteve as atividades assistenciais até hoje, principalmente assistência médica e hospitalar. Atualmente é uma entidade particular.

Sob a vigência da ditadura militar, no período de **1964 a 1982**, foram sendo formadas associações de servidores em diversos órgãos da Prefeitura, com destaque para o Departamento de Água e Esgoto, Secretaria de Saúde e Serviço Social, além de associações profissionais como a dos professores e dos engenheiros.

¹⁴¹ Nota: Para fazer esta reconstrução, realizei levantamentos em arquivos do SIMPA (a partir de reportagens de jornais) e entrevistas com dirigentes sindicais. A maior parte dos dados cobre o período posterior a 1982. Além do mapeamento do estágio de organização, conteúdo das reivindicações, formas de mobilização, relação com os governos e conquistas alcançadas, procurei conhecer as práticas ativas de ação sindical, como: greves, campanhas, manifestos; campanhas salariais, dissídios coletivos, convenções e contratos coletivos; práticas assistencialistas; campanhas de sindicalização, comunicação, imprensa sindical; participação, formação e educação sindical.

Foi no período de **1983 a 1988** que os funcionários públicos municipais de Porto Alegre se integraram, efetivamente, à intensa mobilização dos trabalhadores, que já vinha acontecendo desde o final da década de 70.

Os funcionários públicos, civis e militares, foram se organizando em âmbito nacional e, com a deflagração de greves e realização de movimentos conjuntos, buscaram a sua inserção no conjunto da classe trabalhadora. Em 1983 foi realizada a primeira greve dos municipais gaúchos, em Pelotas, cidade que possui grande número de funcionários públicos.

Este período foi marcado, também, pela intensa mobilização dos funcionários federais e estaduais no Rio Grande do Sul (especialmente em 1984 e 1987).

Durante os anos de 1984 a 1986, as diversas associações de servidores municipais foram se reunindo em torno da Associação dos Municípios de Porto Alegre (AMPA), que funcionava como uma espécie de federação, que foi aos poucos adquirindo uma estrutura formal.

Os últimos anos desse período foram caracterizados por um brutal arrocho salarial e pelo fechamento das negociações com o governo municipal. O governo Collares, em comparação aos antecessores, primou pelo autoritarismo na relação com as entidades representativas dos funcionários, pela adoção de práticas punitivas aos participantes dos atos e greves e pela concessão de reajustes e planos diferenciados a setores isolados do funcionalismo (como professores e operários).

Em contrapartida, o movimento dos municípios adotou práticas mais ousadas de pressão (ameaças de greve, concentrações e paralisações), que culminaram com a deflagração da primeira greve da categoria em 1987, com a duração de 21 dias.

A assembleia geral do dia 14 de outubro de 1988, realizada em meio a uma greve de 21 dias, deliberou sobre a criação do Sindicato dos Municípios de Porto Alegre (SIMPA)¹⁴².

Segundo Cardoso e Silva (1990), até então a AMPA não se constituía propriamente em uma entidade associativa, mas representava um "movimento, cuja organização e

¹⁴² Conforme informação de dois de seus diretores, o SIMPA foi o primeiro sindicato de funcionários públicos criado no Brasil. Porém, como o registro veio depois, o primeiro sindicato oficial da categoria foi o município de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Em algumas localidades do RS, o sindicato geral coexiste com os específicos, como o dos professores.

formalização se dava mais ao sabor das necessidades imediatas" (Cardoso e Silva, 1990, p. 12). Porém, mesmo com esse caráter, a atuação da AMPA foi marcada pela combatividade, principalmente após 1986 ¹⁴³.

O sindicato funcionou com uma diretoria provisória encarregada de organizar a primeira eleição, ocorrida em junho de 1989. No período de **1989 até 1992**, o SIMPA consolidou-se como entidade representativa dos funcionários, reconhecida pela lei sindical. Sua estrutura organizativa, existente até hoje, é composta de núcleos por órgãos que elegem representantes de acordo com o número de associados (um por cada 200). Estes participam do conselho dos representantes (CORES). Outra instância é a assembleia geral dos associados.

Realizando ampla campanha de filiação, o sindicato vem alcançando, ano a ano, a adesão dos funcionários(ativos e inativos)¹⁴⁴, como podemos verificar no gráfico a seguir:

Fonte: Elaboração própria com base em informações coletas no SIMPA, em 1992.

¹⁴³ Cardoso e Silva (1990, p. 35) vincula a combatividade e real mobilização da categoria com a constituição do sindicato oficial: "para os funcionários públicos, a maior conquista foi, sem dúvida, o direito de greve e de livre associação sindical, negados desde 1931 com lei de sindicalização". Já Boito Jr. (1992) destaca a organização coletiva por fora da estrutura sindical oficial, como, por ex., a mobilização dos funcionários anterior à constituição vigente.

¹⁴⁴ Alguns grupos de servidores municipais reúnem-se em torno de outras entidades representativas, como os trabalhadores da Cia. Carris, da Cia. de Processamento de Dados (PROCEMPA), da Câmara de Vereadores.

O governo, por sua vez, buscou instituir, naquele período, um processo de negociação coletiva¹⁴⁵ a fim de mediar a relação com o sindicato, reunindo funcionários e usuários para discutir as reivindicações. Essa foi a orientação posterior à aplicação da lei 6309, herdada do governo Collares, que previa a bimestralidade dos reajustes de acordo com os índices inflacionários, que obrigou a Administração Popular a recorrer a empréstimos bancários para pagar os primeiros ordenados dos funcionários.

Em 1989 ocorreram as primeiras eleições para a diretoria do SIMPA. O partido dos trabalhadores - hegemônico no governo - apoiou duas chapas, as quais foram derrotadas por uma terceira, não identificada ideologicamente com o governo¹⁴⁶. Esse fato evoca os sentimentos contraditórios dos funcionários com relação ao novo governo, já referidos no capítulo I. Neste ano, a atenção da diretoria do sindicato, principalmente após outubro de 1989, voltou-se para a inclusão de direitos na Lei Orgânica do Município¹⁴⁷.

Em 1990, é criado o SINDICÂMARA, representando os servidores da Câmara Municipal de Vereadores, até então vinculados ao SIMPA. Naquele ano, os funcionários tiveram suas reivindicações atendidas, especialmente quanto à lei 6309, devido à implementação pelo governo da reforma tributária que elevou a receita.

Já em 1991, houve um acirramento na relação governo-funcionários, pois o governo encaminhou uma modificação na lei nº 6309 (Porto Alegre, 1988), vinculando os reajustes salariais a uma tabela de recolhimento de impostos, os gastos com pessoal não deveriam ultrapassar os 75% da receita. Esse dispositivo inviabilizaria o atendimento das reivindicações salariais dos municipais, que responderam com uma greve de 16 dias, em maio, num contexto de desmobilização do funcionalismo de outras esferas. Os servidores acabaram aceitando a proposta do governo, após um processo de negociação do qual participaram representantes comunitários do Orçamento Participativo, interessados em garantir os investimentos em obras e serviços para a cidade.

¹⁴⁵ "Negociação coletiva" representa um tipo específico de negociação, na qual interesses antagônicos se ajustam em um ato de intercâmbio, envolvendo quatro etapas: preliminar, aproximação, discussão e fechamento (acordo coletivo) que seguem regras definidas entre os participantes. (Cardoso e Silva, 1990, p. 45-46).

¹⁴⁶ O candidato vitorioso foi coordenador do núcleo dos aposentados - um núcleo à parte que congrega ex-funcionários, de vários níveis, pertencentes a várias secretarias e autarquias - que permanecem vinculados ao serviço público via aposentadoria. Geralmente, os presidentes eleitos foram guindados dos núcleos de representantes do SIMPA.

¹⁴⁷ Após a promulgação da Constituição Estadual (Rio Grande do Sul, 1989), os municípios deveriam elaborar suas Leis Orgânicas num prazo de seis meses.

Neste mesmo ano, foram realizadas eleições para a diretoria do sindicato, vencendo a chapa de oposição, hegemônica por líderes sindicais alinhados partidariamente com o governo municipal¹⁴⁸.

Em 1992, o SIMPA passou a reivindicar, além dos aspectos salariais e de saúde, melhores condições de trabalho e unificação das lutas gerais de todos os trabalhadores. Em contrapartida, o governo estabeleceu como critério imperativo de negociação as reais possibilidades da receita, sem prejudicar as prioridades definidas no Orçamento Participativo¹⁴⁹.

Vimos que a construção da categoria alcançou seu auge nos anos 1986-1988, com a atuação da AMPA, em um contexto de grande arrocho salarial e fechamento das negociações, durante o governo Collares. Dessa forma, podemos concluir que, no caso dos municipais, a combatividade e publicização de seus movimentos já vinha se consolidando anteriormente a 1988, com a atuação da AMPA e associações específicas, por fora da estrutura sindical. Concordo, neste aspecto, com Boschi (1986 e 1987), Simões (1992) e Boito Jr. (1991 e 1992), na medida em que enfatizam a importância das associações profissionais de funcionários não vinculadas ao sindicalismo oficial. Mesmo reconhecendo que houve um fortalecimento da categoria, em termos de crescimento do número de filiados, com a criação do SIMPA, ressalto que Cardoso e Silva (1990) em seu trabalho sobre as relações sindicais no setor público de Porto Alegre, não atribui a devida importância aos esforços organizativos anteriores à prerrogativa constitucional da sindicalização.

As reivindicações apresentadas pelo movimento nesse longo período compunham-se, majoritariamente, de itens salariais e funcionais (reajustes, novos planos de carreira, vales de transporte e de refeição, redução de carga horária e, mais recentemente, a isonomia salarial), seguidos de: melhores condições de trabalho; previdência e

¹⁴⁸ A maioria dos integrantes da chapa vencedora, embora petistas, pertencia a correntes internas que discordavam da linha de atuação do "governo para toda a cidade". Essa orientação, segundo a presidenta eleita, acabou "direitizando" o partido: "a preocupação da Administração de se tornar palatável para a burguesia foi um troço que acabou direitizando o próprio Partido dos Trabalhadores, que foi a reboque da Administração". Para esta dirigente sindical, a Administração Popular teria agido em detrimento dos interesses da classe trabalhadora e seus movimentos organizados (sindical, popular, sociais), aí incluídos os próprios municipais (entrevista nº 31).

¹⁴⁹ Um dos itens não implementados pelo governo foi o plano de carreira, que incluía a isonomia salarial entre cargos de mesmo nível, em discussão na categoria desde 1990.

assistência¹⁵⁰; maior controle sobre a receita; maior participação na política de pessoal e na definição orçamentária; além de prerrogativas para a organização da categoria (cedência de sede, reuniões em local e horário de trabalho, liberação de membros) e adesão às lutas do conjunto dos trabalhadores.

Movendo-se por interesses, muitas vezes, apenas salariais, os funcionários públicos desconsideram que são pagos pela população e não pelo "Estado" como padrão abstrato e impessoal. Raras vezes aparecem como temas de discussão as limitações de receita, a necessidade de formação profissional e de melhoria da qualidade dos serviços prestados. De parte dos governos, os servidores são tratados, por vezes, como um item de despesa e não como trabalhadores com quem precisam contar para executar as políticas públicas. Estes e outros temas compõem matérias de conflito da relação governo-funcionalismo, a serem incluídas em um processo de negociação tripartite (incluindo o usuário) e permanente, como o neocorporativismo na Alemanha (Offe, 1985, p. 237-242) e na Espanha, que deve contar com a participação do Legislativo como regulador da legalidade¹⁵¹.

Quanto às formas de mobilização, observou-se que os municipais foram acirrando suas práticas até deflagrarem greves: assembleias, abaixo-assinados, cartas abertas à população, moções e pressão junto à Câmara de Vereadores, passeatas e concentrações, operação estatuto em 1985 (cumprimento exclusivo das responsabilidades previstas no Estatuto dos funcionários), "a pedidos" e notas para a imprensa, paralisações e greves com mais de 15 dias (em 1987, 1988 e 1991).

Geralmente, os movimentos contaram com a mobilização das categorias mais organizadas e combativas dos servidores - professores, profissionais da saúde e funcionários do Departamento de Água e Esgoto - que influenciaram o restante da categoria. Por outro lado, característica comum na relação governo-funcionários, a Câmara de Vereadores ocupa a posição de mediador, para onde convergem as reivindicações e pressão dos municipais organizados, situação devida ao caráter legal

¹⁵⁰ São generalizadas as críticas à situação da Associação dos funcionários: poucos médicos, má qualidade dos serviços prestados, restrição de consultas e exames e falta de leitos no hospital.

¹⁵¹ A inexistência de parâmetros objetivos - como a produtividade - para informar as negociações salariais no serviço público restringe os seus resultados, pois se conta somente com o critério de arrecadação de taxas e impostos.

do serviço público, no qual as leis propostas pelo Executivo devem passar pelo crivo do Legislativo.

A seguir, verificaremos como os servidores entrevistados se inserem nesta organização coletiva, destacando suas diferentes disposições e práticas políticas.

4.2 Disposições e práticas políticas

4.2.1 Representações de si

Questionados a respeito da imagem negativa existente na sociedade sobre os funcionários públicos (de que são parasitas, não trabalham, têm muitos privilégios), a maior parte dos entrevistados a apoiou, especialmente nos grupos manual e administrativo, criticando o "empreguismo", "tecnocracia"¹⁵², a luta por cargos, a desmotivação existente no serviço público.

Dentre aqueles que se colocaram contra a representação negativa, a incidência foi maior entre os trabalhadores do grupo técnico e superior, que enfatizaram que a mesma não pode ser generalizada. Contra esse imaginário, mencionaram a importância do seu trabalho ou a necessidade de uma "administração forte" (entrevista nº 4, administrador/SMA). O engenheiro (entrevista nº 11, engenheiro/SMOV) vinculou tal imagem à campanha de privatização promovida pelo "capital".

Apesar de uma certa concordância com essa visão negativa, grande parte dos trabalhadores colocou-se contra as demissões generalizadas de servidores, as quais deveriam se restringir aos fantasmas, corruptos, deputados, "gente inútil" e "tecnocratas"¹⁵³ (deputados e vereadores e seus assessores).

Não demitir, agora não adianta mais. Se, de repente, demitisse a imensidade de funcionários que já estão enraizados dentro do governo, vai ser um caos danado, pois nós já temos esse desemprego aí [...] nica maneira é coibir esse excesso de tecnocratas dentro do país. (entrevista nº 15, assistente administrativo/SMIC)

¹⁵² Representaria, de acordo com o entrevistado (entrevista nº 5, assistente administrativo/SMIC), os assessores dos deputados.

¹⁵³ A aversão aos políticos é comumente encontrada na opinião pública. Por exemplo, em pesquisa realizada pelo IBOPE, em 1989 no Rio de Janeiro (500 informantes), que procurou identificar os desonestos no Brasil, 63% dos entrevistados citaram os políticos, enquanto somente 5% se referiram aos servidores públicos. (Ferraz, 1992).

Bem delimitados - os fantasmas, corruptos, "gente inútil", "tecnocratas" - acima referidos, estão distanciados da "imensidade" dos funcionários. Provavelmente foi pensando neles que os servidores dos grupos manual e administrativo enfatizaram a necessidade de um controle mais rígido sobre o trabalho no serviço público.

Já outros servidores dos grupos administrativo, técnico e superior manifestaram certo apoio às privatizações, ao enxugamento do governo e à realização de reformas administrativas.

Com relação aos trabalhadores do setor privado, grande parte dos entrevistados afirmou que os servidores públicos trabalham menos do que eles, especialmente por estarem submetidos a um horário e ritmo de trabalho mais flexíveis, com menor "pressão", controle e rigor. A estabilidade representaria, também, um diferenciador existente na esfera pública. Alguns entrevistados enfatizaram, ainda, que as diferenças variam de pessoa para pessoa e não dependem do espaço (público ou privado) onde o trabalho é realizado.

Buscando construir um perfil de bom funcionário público, tanto os servidores do grupo manual, quanto administrativo e superior, salientaram a importância do bom desempenho de suas tarefas, da responsabilidade no exercício das funções e iniciativa por parte do empregado. Entretanto, os grupos de servidores dividem-se ao comentarem a existência ou não deste perfil de funcionário na Prefeitura: os trabalhadores do grupo manual salientaram a sua inexistência, enquanto os dos grupos superior e administrativo afirmaram que existem bons funcionários municipais, "gente do fio do bigode" (entrevista nº 11, engenheiro/SMOV)¹⁵⁴.

Por seu turno, os funcionários do grupo técnico enfatizaram a assiduidade como uma das principais características do bom servidor, indicando que existem trabalhadores com este perfil na Prefeitura. Admitem, contudo, a ocorrência de faltas em seus locais de trabalho.

Outro componente da representação de si é a importância que atribuem ao seu trabalho, enquanto produtores de serviços sociais e executores das políticas municipais. Esse aspecto já foi analisado capítulo III, verificando-se que os funcionários constroem

¹⁵⁴ Mesmo assim, ambos os grupos admitiram a ocorrência de faltas em seus locais de trabalho e a existência de lugares na Prefeitura onde se trabalha muito pouco.

representações diferenciadas sobre o sentido ou importância de suas atividades: são necessárias e essenciais à população (grupo manual e técnico), ou são essenciais quando bem desempenhadas, especialmente o atendimento ao público (grupo administrativo) e valorizadas como trabalho intelectual (grupo superior).

4.2.2 Posicionamentos diversos

Mesmo não concordando com a visão de passividade política atribuída por Mills (1985) aos "colarinhos-brancos", percebe-se entre os funcionários públicos, segundo Rodrigues (1988 e 1990) uma ligação estreita com o Estado, um apego ao que é possível obter ou, de acordo com Ferrari (1981), um sentimento de já haver realizado todas as suas aspirações profissionais ou vê-las frustradas e, ainda, a espera da aposentadoria (sonho de todos os servidores), que representa a possibilidade de realizar atividades mais interessantes fora da organização, mas amparados financeiramente por ela. Tais atitudes podem ser identificadas nos depoimentos dos entrevistados:

Eu acho que eu não sonho mais, não tenho mais sonho, não tenho mais nada. É, estou realizado: tenho serviço público, gosto do serviço [...] Levo boas recordações, muito bons colegas, muito boa chefia, é fato! (entrevista nº 8, guarda municipal, 30 anos de serviço)

Sonho? Qual é o sonho que a gente gostaria de ter? Primeiro lugar, uma casa própria e depois vamos aumentar a casa, tu já ter lá uns animais para cuidares, uma fazendola, vamos dizer que seja no interior. Isso depois da aposentadoria. E ter sustentação financeira, no caso, com uma boa aposentadoria. Que sonhar com loto, com sena, só sonhando! (entrevista nº 5, assistente administrativo/SMF, 19 anos como funcionário municipal)

Saliento, porém, que esses posicionamentos e aqueles que serão analisados a seguir devem ser entendidos de uma forma mais ampla do que os limites estreitos de uma "falsa consciência" atribuída a cada um destes trabalhadores.

Muitos funcionários mencionaram terem aversão à "política"¹⁵⁵, principalmente aqueles situados em postos inferiores da hierarquia funcional ou com trajetória social de trabalhador urbano.

[...] pobre que faz política é louco. (entrevista nº 24, operário de subestação/DMAE, grupo manual)

¹⁵⁵ Entendida, geralmente, como interesse ou participação em organizações e disputas partidárias.

[...] que eu vá nas campanhas políticas não. Não tenho vocação, não nasci pra isso [comentou sua amizade com algumas lideranças do PDT]. (entrevista nº 15, assistente administrativo/SMIC)

[...] sou antipolítico, não sou filiado em partido, não gosto, voto porque é obrigação do cidadão. (entrevista nº 7, motorista, grupo técnico)

Da mesma forma, os servidores dos grupos manual, técnico e administrativo comentaram não participar de organizações como partidos, associações profissionais ou comunitárias¹⁵⁶.

Em contrapartida, os funcionários com formação universitária participam, com maior frequência, destas organizações. Por vezes, a sua participação em organizações profissionais tende a ser mais intensa do que no sindicato de municipais, ao contrário dos outros grupos de servidores:

[...] participo muito na vida político-classista como engenheiro, mas não como municipal. (entrevista nº 11, engenheiro/SMOV)

O período de realização da pesquisa de campo, em 1992, coincidiu com o início do processo de *impeachment* do presidente Fernando Collor de Mello. A maioria das entrevistas foi realizada num período de grande comoção nacional, quando eram trazidas à baila denúncias sobre irregularidades ocorridas antes e durante aquele governo. Naquele momento, a rejeição ao então presidente da República ainda não havia se tornado uma unanimidade nacional, como veio a ocorrer posteriormente. A respeito do governo Collor, a grande maioria dos entrevistados avaliaram-no como péssimo: "está acabando com o pobre" e "mafioso" (depoimentos do grupo manual); "ladrão" e "nada a dizer" (grupo técnico); "terrível" e "porcaria" (grupo administrativo); "fracasso" e "corrupção" (grupo de escolaridade superior).

No entanto, alguns funcionários (especialmente do grupo administrativo e manual) procuraram inocentar a pessoa do presidente da responsabilidade pelos problemas de seu governo, como neste depoimento:

Falta prá ele experiência. Até acredito que tenha vontade muito grande de melhorar, mas ele está cercado de muito empecilho, muita pressão. Não dá condições a ele também, sozinho, desenvolver o que quisesse. Talvez,

¹⁵⁶ A não-participação em organizações deste tipo é uma postura comum do cidadão brasileiro. Segundo dados do IBGE (1990), 83% das pessoas com 18 ou mais anos de idade não era filiada a partidos políticos e/ou associações comunitárias em 1990.

também, não esperasse ganhar as eleições. (entrevista nº 9, assistente administrativo/SMOV)

Questionados sobre quais as mudanças mais prementes ao país, tanto os funcionários manuais quanto administrativos, priorizaram reformas imediatas como: acabar com a inflação, conter preços, melhorar salários. Tais depoimentos tinham um significado concreto, considerando a época de realização da pesquisa (primeiro semestre de 1992), quando a inflação atingia níveis excessivamente superiores àqueles observados recentemente, sob a vigência do plano real (1994). Uma assistente administrativa da SMOV destacou, ainda, a necessidade de melhor distribuição de renda.

Entre os funcionários manuais foi salientado, igualmente, a necessidade de mudanças estruturais, como "terra aos colonos" (entrevista nº 12, operário de asfaltamento/SMOV, filho de pequenos agricultores) e "salário igual" (entrevista nº 27, gari, mulher).

Os servidores do grupo técnico destacaram as mudanças no executivo (troca de presidente) e legislativo ("terminar com Câmara de Deputados, vereadores, essa gente inútil", entrevista nº 7, motorista/SMA). Uma funcionária, auxiliar de enfermagem do HPS, destacou o não conhecimento e envolvimento com o que denominou de "política".¹⁵⁷

Aí tem que conhecer boa parte da política. Eu não sou muito política, não sou de nada, tu terminas falando bobagem. (entrevista nº 28, auxiliar de enfermagem/HPS)

Por sua vez, os funcionários do grupo superior salientaram a importância de mudanças amplas, culturais, como nesse trecho:

[...] em primeiro lugar, quem deveria mudar não era o país, eram as pessoas. Entregando mais de si para os outros, não interesse puramente pessoal. Um exemplo: mais educação, essa é a palavra básica. Mas quando falo de educação, é a base de tudo. Educado é aquele que não se nega, é aquele que respeita as coisas alheias. O termo educação abrange tudo o que o ser humano teria que dar e receber, um do outro. Se entenderes que não deves depredar um telefone público, não deves jogar papel no chão, é um desrespeito muito grande. Então, quando tu começa assim, depois vais sujar o chão, vais poluir um riacho, um rio, os mares, os ares e vais não respeitar teu semelhante. Isso tudo é educação. [...] depende da família e do governo. (entrevista nº 4, administrador/SMA)

¹⁵⁷ Para esta servidora, a política representaria o conhecimento e formulação de propostas mais gerais para o enfrentamento dos problemas do país, que lhe são inacessíveis.

4.2.3 Avaliação sobre os governos municipais

Analisarei, nesta seção, a forma como os servidores entrevistados avaliaram os governos municipais, tendo em vista: o conhecimento das políticas e atividades desenvolvidas pelas secretarias de origem, a participação dos funcionários, o atendimento às necessidades da população, a participação dos cidadãos no governo e a valorização profissional (em termos de cursos e treinamentos e política salarial).

A maior parte dos servidores afirmou conhecer as atividades desenvolvidas por seu órgão de trabalho, ressaltando: o asfaltamento, o trabalho em vilas, a coleta seletiva, atividades externas do Departamento de Água e Esgoto, mudanças no refeitório do Hospital de Pronto Socorro, importância da Secretaria da Administração (grupo dos manuais); atendimento às vilas carentes e transporte coletivo (grupo dos técnicos); aumento da área pavimentada, iluminação pública e aprendizagem nas escolas (grupo de nível superior).

Ao contrário dos outros grupos, os funcionários do grupo administrativo indicaram poucas mudanças nas atividades e políticas de seu órgão, ou afirmaram que permanecia tudo igual.

Muitos entrevistados mencionaram, também, políticas e atividades desenvolvidas por outros órgãos, como as realizadas pelo Departamento de Habitação, trabalho em vilas populares (asfaltamento, água, coleta seletiva). Algumas críticas ao desempenho de suas repartições foram expressas pelos servidores do grupo superior, tais como: diminuição das reuniões pedagógicas no governo Olívio Dutra (professora); grande rotatividade dos secretários (arquiteta); a Secretaria de Obras e Viação e a Prefeitura como um todo vem perdendo em qualidade de atuação (engenheiro); servidores e quadros políticos vêm ocupando cargos sem a formação adequada (administrador).

Os governos geralmente enfatizam, em seus relatórios de atividades, a atenção dedicada ao quadro de funcionários para que se tornem partícipes das políticas implementadas. Não se pode derivar destes destaques oficializados, ao nível discursivo, uma atuação concreta em termos de abertura de canais de discussão e negociação com os servidores. Vimos anteriormente que, para a Administração Popular, cuja política de

recursos humanos prevê a participação¹⁵⁸ e valorização do funcionário municipal no governo, numa proposta ampla de democratização do Estado e de garantia da qualidade dos serviços prestados, essa questão é um desafio.

Todavia, a pesquisa revelou que a participação dos funcionários não é tão extensiva como frequentemente é anunciado pela Administração Popular ou como foi divulgado pelos governos anteriores. Tanto os servidores manuais quanto administrativos afirmaram que ela é mínima, quando existente.

É muito difícil. Eles fazem reunião pros grandes, os pequenos não ouvem nada, levam é um laçoço sem esperar. Acontece as coisas lá em cima, depois de quase um ano nós vamos saber. A gente tá tentando mudar. (entrevista nº 29, gari, homem, representante da CIPA/DMLU)

Mesmo naquelas secretarias onde foram instituídas instâncias de participação (como nas escolas, onde ocorrem eleições de diretores, e na Secretaria da Indústria e Comércio, onde funciona um conselho de funcionários), a participação e o envolvimento dos servidores não é grande.

Alguns trabalhadores do grupo administrativo ficaram sabendo das políticas e obras realizadas através da imprensa ou das informações de colegas. O fato de desempenharem atividades internas, distantes da produção de obras e serviços sociais, condiciona sua participação e envolvimento com as atividades finalísticas, dificultando-lhes o conhecimento das políticas desenvolvidas.

Por sua vez, a participação dos servidores dos grupos técnico e superior nas políticas e diretrizes de governo é bem mais frequente do que entre os outros grupos.

Um dos indicadores de democratização da gestão é a eleição de chefias. Na realidade, esta é uma questão polêmica, tanto para o governo - que salienta a necessidade de participação do cidadão usuário na escolha¹⁵⁹ - quanto para os próprios funcionários, como veremos a seguir.

¹⁵⁸ Para Tarso Genro, vice-prefeito, a participação dos servidores abrange três níveis: enquanto cidadão, na sua microrregião; enquanto funcionário através da participação direta nas estruturas comunitárias do governo; e, através do sindicato (SIMPA), no Conselho de Orçamento Participativo. Comunicação proferida no "Debate com Prefeitáveis", promovido pelo SIMPA, em Porto Alegre, em 01/09/92.

¹⁵⁹ A participação do usuário no processo de escolha das chefias coíbe a troca de favores entre funcionários, segundo comunicação do secretário municipal de Administração no seminário "Relações de trabalho no serviço público", promovido pela Prefeitura e CUT/RS, de 02 a 04 de setembro de 1992, em Porto Alegre.

A eleição de chefias na Prefeitura Municipal já está institucionalizada na Secretaria de Educação - onde a eleição dos diretores das escolas envolve pais, alunos, professores e funcionários - e na Secretaria dos Transportes. No Departamento de Água e Esgotos houve eleição para alguns cargos em 1989, no início do governo da Frente Popular, mas posteriormente a experiência foi extinta. Dois dos entrevistados, pertencentes àquele Departamento, foram eleitos chefes naquela ocasião. Também o agente de fiscalização da Secretaria de Transportes já fora eleito chefe na primeira eleição ocorrida naquela secretaria.

A maioria dos servidores não vivenciou a prática de escolha de seus superiores, com exceção de alguns, pertencentes ao grupo técnico.

Ao comentarem as eleições de chefias, as narrativas, de todos os grupos, foram divergentes, alguns reivindicando-as (demanda defendida pelo sindicato) e outros não considerando importante a sua realização. Existe, pois, uma ambiguidade em torno desta questão, mesmo naqueles setores em que processos democráticos de escolha (como nas escolas) já estão institucionalizados, há mais tempo.

Essa ambiguidade pode ser exemplificada através da postura de dois servidores da secretaria da Administração, uma assistente administrativa e um administrador. Para a primeira, a inexistência de eleições internas representa mais um fator de desmotivação, pois "derruba totalmente a boa vontade do funcionário" (entrevista nº 16, assistente administrativa/SMA)¹⁶⁰.

Em contrapartida, o administrador considerou a escolha de chefias um "mau negócio":

Conhecendo as pessoas, é um mau negócio. Porque ele sempre vai escolher um bonzinho, não o mais competente, o que vai lhe dar duro no serviço. Pois aí tem que chegar na hora, tem que fazer certo. Então sempre escolhe o mais bonzinho, o patriarcal, o matriarcal. Não é que a gente não queira, é que quem indica tem que assumir o ônus do erro. E se ele reconhecer que indicou mal, trocar na hora certa. (entrevista nº 4, administrador/SMA).

¹⁶⁰ Em seu trabalho de conclusão do curso de Administração (Gripa, 1992, p. 17), a funcionária valorizou o processo democrático no serviço público, criticando o governo por não haver desenvolvido as eleições de chefias em todos os órgãos, distanciando-se, dessa forma, do discurso partidário do Partido dos Trabalhadores: "Não estamos mais no tempo da ditadura, no entanto, mudaram os nomes e as atitudes permanecem, a diferença é que naquela época nós sabíamos em quem não confiar."

Com relação ao atendimento das necessidades da população, a maioria dos entrevistados afirmou que a atuação da Prefeitura tem sido positiva. Foram destacadas atividades desempenhadas pelos órgãos onde trabalham, obras em geral, principalmente quando realizadas em seu próprio bairro (grupo manual); obras realizadas em vilas populares por sua secretaria ou outros órgãos (grupo técnico); saneamento básico, praças, iluminação pública e trabalho em vilas (grupo administrativo); moralização e boa aplicação do Imposto Territorial Urbano, aprendizagem nas escolas, saneamento básico e limpeza pública (grupo superior).

Para a maioria dos servidores, tais melhorias têm ocorrido "de uns tempos prá cá". Alguns formularam críticas: serviços não realizados em sua vila, como saneamento básico, transporte coletivo e asfaltamento de ruas (grupo manual); poucas mudanças na aprendizagem nas escolas e deficiências no sistema viário (grupo superior).

Para um funcionário, as necessidades superam a capacidade de atendimento da Prefeitura:

Tem melhorado, apesar dos condicionantes: terceiro mundo, dívida externa, inflação. A necessidade maior da população depende mais do governo federal do que da Prefeitura. As limitações são imensas. (entrevista nº 11, engenheiro/SMOV).

Os funcionários que desempenham atividades burocráticas parecem conhecer pouco os serviços e atividades prestados, sendo por vezes informados pela imprensa ou colegas:

[...] não acompanho muito. Mas a gente ouve o pessoal falar que esse último governo tem feito obras boas. Só quem trabalha nessas secretarias de obras é que pode dar uma resposta mais concreta. (entrevista nº 16, assistente administrativo/SMA)

A participação dos usuários no governo municipal tem sido uma das principais ênfases da atual administração, num processo de democratização e reforma do Estado, já abordado no capítulo I. A maioria dos entrevistados apoiou iniciativas nesse sentido, alguns avaliando que a participação tem aumentado:

Porque só assim eles vejam o que estão fazendo e podem dar sugestão das coisas que estão faltando. Aqui o pessoal da Prefeitura não sabe tudo o que está acontecendo e está precisando. (entrevista nº 8, guarda municipal, grupo técnico)

Entretanto, vários funcionários, especialmente entre os grupos administrativo e superior, afirmaram desconhecimento sobre a ocorrência de participação. Mas são os trabalhadores de órgãos-meio, distanciados da prestação direta dos serviços, do contato com os cidadãos e, muitas vezes, das instâncias de participação existentes no governo, aqueles que pouco conhecem tais medidas de democratização:

[...] isso aí eu não posso dizer. Porque eu não sei se eles vão. (entrevista nº 8, guarda municipal)

[...] não posso dizer por que não participo dessa parte com a população. (entrevista nº 4, administrador)

Alguns trabalhadores (dois do grupo manual e um assistente administrativo) não consideraram importante a participação dos moradores na gestão municipal:

[...] totalmente errado, conselho popular prá ajudar na administração do município. Tem gente competente dentro da Prefeitura prá fazer isso aí. Um erro [a promoção da participação popular], isso cabe à administração, ao pessoal que tem na Prefeitura. Tem mais técnico do que funcionário, eles têm capacidade prá administrar uma cidade sem conselhos populares. (entrevista nº 15, assistente administrativo/SMIC, com trajetória de operário).

Alguns funcionários, de formação universitária, ao apoiarem a participação popular, submeteram-na a algumas condições: "na medida do possível" (entrevista nº 18, professora de 1ª série) ou se "organizada" (entrevista nº 11, engenheiro/SMOV).

Os posicionamentos dos funcionários problematizam o "diálogo" promovido pelos governos e dão uma ideia dos conflitos e limites de um processo de negociação entre governo, funcionários e população¹⁶¹. Para os dirigentes sindicais, os fóruns criados principalmente pela Administração Popular representaram, na realidade uma "imposição" (presidente da gestão 89-91) ou apesar de "nós somos recebidos, as pessoas conversam conosco, coisa que não acontecia na época do Collares", não chegam a ser atendidas as reivindicações, como o processo de isonomia e o novo plano de carreira (presidente da gestão 91-93).

¹⁶¹ A negociação tripartite (incluindo o usuário) tem trazido resultados positivos, tanto na Alemanha (o neocorporativismo analisado por Offe, 1985, p. 237-242) e na Espanha. Segundo dirigentes municipais da Prefeitura de Barcelona, no Seminário "Relações de trabalho no serviço público" promovido pela Prefeitura de Porto Alegre e CUT/RS em 1992, a negociação deve preceder a greve, pois o principal afetado é o cidadão, enquanto no privado são os empresários. O seminário foi considerado pelo SIMPA um "lance eleitoral", do qual a entidade não participou.

No tocante à política de recursos humanos dos governos, abordei, entre outros aspectos, os itens: qualificação (cursos e treinamentos), salários e condições de trabalho¹⁶².

Os servidores dos grupos técnico e superior foram os que mais destacaram a realização de cursos e treinamentos, os quais, vários deles, têm frequentado. Enquanto os técnicos comentaram sobre a ampliação gradativa da qualificação em todos os governos, alguns funcionários com formação universitária referiram-se a uma "involução" neste aspecto, principalmente nos últimos anos¹⁶³. Realmente, conforme dados divulgados nos relatórios de atividades dos governos (vide capítulo I), houve um decréscimo no número de horas-aula de treinamento por funcionário no período 1975 a 1988, principalmente durante a gestão Collares. Logo após, a Administração Popular reativou os investimentos na qualificação profissional, que não atingiram os mesmos índices de horas-aula por servidor do governo Thompson Flores (1969-1974).

Alguns funcionários dos grupos manual e administrativo ressaltaram que houve melhorias quanto à promoção de cursos e treinamentos no atual governo. Para alguns dos primeiros, a realização de cursos e treinamentos é desnecessária, pois, como já foi salientado no capítulo III, "o serviço é fácil, prático, a pessoa que não fizer aquilo, é porque não quer fazer nada" (entrevista nº 29, gari, homem).

Quanto aos demais itens investigados - salários e condições de trabalho -, a maior parte dos entrevistados restringiu suas respostas à questão salarial. Os integrantes dos grupos manual e superior foram aqueles que se mostraram mais insatisfeitos com o seu salário. Para os primeiros, houve uma melhoria salarial no governo Olívio Dutra, apesar de insuficiente; enquanto para os segundos, a situação vem piorando cada vez mais.

Comparando os seus salários com os de outras categorias de trabalhadores, os funcionários dos grupos técnicos avaliaram-nos como razoáveis ou satisfatórios. Destacaram como positiva a política salarial do atual governo ou a gradativa melhoria com o decorrer dos anos.

¹⁶² Condições de trabalho" representa um conjunto básico de recursos mínimos para a boa execução do trabalho: salas bem iluminadas, mobiliário adequado às atividades e equipamentos apropriados.

¹⁶³ "Zero" foi a avaliação do engenheiro da SMOV (entrevista nº 11) à formação profissional promovida na Prefeitura.

Os assistentes administrativos mostraram-se bem mais satisfeitos com o seu salário, em comparação com os demais grupos. Também compararam seus vencimentos com a remuneração percebida por outros trabalhadores, públicos ou privados. Referiram-se às melhorias alcançadas no atual governo - como a bimestralidade - ou mudanças gradativas ao longo dos anos e governos.

Vê-se, pois, que a satisfação manifestada por alguns funcionários com o seu salário vem geralmente acompanhada da comparação com a remuneração percebida por outras categorias de trabalhadores.

Ainda com relação à questão de recursos humanos, os servidores com formação universitária comentaram sobre a desvalorização do trabalho, sobre a impossibilidade de crescimento profissional (a não ser através de critérios políticos) e sobre a "pressão" a que estão submetidos ("salarial", "política", "moral", "do parecer encomendado" - entrevista nº 11, engenheiro/SMOV), sobre peculiaridades do serviço público que foram se agravando durante os vários governos.

[...] piorou a partir do ano passado, com a tabela vinculada à arrecadação do município, foi um retrocesso. Muita valorização não tem, de proporcionar esse tipo de crescimento profissional. A distribuição dessas coisas [chefias, funções gratificadas, gratificações] é política, um desestímulo pro funcionário. (entrevista nº 10, arquiteta/SPM).

4.2.4 Participação sindical

Cardoso e Silva (1990), realizando pesquisa com 366 municipais e dirigentes sindicais, percebeu que a confiança nos dirigentes sindicais e o reconhecimento da representatividade do SIMPA atingem níveis muito baixos junto àqueles funcionários que não possuem o secundário completo e trabalham, no máximo, há 10 anos na Prefeitura. O servidor com primário completo é o que mais resiste à sindicalização, ao passo que aquele que possui curso superior completo oferece a menor resistência.

Questionados sobre a participação sindical, os presidentes do SIMPA divergiram quanto aos cargos mais militantes: enquanto o dirigente da gestão 89-91 comentou sobre a menor participação dos servidores com menor escolaridade, aproximando-se do estudo de Cardoso e Silva (1990); a presidenta da gestão 91-93 mencionou que o "setor

operário" e os funcionários de "nível médio" são os que mais participam do sindicato¹⁶⁴. Salienta-se que não foram explicitados quais os parâmetros utilizados por ambos os dirigentes sindicais para avaliarem a participação sindical dos funcionários.

No tocante ao item "sindicalização", as narrativas dos entrevistados aproximam-se da análise de Cardoso e Silva e da posição do primeiro presidente, que foi menos frequente entre os cargos inferiores do quadro: embora a maior parte (80%) dos entrevistados tenha se declarado sindicalizada¹⁶⁵, os maiores índices de filiação situam-se entre os servidores administrativos e com formação universitária. Alguns funcionários do grupo manual comentaram, inclusive, sobre a ocorrência de uma certa "pressão" por parte dos dirigentes ou representantes sindicais para se sindicalizarem; um assistente administrativo demonstrou certo distanciamento com relação à entidade: "sou sócio **deles**" (entrevista nº 5, assistente administrativo/SMF, grifo meu).

Apesar do alto índice de sindicalização entre os entrevistados - superior à taxa de sindicalização informada pelo sindicato - são poucos os funcionários da amostra que afirmaram participar de reuniões, assembleias e outras instâncias. Dentre eles, os servidores do grupo manual destacaram com maior frequência sua participação. Portanto, considerando este aspecto, os depoimentos dos servidores tendem a confirmar a posição da presidenta da gestão 91-93, quando destacou a participação sindical dos cargos inferiores e de nível médio.

Vários foram os motivos apontados pelos dirigentes sindicais para a desmobilização dos municipais. No tocante à estrutura e trabalho organizativo do sindicato, foram mencionados: a falta de disponibilidade de tempo dos conselheiros eleitos nas repartições para efetuarem um contato permanente com os grupamentos, a composição por núcleos de secretarias ou órgãos, e não por local de trabalho. Para um dos líderes,

¹⁶⁴ Da mesma forma, dois diretores do SIMPA enfatizaram que a participação dos operários representou a "alavanca" do movimento dos municipais em direção à criação do sindicato. A formação da diretoria no ano de 1992, conforme informação dos mesmos diretores, refletia a representação dos níveis inferiores do quadro e de cargos de nível médio: dos 15 membros (11 titulares mais quatro suplentes), seis pertenciam aos níveis 1 ao 9 (inferiores: quatro operários, dois operadores do DMAE), seis aos cargos de nível médio (dois assistentes administrativos, três fiscais ou agentes de fiscalização e um técnico de segurança no trabalho) e três representavam cargos de nível superior (duas professoras e um administrador).

¹⁶⁵ Este indicador refere-se à filiação ao sindicato, com desconto da contribuição no contracheque, sem evidenciar a efetiva participação do associado em suas instâncias. Dois garis (grupo manual) são também representantes na CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - do DMLU e um agente de fiscalização (grupo técnico) é representante sindical.

as diretorias também contribuem com esta desmobilização, como por exemplo, a fraca articulação durante a greve de 1991 (permitindo a imposição da recuperação obrigatória dos dias parados) e o autoritarismo do então presidente. Da mesma forma, para os líderes sindicais, os governos também promovem a desorganização, como a Administração Popular, que efetuou uma "educação punitiva" ao exigir a compensação dos dias parados em 1991.

A baixa participação também decorre, na visão dos presidentes, devido à heterogeneidade da categoria, em que setores mais privilegiados - como a Procuradoria e a Secretaria da Fazenda - não se mobilizam. Por outro lado, muitas pessoas não comparecem às assembleias pois acreditam que estas se limitam à deflagração de greves. A dificuldade do sindicato em representar categoria tão heterogênea, também foi enfatizada por um dos funcionários entrevistados:

Sou sócio, até vou cair fora. O SIMPA está sendo um mau sindicato, **não atende os meus interesses**, não sabe se posicionar perante, aliás, não é não sabe, talvez eu até esteja sendo enérgico demais. **É muito difícil conciliar os interesses do operário e do doutor!** (entrevista nº 11, engenheiro/SMOV, grifos meus)

Poderíamos acrescentar aos motivos acima mencionados, as várias críticas formuladas pelos entrevistados à atuação de sua entidade sindical, especialmente entre os funcionários manuais e administrativos¹⁶⁶. Os servidores reclamam da ocorrência de muitas discussões e da "política" existente entre os membros da diretoria (como fator negativo, por exemplo, o alinhamento partidário da diretoria 91-93 com o governo), das promessas não cumpridas, da pouca participação, da falta de trabalho e de força do sindicato, que o SIMPA é um "mal necessário" (entrevista nº 4, administrador/SMA).

Para alguns, o sindicato parece "só atrapalhar, tu faz uma coisa e eles fazem outra" (entrevista nº 27, gari, mulher), razão pela qual a trabalhadora dispensou a intermediação da entidade e formulou algumas reivindicações (como lavanderia, mini hospital, venda de loteamentos para funcionários) diretamente ao Executivo, mais especificamente, ao Departamento de Limpeza Urbana, pois:

¹⁶⁶ Uma das poucas opiniões positivas quanto ao trabalho do SIMPA foi expressa pelo representante sindical da Secretaria dos Transportes - agente de fiscalização - ao mesmo tempo em que defendeu uma maior união da categoria.

Funcionário não tem nada que depender lá fora [comenta experiências de outros estados ou países], de ninguém. Eles [os servidores de outros estados ou países] dependem tudo do Departamento [DMLU]. (entrevista nº 27, gari, mulher)

Como qualquer sindicato, o SIMPA enfrenta várias limitações, das quais podemos enumerar: privilegia os interesses daqueles funcionários mais organizados, que estabelecem a "pauta", enfrenta um processo de burocratização e conseqüentemente, de afastamento dos locais de trabalho, sua diretoria utiliza-se, por vezes, de práticas autoritárias. Mas a maior dificuldade talvez esteja ligada à possibilidade concreta de representar e organizar um grupo profissional composto de funcionários muito diferenciados.

Vimos acima que a união dos funcionários prevaleceu durante os movimentos paretistas. Porém, a greve - canal para a exteriorização de reivindicações legítimas dos trabalhadores - é uma questão polêmica¹⁶⁷, pois seus efeitos incidem sobre o usuário, o cidadão, principalmente em se tratando dos serviços essenciais.

Foram os servidores dos grupos manual e superior os que mais participaram de greves. Alguns dos trabalhadores do grupo manual e técnico justificaram sua participação pela influência e pressão dos colegas:

Se faço greve? Eu não faço greve, acompanho os outros! Se os outros fazem, trabalhar sozinho eu não posso! Aí tenho que ficar lá, me reunir com eles. Não que eu fizesse, não. (entrevista nº 29, gari, homem).

[...] fiquei numa greve aí por coerência dos outros. Fiquei quatro dias de greve. Mas também as outras vezes não. Se não saísse junto com eles, eu ia ficar numa má posição, porque só ia ficar eu. **Saí consciente**. (entrevista nº 22, auxiliar de serviços externos, chefe de equipe, grifo meu)

Outros, ainda, lembraram da greve de 1991, considerada desastrosa, devido às parcas conquistas e à compensação obrigatória dos dias parados.

Aqueles que nunca fizeram greve justificaram a sua atitude de duas formas: ou não acreditam nessa forma de pressão - "não leva a nada" (entrevista nº 23, assistente administrativo/DMAE) -, ou consideraram que ela prejudica a população, principalmente em se tratando dos "serviços essenciais" - "a greve do serviço público não prejudica o

¹⁶⁷ Em pesquisa com 90 entidades do funcionalismo estadual paulista também foi identificada uma não unanimidade quanto à greve, ou a defesa de sua deflagração somente em última instância. (São Paulo, 1993).

patrão, prejudica a pessoa mais modesta, mais simples" (entrevista nº 11, engenheiro/SMOV).

Quanto à realização de reuniões nos locais de trabalho para organização e distribuição das tarefas (união entre eles), verificou-se maior incidência de respostas afirmativas entre os grupos técnico e de escolaridade superior. Entre os grupos manual e administrativo, esta não é uma prática usual.

Para o único militante sindical entrevistado, agente de fiscalização da Secretaria de Transportes, filho de um pequeno funcionário municipal e dona de casa, ambos sem instrução, sua prática sindical e partidária afastaram-no, de certa forma, da condição de municipalista não organizado de seu pai. Segundo Boltanski (1982, p. 288), os dominados veem na entidade sindical a possibilidade de encobrir seu estatuto subalterno. Ao escolher essa "estratégia de atalho" (Guimarães, 1993), o funcionário optou pelo modo mais rápido e sem grandes investimentos em educação para conquistar a posição de sindicalista (portadora de reconhecimento e prestígio social), face à impossibilidade de reconversão de seu capital através de um diploma universitário (o funcionário cursou, mas não concluiu, o curso de Administração) e à falta de perspectivas de progressão funcional na Prefeitura:

[...] eu sei toda a história que o meu pai passou na Prefeitura. Ele entrou varrendo parque, nunca teve coragem de fazer uma greve, não estava organizado. Cresci vendo meu pai trabalhando em outro serviço, pintando, fazendo serviço manual, se arrebitando. **Foi um custo pra mim tirar meu pai disso. [...] É mais fácil pra mim fazer uma manifestação, a minha instrução, eu poder discutir com o meu chefe. Agora, torna-se mais difícil pro operário, a gente tem que ficar atento pra esse pessoal não ser perseguido.** Eles acabam também perdendo a vontade de trabalhar direito. Com os operários talvez seja mais difícil essa vontade de acreditar no seu trabalho, saber exatamente a importância que tem aquela sua função. (entrevista nº 17, agente de fiscalização/SMT, grifos meus)¹⁶⁸

¹⁶⁸ Esse interlocutor é representante sindical, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Ele cursou, sem concluir, o curso de Administração, e em seus empregos anteriores nunca exerceu atividade manual, trabalhando no comércio e serviços. A escolaridade média, superior à de seus pais, possibilitou a ocupação do cargo atual. Outro fator de prestígio social almejado pelo funcionário - ligado à extensão, eficácia e reconhecimento de sua atuação sindical entre os funcionários da Secretaria de Transportes - é a possibilidade de reeleição para chefe de fiscalização, significando para ele a realização de um sonho: "olha, ainda vou ser chefe da fiscalização. Já fui, já substituí algumas vezes, mas vou ser ainda." (entrevista nº 17, agente de fiscalização/SMT, grupo técnico).

Vimos neste capítulo como a relação entre trajetória social e posto ocupado na organização condiciona as disposições e práticas políticas dos funcionários públicos municipais.

Embora a maioria dos entrevistados tenha criticado a imagem negativa sobre o funcionário público, verificamos certa concordância com ela entre os grupos manual e administrativo. Estes funcionários, porém, não aderiram às demissões generalizadas e outras medidas restritivas, repetindo o posicionamento da maioria dos investigados. Da mesma forma, grande parte do total dos servidores reconheceu que trabalham menos e estão submetidos a um menor controle e ritmo de trabalho em comparação aos trabalhadores privados. A estabilidade também os distingue.

Sonhando com a aposentadoria e considerando-se realizados com aquilo que conseguiram obter no serviço público, os servidores, particularmente dos grupos manual e técnico, manifestaram aversão à política e não participam de organizações partidárias, profissionais ou comunitárias. Quanto às mudanças mais prementes no país, enquanto os cargos inferiores destacaram reformas pontuais, imediatas, os de formação universitária sugeriram mudanças mais amplas.

Um maior número de funcionários mencionou conhecer as atividades desenvolvidas pela Prefeitura e seu órgão de trabalho. Os grupos técnico e manual destacaram as obras necessárias em seu próprio local de moradia. Os assistentes administrativos desconhecem tais ações, pois distanciados do seu planejamento e execução. Os interlocutores também afirmaram que a Prefeitura tem suprido as necessidades da população, em termos gerais.

A participação dos funcionários no governo parece não ter sido vivenciada pela maioria dos sujeitos investigados, principalmente entre os grupos manual e administrativo. Também a eleição de chefias não se constituiu em prática corrente, sendo percebida de forma ambígua entre os vários servidores.

Os servidores apoiaram, em sua maioria, a participação dos usuários na administração municipal, ainda que desconhecendo a sua ocorrência.

Embora reconhecendo a promoção de cursos e treinamentos pela Prefeitura, não houve consenso sobre melhorias ou não neste sentido. Alguns funcionários manuais os consideraram desnecessários.

Os servidores dos grupos manual e os com formação superior mostraram-se mais descontentes com o seu salário, enquanto os dos grupos administrativo e técnico estão mais satisfeitos, ao mesmo tempo em que compararam positivamente seus vencimentos com a remuneração percebida por outras categorias de trabalhadores.

Quanto à participação sindical, verificou-se que os servidores dos grupos administrativo e superior são os que mais se sindicalizam, enquanto os do grupo manual são os que participam com maior frequência das instâncias sindicais. Foram proferidas várias críticas contra a "política" existente na diretoria da entidade, às promessas não cumpridas, ao fato de o SIMPA não trabalhar o suficiente.

Os funcionários dos grupos manual e superior foram os que mais participaram de greves (e que mais reclamaram dos salários). Os não-grevistas ou não acreditam nessa forma de mobilização, ou consideram-na prejudicial à população.

Diante desta heterogeneidade de disposições e práticas políticas, qual a possibilidade de se construir um coletivo: a categoria dos municipais?

A ação coletiva dos funcionários públicos em Porto Alegre demonstrou que a unidade é possível em conjunturas específicas - onde se conjugam determinada situação salarial, possibilidades financeiras dos municípios e particularidades da relação entre governo e funcionários -, em momentos de intensa mobilização, como durante as greves e outros movimentos reivindicatórios. Nestes períodos de "crise", que conduzem à constituição de uma problemática comum e à possibilidade de aliança entre *habitus* divergentes, onde cada pessoa passa a se considerar pessoa coletiva (Bourdieu, 1984, p. 242), as entidades representativas emergem como catalizadores, com seus porta-vozes, símbolos e seguidores, emulados por um discurso homogeneizador.

CONCLUSÃO

O importante não é inventar.
É ser inventado hora após hora.
E nunca estar pronta nossa edição convincente. (Carlos Drummond de Andrade)

Esta dissertação realizou um estudo sobre a categoria socioprofissional dos funcionários públicos, através da análise de suas práticas e representações, tendo em vista conhecer as características do serviço público, quem são aqueles que se constituem no Estado em ação e contribuir, desta forma, com a abordagem sociológica deste conjunto de trabalhadores.

Para operacionalizar tal objetivo, delimito o campo de pesquisa à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, tomando como referência histórica, o período de 1969 a 1992 e seus respectivos governos.

Interessava-me apreender a dialética organização-agentes, pois é no entrelaçamento entre a história da organização burocrática - que produziu determinados postos e relações de trabalho - e a trajetória social dos funcionários que podemos apreender suas práticas e representações.

Iniciei o trabalho inserindo o objeto de estudo no interior do confronto sobre o papel do Estado, entre o neoliberalismo e as forças chamadas democrático-populares, situadas no campo da esquerda. Num contexto de crise do *Welfare State* e do padrão de crescimento econômico alcançado sob a vigência do Estado desenvolvimentista, referências aos funcionários públicos resultam em tomadas de posição em defesa de um ou outro polo da discussão: ou a favor da limitação da atuação estatal, desregulamentação do mercado e menor tributação e diminuição dos gastos sociais; ou em defesa da ampliação dos programas sociais e reformas administrativas que buscam garantir a qualidade dos serviços públicos. Verifica-se um deslocamento da polêmica privatização versus estatização, a partir do momento em que a esquerda revê posturas estatizantes (herdadas das décadas de 30, 40 e 50), passa a defender a privatização de empresas estatais comprovadamente ineficazes e critica as manifestações de corporativismo e acomodação do funcionalismo, problematizando, inclusive, a concessão da estabilidade.

Transportadas para os municípios - *locus* privilegiados para a implementação de reformas administrativas que visam a democratização ou publicização das Prefeituras -, as alternativas neoliberal e democrático-popular assumem novos contornos. Para se contrapor às formas tradicionais de gestão, caracterizadas pelo clientelismo, corporativismo, quadro de funcionários ineficientes e desmotivados, a perspectiva neoliberal se pauta por propostas de privatização dos serviços públicos e a esquerda, pela ampliação da produção de bens e serviços públicos e afirmação da cidadania.

Destaquei as particularidades da esfera pública - como a racionalidade da mediação e conciliação - e os obstáculos estruturais a uma total desregulamentação do mercado. Como salienta Francisco de Oliveira (1988b), a configuração de um mercado institucionalmente regulado garantiu a reprodução das relações capitalistas (do capital e da força de trabalho), através dos gastos sociais. Esta situação impõe limites à concretização de vários princípios neoliberais.

Dentre vários obstáculos à implementação de reformas do Estado, mencionei as resistências advindas do ambiente interno das organizações às mudanças, devido ao saber especializado que os funcionários adquirem em posições alcançadas ao longo dos anos de serviço público, que lhes confere um poder específico, um micropoder. Para contornar tais dificuldades e promover a participação dos servidores na produção de seu trabalho e na definição das políticas públicas, as propostas de governo que visam a democratização das gestões municipais priorizam a negociação tripartite, envolvendo governo, servidores e população.

Analisei, no caso da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, como os diversos governos municipais interagiram com o quadro de funcionários, considerando o período da ditadura militar - quando os prefeitos eram nomeados - e a transição democrática - quando passaram a ocorrer eleições diretas nos municípios. As políticas de recursos humanos oscilaram muito, entre momentos de maior entrosamento ou de acirramento dos conflitos e fechamento do diálogo entre governo e servidores. A desvalorização real do salário-mínimo (tomando como parâmetro o salário de 1940) e o reduzido número de horas utilizadas em treinamentos, contradizem os avanços salariais efetivamente alcançados e a ênfase na qualificação profissional expressa por todas as administrações.

Detive-me ainda, na caracterização da Administração Popular, que pretendia implementar um novo projeto de gestão municipal, priorizando o atendimento das demandas das classes populares em termos de bens e serviços públicos e a participação popular no governo. Neste contexto político-administrativo desenvolvi a pesquisa de campo, em 1992.

A expansão do emprego público no Brasil está relacionada com o papel que o Estado assumiu no processo de industrialização, como regulador das relações capitalistas ou intervindo diretamente na economia. Esse processo, que culminou com a atuação do Estado desenvolvimentista, ocasionou uma expansão desordenada da máquina burocrática, onde setores de excelência técnica passaram a coexistir com órgãos desaparelhados e ineficazes. Foi visto que, paralelamente à racionalização das estruturas estatais, o clientelismo e o formalismo - elementos constitutivos de nossa cultura política -, também influíram na conformação do contingente de empregados públicos.

Os funcionários foram sendo produzidos no interior do Estado brasileiro, onde uma hierarquia e regulamentos formais convivem com redes de relações pessoais. Neste espaço, os agentes mobilizam também recursos não-formais, internos ou externos, materiais ou simbólicos para alcançarem determinadas posições de prestígio e poder, distanciando-se, dessa forma, da postura impassível e rígida do burocrata weberiano.

Partindo da crítica às categorias veiculadas pelo senso comum - como "barnabé", "maria candelária", "marajá" - e aos conceitos produzidos no âmbito das ciências sociais que, em geral, não se referem à diversidade inerente ao grupo dos funcionários públicos - tais como "burocracia", "classes médias", "serviços" - busquei construir uma proposta teórico-metodológica que explicasse as diferenças entre eles, reproduzidas através de suas práticas e representações.

Alguns elementos presentes nos conceitos sociológicos são úteis para se perceber as características do serviço público. Com o termo **burocracia**, podemos apreender as estruturas formais que delimitam o campo onde os diversos grupos de funcionários se relacionam entre si. A categoria **classes médias** chama a atenção para a vinculação dos grupos socioprofissionais à estrutura de classes e à emergência destes grupamentos no

cenário político brasileiro, mas não engloba aqueles servidores que desempenham atividades próximas e possuem trajetórias semelhantes aos operários.

Procurando abranger a complexidade de postos de trabalho e trajetórias sociais que compõem a organização burocrática pública, optei pelo termo **funcionários públicos**, categoria socioprofissional pertencente à esfera dos serviços, que possui as seguintes particularidades: produzem valores de uso e são remunerados pela receita, estão submetidos a uma racionalidade diversa da industrial (medida pela produtividade), baseada na mediação entre as regras gerais e a especificidade de cada caso e na conciliação entre interesses muitas vezes antagônicos dos usuários entre si e deles com os dirigentes governamentais, além de contarem com alguma participação da população em seu processo de trabalho.

Ao salientar a heterogeneidade no interior desta categoria profissional, não estou percebendo o Estado como um bloco monolítico, mas como constituído de classes e de grupos sociais diferenciados. Ou seja, as "contradições de classe também se inscrevem no Estado, através da divisão interna de sua burocracia" (Jacobi, 1987, p. 13).

Os agentes constroem-se enquanto funcionários públicos no interior daquele espaço. As suas práticas e representações (ou seja, as manifestações linguísticas através das quais atribuem um sentido às suas ações) não são um produto mecânico da organização burocrática, mas de uma situação particularmente favorável à sua efetivação, onde cada sujeito conta com disposições e atributos adquiridos interna e externamente à instituição.

Para orientar a investigação, considerei que as práticas e representações dos funcionários públicos municipais estão condicionadas por uma soldagem entre postos ocupados na organização e trajetórias sociais, ocorrendo uma espécie de ajustamento inconsciente e prático das atitudes deles às posições ocupadas. A trajetória social representa a história individual e coletiva do servidor, percebida através dos deslocamentos efetuados no espaço social.

Analisando as variáveis **origem social** e **capital escolar adquirido**, dos quatro grupos de funcionários da amostra, reunidos conforme a sua escolaridade e tipo de atividades desenvolvidas, classifiquei os grupos manual e técnico **como trabalhadores urbanos**, por desempenharem, assim como seus pais, atividades manuais ou semi-

manuais e por possuírem escolarização mínima; e os grupos administrativo e superior como pertencentes à **classe média**, possuindo escolaridade média ou universitária e desempenhando atividades administrativo-burocráticas ou de assessoramento e docência, com ocupação, anteriormente à Prefeitura, não-manual.

Podemos relacionar as diferentes trajetórias sociais vivenciadas pelos entrevistados com as posições ocupadas no serviço público, onde desempenham atividades mais ou menos intelectuais, mais ou menos burocráticas, mais ou menos submetidas a controle, ou seja, **sua trajetória na Prefeitura**. Elas também informam as **disposições e práticas políticas** dos funcionários.

Estudando as carreiras percorridas, percebi uma clivagem entre aqueles que detêm determinado volume de capital escolar (o diploma universitário e a profissão, ou a conclusão do 2o grau, valorizada num país de baixa escolarização como o Brasil) e aqueles que possuem escolaridade mínima (1o grau completo ou incompleto). As narrativas dos funcionários evidenciam uma dicotomia que os divide entre aqueles que "têm estudo", simbolizado através de títulos oficiais, os funcionários de nível superior e aqueles que não têm estudo ou os executores da "prática", especialmente os servidores do grupo manual. Representam duas formas de identificação como funcionário público: sem diploma (ligado somente a um posto de trabalho, a uma função ou elenco de atividades) ou com título universitário, atributivo de determinada profissão¹⁶⁹.

Apesar de o emprego público exigir a realização de concurso que avalia os conhecimentos formais e a experiência adquirida, a maioria dos funcionários não realizou prova pública para ingressar na Prefeitura. Por vezes, formaram-se extensas redes de relações pessoais baseadas no favor, internas (com as chefias e outros servidores) e externas (sobressaindo-se as redes familiares) à organização, principalmente entre os funcionários com menor instrução.

Critérios objetivos - de merecimento e antiguidade - deveriam orientar a mobilidade na carreira. Porém, os funcionários com maior instrução reclamaram que não são valorizados pela sua formação e experiência adquirida. Em contrapartida, para aqueles que possuem pouca escolaridade, o "estudo" constitui-se, juntamente com o auxílio de

¹⁶⁹ A relação entre o título - que outorga uma competência de direito, universalizando o trabalhador - e o posto de trabalho, foi analisada por Bourdieu e Boltanski (1975).

padrinho, na única maneira de ascender na hierarquia funcional, ou ocupar cargos cujas atividades não exigem tanto esforço, para "sair do pesado". Os últimos tendem a legitimar as diferenças entre os cargos - em termos de salário percebido, quantidade e ritmo de trabalho - de acordo com a formação escolar de seus ocupantes.

A possibilidade de enriquecimento da trajetória profissional na Prefeitura (em termos de quantidade de cargos ocupados, inclusive de chefia), cresce na proporção do volume do capital escolar adquirido, conferindo aos servidores com título universitário uma maior satisfação com as atividades desenvolvidas em seu cargo/função. Enquanto isso, os cargos/funções mais burocráticos (as), como os assistentes administrativos, mostram-se mais descontentes com as rotinas monótonas e repetitivas que realizam.

A grande parte dos servidores de todos os grupos aguardam a aposentadoria para parar de trabalhar ou trabalhar fora da Prefeitura, quando poderão desempenhar atividades mais atrativas, porém respaldados financeiramente, principalmente aqueles que possuem mais de vinte anos de serviço público municipal. Os funcionários com maior capital escolar demonstraram maior interesse em trabalhar fora da organização, enquanto os ocupantes dos demais cargos (especialmente dos grupos manual e técnico) ressaltaram as vantagens adquiridas no serviço público em comparação com o privado, razão pela qual não vislumbram trabalhar fora da Prefeitura. Com efeito, quanto menor o capital escolar, maior o vínculo com a organização, principalmente quanto à estabilidade e vantagens funcionais.

Com trajetórias profissionais estruturadas sobre eixos contrastantes, os servidores também atribuem significados diferenciados ao seu trabalho e de seus colegas. O esforço e a experiência prática foram muito enfatizados pelos cargos inferiores, seu próprio corpo tendo que se adaptar à atividade desgastante. Como sua atividade é "prática", procuram aprendê-la através da observação dos colegas, dispensando treinamentos. A importância deste tipo de trabalho baseia-se, segundo estes funcionários, na sua necessidade social e na medida em que é realizado próximo à população atendida, como as obras em vilas populares.

Enquanto isso, os trabalhadores com formação universitária valorizam as características intelectuais de planejamento, coordenação administrativa e ensino de suas atividades.

Os servidores do grupo manual demarcaram diferenças entre eles, autorreferidos como trabalhadores e os "vagabundos", funcionários com cargo ou nível funcional semelhante, mas situados numa esfera de não-trabalho. Os grupos com maior escolaridade criticaram as diferenças de vantagens entre servidores de diferentes profissões, que, como eles, possuem formação universitária.

Incluem-se como explicitação das diferenças internas aos grupos, as críticas feitas pelos funcionários dos grupos manual e técnico ao desempenho de colegas do sexo oposto em atividades tradicionalmente consideradas como femininas - como preparar alimentos e varrer, que requerem capricho e praticidade - ou masculinas - como as de operário, consideradas muito "pesadas" para serem realizadas por mulheres. Por sua vez, algumas funcionárias dos grupos administrativo e superior reclamaram das atividades mais desgastantes e menos reconhecidas que desempenham em comparação aos seus colegas homens.

Além da trajetória social e do posto ocupado na organização, a atuação das entidades representativas dos servidores também interfere na produção de suas disposições (tendências e inclinações) e práticas políticas, em um processo de constituição de um coletivo de agentes. Através da reconstrução da ação coletiva dos funcionários públicos, particularmente dos municipais em Porto Alegre, verifiquei que sempre esteve em jogo a possibilidade de unificar uma categoria extremamente heterogênea, em torno dos mesmos porta-vozes, símbolos, de uma problemática e linguagem comuns.

Com relação às representações sobre si, quase todos os funcionários criticaram a imagem negativa veiculada pelo senso comum de que não trabalham, são privilegiados, ao mesmo tempo que reconheceram que trabalham menos e estão submetidos a um menor controle e ritmo de trabalho em relação aos empregados da esfera privada, além de contarem com a vantagem da estabilidade.

Satisfeitos com aquilo que conseguiram obter ao longo dos anos de carreira pública, os entrevistados dos grupos manual e técnico manifestaram sua aversão para com a "política", enfatizando sua não participação em organizações partidárias, profissionais ou comunitárias.

Os funcionários com formação universitária, além de uma maior participação em organizações profissionais, sugeriram mudanças amplas; os ocupantes de cargos inferiores destacaram reformas pontuais e imediatas como extremamente necessárias ao país.

Quase todos os servidores conhecem as atividades desenvolvidas por seu órgão de lotação ou pela Prefeitura como um todo, afirmando que estão sendo supridas, em termos gerais, as necessidades mais urgentes da população. Algumas ações, especialmente as diretrizes mais recentes, são desconhecidas dos assistentes administrativos, pois distanciados do planejamento e produção direta dos bens e serviços públicos.

A participação dos funcionários no governo parece não ter sido vivenciada pelos entrevistados, da mesma forma que a eleição de chefias, prática que não teve aceitação unânime entre eles. Por outro lado, ainda que apoiando a participação dos usuários no governo, os entrevistados afirmaram desconhecer o que realmente está acontecendo. Vê-se, pois, que apesar da ênfase dos governos, principalmente da Administração Popular, na participação dos funcionários e usuários, esta diretriz parece estar distante do cotidiano dos servidores.

Uma maior satisfação com o salário, percebida entre os entrevistados dos grupos administrativo e técnico, é precedida da comparação com a menor remuneração e com as reduzidas vantagens atribuídas a outras categorias de trabalhadores. Ou seja, tal posição não se sustenta, por exemplo, na evidência de um melhor poder aquisitivo dos servidores públicos, mas toma como parâmetro a situação salarial mais desfavorável em outras esferas de trabalho.

Considerando a relação dos servidores com o sindicato dos municipais de Porto Alegre e distinguindo duas dimensões - **sindicalização e participação em instâncias sindicais** - os maiores índices de adesão formal situam-se entre os servidores dos grupos administrativo e superior; enquanto os servidores do grupo manual apresentaram maior participação em reuniões e assembleias. Por outro lado, os funcionários dos grupos manual e superior, mais insatisfeitos com o salário percebido, foram os que mais se engajaram em greves, prática que foi criticada por alguns servidores por ser ineficaz ou por prejudicar, em última instância, a população.

Assim, ao se examinar as práticas sindicais e de adesão às greves dos funcionários do grupo manual, verifica-se que, apesar de terem ressaltado o seu distanciamento para com a "política", tal posicionamento apolítico é contrariado pela atuação em organizações e movimentos da categoria.

A consolidação da categoria dos funcionários municipais - apesar de sua diversidade em termos de disposições e práticas políticas - deu-se em conjunturas específicas, que combinaram arrocho salarial, intensidade do confronto com o governo, nível de organização das entidades e conduziram à deflagração de movimentos paredistas. Momentos de "crise" que produziram um coletivo de trabalhadores: os **municipários** de Porto Alegre.

Se, por um lado, os servidores da Prefeitura Municipal de Porto Alegre mobilizam-se em conjunturas específicas, para reivindicar melhores salários e condições de trabalho, reclamando da deterioração do serviço público, muitas vezes utilizam-se de expedientes informais para ingressarem e ascenderem na carreira pública. Se, por outro lado, atribuem uma importância e valorizam suas atividades (principalmente entre os grupos superior e manual) como essenciais para a cidade, têm o poder de boicotar mudanças nas rotinas administrativas, através da negativa ou demora em agilizar os trâmites burocráticos e executar serviços. Os entrevistados referiram-se à ocorrência de faltas em seus órgãos de trabalho, ao mesmo tempo em que procuraram se diferenciar dos colegas faltosos, dos "vagabundos", daqueles que não trabalham, ou que recebem mais benefícios apesar de possuírem o mesmo capital escolar. Esses e outros elementos que conformam a diversidade interna desse grupo socioprofissional, juntamente com o fato de não existirem grandes disparidades salariais na Prefeitura (diferentemente do governo federal e estadual) que justifiquem a alcunha de "marajás" aos servidores situados no topo da folha de pagamento, tornam problemática a designação de "barnabé" ou "maria candelária" aos funcionários públicos municipais. Considero mais apropriado concebê-los como personagens contraditórios, ambíguos, mobilizando características de um ou outro símbolo de acordo com o momento de sua trajetória profissional e as possibilidades de ação a seu alcance.

Enfim, além de terem conquistado um espaço específico na história da classe trabalhadora, por intermédio da mobilização de suas organizações e de sua inserção em

movimentos conjuntos com outros trabalhadores, especialmente na década de oitenta, os funcionários públicos estão situados no bojo das discussões a respeito da crise e reforma do Estado. Até mesmo partidos de esquerda, tradicionalmente apoiadores da atuação estatal quando direcionada aos interesses da maioria da população, vêm questionando alguns direitos que, transformados em privilégios, podem acomodar o servidor. Como, por exemplo, a concessão da estabilidade, matéria de pauta do processo de revisão constitucional.

Da mesma forma, determinadas alternativas de gerenciamento da administração pública, que incorporam, por exemplo, a **negociação tripartite** entre dirigentes municipais, servidores e usuários dos serviços públicos, quando são implementadas em alguns municípios brasileiros trazem à baila as resistências do "ambiente interno", especialmente daqueles funcionários acomodados às posições adquiridas no interior da instituição.

A defesa de alternativas de reforma do Estado, para que ele se pautasse primordialmente pela defesa da cidadania, em particular daqueles sujeitos que foram historicamente excluídos dos direitos individuais, sociais e políticos em nosso país, exige, pois, a atenção aos funcionários públicos. Estes, antes de serem mobilizados para que incorporem mudanças em seu cotidiano - tanto em termos das finalidades a serem atingidas, quanto das rotinas e relações de trabalho -, precisam ser conhecidos em sua própria diversidade. Reside aí a contribuição deste estudo.

Talvez a tarefa mais difícil enfrentada na elaboração deste trabalho tenha sido atribuir-lhe um ponto final. A complexidade desta atitude não permite que ela seja percorrida em um único parágrafo. O término desta dissertação de mestrado significa que ela está em condições de ser criticada e ultrapassada e que seus resultados são limitados e provisórios, estimulando a continuidade de minha "edição convincente" como socióloga.

REFERÊNCIAS

- ABRANCHES, Sérgio H. de. O leviatã anêmico: dilemas presentes e futuros da política social. **Planejamento e Políticas Públicas**, Rio de Janeiro, n.4, p.7-31, jun. 1989.
- ANDRADE, Ilza Araújo Leão de. **O clientelismo político como elemento de intermediação de interesses no contexto das políticas públicas**. Caxambú: ANPOCS, 1992 (Trabalho apresentado na XVI Reunião Anual da ANPOCS). Mimeo.
- AVALIAÇÃO das duas primeiras semanas: Orientação política**. Porto Alegre, 1989. Mimeo.
- BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Martins Fontes, 1977.
- BAZÚA, Fernando; VALENTI, Giovanna. ¿Cómo hacer del Estado un bien público? **Sociológica**, México, v.8, n.22, p.23-51, maio/ago. 1993.
- BENGUIGUI, Georges. Travail et classes moyennes. **Cahiers Internationaux de Sociologie**, Paris, v.89, p.253-272, jui./déc. 1990.
- BERGER, Hartwig. O dilema da entrevista de pesquisa. **Revista do IFCH**, Porto Alegre, v.4, p.211-258, 1978.
- BERMAN, Marshall. **Tudo que é sólido desmancha no ar: A aventura da modernidade**. 8ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
- BITTAR, Jorge (org.). **O modo petista de governar**. São Paulo: Partido dos Trabalhadores/Diretório Regional de São Paulo, 1992. (Caderno Especial de Teoria & Debate).
- BOBBIO, Norberto. **O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
- BOHRER, Blanda. et al. **Reforma administrativa e política de RH**. Porto Alegre: Prefeitura Municipal de Porto Alegre/Secretaria Municipal de Administração, s/d. Mimeo.
- BOITO JR., Armando. **O sindicalismo brasileiro nos anos 80**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. p. 43-91: Reforma e persistência da estrutura sindical.
- BOITO JR., Armando. **Estado e sindicalismo no Brasil**. Campinas: IFCH/UNICAMP, 1992.
- BOLTANSKI, Luc. **As classes sociais e o corpo**. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
- BOLTANSKI, Luc. **Les Cadres: le formation d'un groupe social**. Paris: Les Éditions de Minuit, 1982. p. 47-59: Une question de sociologie e p. 239-303: Le champ des représentations.
- BORGES, Maurício; PIMENTEL, Fernando D. Nova velha era. **Teoria & Debate**, São Paulo, n.19, p.52-55, 3º trimestre de 1992.
- BOSCHI, Renato R. A abertura e a nova classe média na política brasileira: 1977-1982. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, São Paulo, v.1, n.1, p.30-42, junho 1986.

BOSCHI, Renato R. **A Arte da associação**: política de base e democracia no Brasil. São Paulo: Vértice; Rio de Janeiro: IUPERJ, 1987.

BOSCHI, Renato R. (org.). **Corporativismo e desigualdade**: a construção do espaço público no Brasil. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1991.

BOURDIEU, Pierre. Avenir de classe et causalité du probable. **Revue Française de Sociologie**. Paris, n.15, p.3-42, jan./mar. 1974.

BOURDIEU, Pierre. **El ofício del sociólogo**. México: Siglo XXI, 1975. p. 27-81: La ruptura.

BOURDIEU, Pierre. **La distinction**: critique sociale du jugement. Paris: Les Editions de Minuit, 1979.

BOURDIEU, Pierre. **Le sens pratique**. Paris: Les Editions de Minuit, 1980.

BOURDIEU, Pierre. **Homo academicus**. Paris: Les Editions de Minuit, 1984. p. 207-250: Le moment critique.

BOURDIEU, Pierre. L'illusion biographique. **Actes de la Recherche en Sciences Sociales**, Paris, n.62/63, p.69-72. juin 1986.

BOURDIEU, Pierre. **A economia das trocas simbólicas**. São Paulo: Perspectiva, 1987.

BOURDIEU, Pierre. **La noblesse d'État**. Paris: Les Editions de Minuit, 1989a.

BOURDIEU, Pierre. **O poder simbólico**. Lisboa: Difel, 1989b.

BOURDIEU, Pierre; BOLTANSKI, Luc. Le titre et le poste: rapports entre le système de production et le système de reproduction. **Actes de la Recherche en Sciences Sociales**, Paris, p.95-110, 1975.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, 1967.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, 1988.

BUCHABQUI, Jorge S. **A máquina administrativa e o funcionalismo**. Pressupostos políticos e ação administrativa. Porto Alegre, 1989. Mimeo.

BUSTELO, Eduardo S. **La producción del Estado de malestar**: ajuste y política social en América Latina. Argentina: UNICEF, 1991. Mimeo.

CAMPOS, Wagner E. Recuperação moral da função pública. **Síntese**, Rio de Janeiro, n.4, p.27-36, out./dez. 1959.

CARDOSO e SILVA, Ridan Dias. **Relações sindicais no setor público municipal de Porto Alegre**. Porto Alegre: UFRGS/Faculdade de Ciências Econômicas, 1990. (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Administração Pública)

CARDOSO, Fernando Henrique. **Autoritarismo e democratização**. São Paulo: Paz e Terra, 1976.

CARVALHO, José Murilo de. República e ética, uma questão centenária. In: BOSCHI, Renato Raul (org.). **Corporativismo e desigualdade**: a construção do espaço público no Brasil. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1991. p. 31-41.

CATTANI, Antônio David. **A ação coletiva dos trabalhadores**. Porto Alegre: Secretaria M. da Cultura/Livraria Palmarinca, 1991.

CAUBET, Christian G. As várias cidadanias da Constituição de 1988. **Ciências Sociais Hoje**, São Paulo, p. 133-157, 1989.

CÉSAR, Benedito Tadeu. **Informações CEDEC**, São Paulo, n.10, p.1, jan./fev. 1992.

COELHO, Franklin. **Poder local, gestão democrática e publicização dos serviços urbanos**. Caxambú: ANPOCS, 1992. (Trabalho apresentado no XVI Encontro Anual da ANPOCS). Mimeo.

COHN, Gabriel. **Comunicação e indústria cultural**. São Paulo: Cia. Ed. Nacional e Ed. da USP, 1971. p. 333-345: A análise estrutural da mensagem.

COMO administrar o caos. **Isto É/Senhor**, São Paulo, n.1008, p.17, 11 jan. 1989.

CORAZZA, Gentil. As contradições da proposta neoliberal. **Indicadores Econômicos - FEE**. Análise Conjuntural, Porto Alegre, v.20, n.2, p.87-103, ago. 1992.

COUTINHO, Maurício. Estado e política econômica. **Indicadores Econômicos - FEE**, Porto Alegre, v.20, n.2, p.56-62, ago. 1992.

CROZIER, Michel. **La sociedad bloqueada**. Buenos Aires: Amorrortú, 1970.

CROZIER, Michel. **O fenômeno burocrático**. Brasília: UNB, 1981.

DA MATTA, Roberto. **Relativizando**: uma introdução à Antropologia Social. Petrópolis: Vozes, 1981. p. 143-173: Trabalho de campo.

DA MATTA, Roberto. **Carnavais, malandros e heróis**: para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. p. 146-204: Você sabe com quem está falando? Um ensaio sobre a distinção entre indivíduo e pessoa no Brasil.

DALAND, Robert T. **Estratégia e estilo do planejamento brasileiro**. Rio de Janeiro: Lidaon, 1969.

DALLARI, Adilson. **O que é funcionário público?** São Paulo: Brasiliense, 1989.

DANIEL, Celso. **As administrações democráticas e populares em questão**. Santo André, jan. 1991 (texto para debate). Mimeo.

DINIZ, Eli. Clientelismo urbano: ressuscitando um antigo fantasma? **Novos Estudos CEBRAP**, São Paulo, v.1, n.4, p.21-26, nov. 1982.

DINIZ, Eli. Neoliberalismo e corporativismo: as duas faces do capitalismo industrial no Brasil. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, Rio de Janeiro, v.7, n.20, p.31-46, out. 1992.

DRAIBE, Sônia M. O "Welfare State" no Brasil: Características e perspectivas. **Ciências Sociais Hoje**, São Paulo, p.13-61, 1989.

DRAIBE, Sônia M.; HENRIQUE, Wilnês. "Welfare State", crise e gestão da crise: um balanço da literatura internacional. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, São Paulo, n.6, p.53-78, fev. 1988.

DROULERS, Martine. Emprego público e clientelismo. **Sociedade e Estado**, Brasília, v.4, n.1, p.126-144, jan./jun. 1989.

DUFLOS-PRITOT, Marie-Thérèse. L'apparence individuelle et la représentation de la réalité humaine et des classes sociales. **Cahier Internationaux de Sociologie**, Paris, n.70, p.63-84. jan./juin 1981.

DULCI, Luiz. Prefeituras populares e movimento sindical. **Tempo e Presença**, São Paulo, p.13-14, 1989.

DUTRA, Joísa C. Retomando o debate estatização x privatização. **Indicadores Econômicos - FEE**, Porto Alegre, v.20, n.20, p.104-114, ago. 1992.

DUTRA, Olívio; GENRO, Tarso. **Determinações e medidas iniciais para o funcionamento da Administração Popular da Prefeitura de Porto Alegre**. Porto Alegre, 1988. Mimeo.

EBENSTEIN, William. Corporativismo. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. **Dicionário de Política**. 2ª ed. Brasília: Editora da UNB, 1986. p. 276-277.

FERNANDES, Florestan. **Nova República?** Rio de Janeiro: Zahar, 1986.

FERRARI, Levi B. **Burocratas & burocracias**. São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, 1981. (Dissertação de Mestrado).

FERRAZ, Sílvio. A corrupção vence no programa "Você decide" da Rede Globo, mas um exército de brasileiros anônimos insiste em apostar na correção. **Isto É/Senhor**, São Paulo, n.1.181, p.37-43, 20 maio 1992.

FIGUEIREDO, Marcus F.; FIGUEIREDO, Argelina M. C. **Avaliação política e avaliação de políticas**: um quadro de referência teórica. São Paulo: IDESP, 1986. Mimeo.

FIORI, José Luís. A ingovernabilidade brasileira. **Indicadores Econômicos - FEE**, Porto Alegre, v.20, n.20, p.76-83, ago. 1992.

FRANÇA, Bárbara H. **O Barnabé**: consciência política do pequeno funcionário público. São Paulo: Cortez, 1993.

FRENTE POPULAR. **Relatório do I seminário da Administração Popular**. Porto Alegre, 1988. Mimeo.

GENOÍNO, José. A esquerda precisa se modernizar. Entrevista realizada pelo jornalista Márcio Chaer. **Jornal do Brasil**, 11 março 1990, 1º caderno, p. 13.

GENRO, Tarso. **Uma política para o governo popular**. Porto Alegre, 1990. Mimeo.

GIDDENS, Anthony. **Capitalismo e moderna teoria social**: uma análise das obras de Marx, Durkheim e Max Weber. 3ª ed. Lisboa: Editorial Presença, 1990.

GOMES, Ângela de Castro. República, trabalho e cidadania. In: BOSCHI, Renato R. **Corporativismo e desigualdade**: a construção do espaço público no Brasil. Rio de Janeiro: IUPERJ/Rio Fundo, 1991. p. 69-79.

GONDIM, Linda M. **Cidadania, desigualdade social e corrupção** - algumas reflexões sobre a crise político-institucional brasileira. Caxambú: ANPOCS, 1992. (Trabalho apresentado no XVI Encontro Anual da ANPOCS). Mimeo.

GRAMSCI, Antônio. **Obras escolhidas**. Lisboa: Editorial Estampa, 1974.

GRIPA, Genir S. do C. **Escolha democrática de chefias na área pública**. São Leopoldo, UNISINOS/Curso de Administração de Empresas, jun. 1992. p. 17 (Trabalho de conclusão de curso).

GRUPO DE ESTUDOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA - GEDEC/**Técnicas de entrevista e transcrição**. São Paulo, 1977. (Documento de trabalho nº 12, Projeto de Pesquisa: História Social da Ciência no Brasil).

GRYNSZPAN, Mario. Os idiomas da patronagem: um estudo da trajetória de Tenório Cavalcanti. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, São Paulo, v.5, n.14, p.73-90, out. 1990.

GUIGO, Denis. Perspectives ethnologiques dans les organisations modernes. **L'Homme**, Paris, v.32, n.1, p.47-65, jan./mar. 1992.

GUIMARÃES, Antônio S. Operários e mobilidade social na Bahia: análise de uma trajetória individual. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, São Paulo, v.8, n.22, p.81-97, jun. 1993.

GUIMARÃES, Antônio S.; AGIER, Michel. Identidades em conflito: técnicos e peões na petroquímica da Bahia. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, São Paulo, v.5, n.13, p.51-68, jun. 1990.

GUIMARÃES, Sônia M. K. Classes médias e o movimento sindical: o caso dos profissionais de nível superior no Rio Grande do Sul. **São Paulo em Perspectiva**, v.1, n.1, p.64-71, jan./mar. 1991.

GUSHIKEN, Luiz. O que temos e o que almejamos. **Teoria & Debate**, São Paulo, n.19, p.56-58, 3º trimestre de 1992.

HAUTZINGER, Lúcia de Melo. A disputa de poder dentro da burocracia. **Utopia**, Porto Alegre, v.3, n.9, p.16, ago./set. 1993.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Participação política e social 1988**. V. 2. Rio de Janeiro: 1990a.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional por amostra de domicílios (PNAD)**. Rio de Janeiro, 1990b.

JACOBI, Pedro Roberto. Estado capitalista: transformações na dinâmica de intervenção e o papel das burocracias. **Sociedade e Estado**, Brasília, v.7, n.1-2, p.105-115, jan./dez. 1987.

KECK, Margaret E. **PT - A lógica da diferença**: o Partido dos Trabalhadores na construção da democracia brasileira. São Paulo: Ática, 1991.

LANDÉ, Carl. The dyadic basis of clientelism. In: SCHMIDT, W. et al. **Friends, followers and factions**. Califórnia: Univ. of Califórnia Press, 1977.

- LEAL, Vítor Nunes. **Coronelismo, enxada e voto**. São Paulo: Alfa-ômega, 1949.
- LEOPOLDI, Maria Antonieta. Burocracia, empresariado e arenas decisórias estratégicas: trajetórias do neocorporativismo no Brasil. **Ciências Sociais Hoje**, Rio de Janeiro, p.74-101, 1992.
- MACHADO, Dyonélio. **Os ratos**. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1935.
- MACHADO, Raul. **Graffiti & epigramas**. Porto Alegre: Gráfica do CEUE, 1992.
- MAINGUENEAU, D. **Novas tendências em análise do discurso**. Campinas: Pontes: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1989.
- MÁQUINA complexa aguarda novo prefeito. **Zero Hora**, Porto Alegre, 15 nov. 1992, p. 12-13.
- MARRE, Jacques León. História de vida e método biográfico. **Cadernos de Sociologia**, Porto Alegre, v.3, n.3, p.89-141, jan./jul. 1991.
- MARTINS, Luciano. **Estado capitalista e burocracia no Brasil pós-64**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
- MENEGHETTI NETO, Alfredo. Reforma Tributária: a volta da centralização. **Simpalerta**. Órgão de divulgação do sindicato dos municípios de Porto Alegre, Porto Alegre, out. 1992, p.4.
- MILLS, C. Wright. **A nova classe média: white collar**. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
- NATALI, João Batista. CUT tem 4,5 milhões de filiados que trabalham para setor público. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 19º caderno, p. 14, 04/06/1995.
- NOVA ABRIL CULTURAL. **Carnaval II: nova história da MPB**. São Paulo, 1979.
- OFFE, Claus. **Problemas estruturais do Estado capitalista**. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1984 (Biblioteca Tempo Universitário, n. 9. Série Estudos Alemães).
- OFFE, Claus. **Capitalismo desorganizado**. São Paulo: Brasiliense, 1985.
- OLIVEIRA, Francisco de. **O elo perdido: classe e identidade de classe**. São Paulo: Brasiliense, 1987.
- OLIVEIRA, Francisco de. De medusa ou as classes médias e a consolidação democrática. In: REIS, W. e O'DONNELL, G. (org.) **Dilemas e perspectivas**. São Paulo: Vértice, 1988a. p. 282-295.
- OLIVEIRA, Francisco de. O surgimento do anti-valor. Capital, força de trabalho e fundo público. **Novos Estudos CEBRAP**, São Paulo, n.22, p.8-28. out. 1988b.
- OLIVEIRA, Francisco de. Uma alternativa democrática ao liberalismo. In: WEFFORT, Francisco et al. **A democracia como proposta**. Rio de Janeiro: IBASE, 1991.
- ORTIZ, Renato. **Pierre Bourdieu**. São Paulo: Ática, 1983.
- PACHECO, Cláudio. **Tratado das constituições brasileiras**. Rio de Janeiro: Edigraf, 1965.

PARTIDO DOS TRABALHADORES. **O salto para a qualidade**: avaliação do Diretório Metropolitano. Porto Alegre, 1990. Mimeo.

PESSIN, Liane; PAULON, Simone Mainieri. **Relatório sub-projeto/Estudo exploratório**. Porto Alegre, Prefeitura Municipal de Porto Alegre/Secretaria Municipal de Administração, 1989. Mimeo.

PIZZA JR., Wilson. Burocracia (s) e (des) burocratização. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v.18, n.3, p.4-17, jul./set. 1984.

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Administração. **Censo de 1970**. Porto Alegre, 1970.

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Administração. **Levantamento sobre a qualidade de atendimento ao público**. Porto Alegre, 1981.

PORTO ALEGRE. **Lei nº 5.732, de 31 de dezembro de 1985**. Estabelece o plano de carreira dos funcionários públicos do município - Administração Centralizada e Autárquica; dispõe sobre o plano de pagamento e dá outras providências. Porto Alegre, 1985a. Disponível em <https://leismunicipais.com.br/a1/rs/p/porto-alegre/lei-ordinaria/1985/573/5732/lei-ordinaria-n-5732-1985-estabelece-o-plano-de-carreira-dos-funcionarios-publicos-do-municipio-administracao-centralizada-e-autarquica-dispoe-sobre-o-plano-de-pagamento-e-da-outras-providencias>; Acesso em: 31/01/2026.

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. **Estatuto dos funcionários públicos do município de Porto Alegre**: lei nº 133 e legislação complementar. Porto Alegre, 31 dez. 1985b.

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. **Censo dos servidores municipais**. Porto Alegre, 1986.

PORTO ALEGRE. **Lei Nº 6.309, de 28 de dezembro de 1988**. Estabelece o Plano de Carreira dos funcionários da Administração Centralizada do Município, dispõe sobre o Plano de Pagamentos e dá outras providências. Porto Alegre, 1988. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/rs/p/porto-alegre/lei-ordinaria/1988/631/6309/lei-ordinaria-n-6309-1988-estabelece-o-plano-de-carreira-dos-funcionarios-da-administracao-centralizada-do-municipio-dispoe-sobre-o-plano-de-pagamento-e-da-outras-providencias-2021-01-15-versao-compilada>; Acesso em: 31 jan. 2026.

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. **Estatísticas**. Porto Alegre, 1972-1989. Porto Alegre: 1989a.

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. **Plano de recursos humanos da PMPA**. Porto Alegre, 1989b. Mimeo.

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Administração. **Plano de carreira dos funcionários do executivo municipal de Porto Alegre**: proposta técnica e princípios gerais. Porto Alegre, 1989c. Mimeo.

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Administração. **Atualização das estratégias administrativas**. Porto Alegre, 1990. Mimeo.

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. **Argumento**, Porto Alegre, v.1, n.2, 1991a.

PORTO ALEGRE. Prefeitura municipal. **Boletim do Orçamento Participativo**, Porto Alegre, n.1, set. 1991b.

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. **Relatório de Atividades, 1969-1991**. Porto Alegre, 1991c. Mimeo.

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Administração. **Roteiro para uma avaliação da Administração Popular**. Porto Alegre, 1991d. Mimeo.

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Administração Popular. **Prestando contas à cidade**. Porto Alegre, março 1992a.

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Administração Popular. **Porto Alegre Agora**, Porto Alegre, v.4, n.25, p.2., julho 1992b.

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Administração Popular. **Porto Alegre Agora: Prestação de Contas de 1989 a 1992**, Porto Alegre, v.4, n.30, dez. 1992c. (Edição Especial).

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. **Relatório de Atividades, 1970-1992**. Porto Alegre, 1992d. Mimeo.

PORTO ALEGRE. Prefeitura. **Anuário Estatístico**. Porto Alegre, 1990-1992. Porto Alegre, 1992e.

POULANTZAS, Nicos. **As classes sociais no capitalismo de hoje**. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. p. 207-368: A pequena-burguesia tradicional e a nova pequena-burguesia.

PRADO, Carlos. **Varredores de Rua** (os garis), 1935. Disponível em: <https://masp.org.br/acervo/obra/varredores-de-rua-os-garis>; Acesso em: 28/01/2026.

PRÁ MUDAR. **Informativo da diretoria do SIMPA (gestão 91/93)**. Porto Alegre, n.1, 29 out. 1991.

PRZEWORSKI, Adam; WALLERSTEIN, Michael. O capitalismo democrático na encruzilhada. **Novos Estudos CEBRAP**, São Paulo, n.22, p.29-44, out. 1988.

PRZEWORSKI, Adam. O processo de formação das classes. **Dados**, Rio de Janeiro, n.16, p.2-31, 1977.

REIS, Bruno Pinheiro W. O conceito de classes sociais e a lógica da ação coletiva. **Dados**, Rio de Janeiro, v.34, n.3, p.415-441, 1991.

REIS, Elisa. Bureaucrates et politiciens dans le Brésil d'aujourd'hui. **Revue Internationale des Sciences Sociales** - acteurs des politiques publiques: bureaucrates, politiciens et intellectuels, Paris, v.42, n.1, p.21-32, 1990a.

REIS, Elisa. Opressão burocrática: o ponto de vista do cidadão. **Estudos Históricos**, Rio de Janeiro, v.3, n.6, p.161-179, 1990b.

REPÚBLICA da Ignorância. **Folha de São Paulo**, São Paulo, de 01 a 04 novembro 1991.

RIO GRANDE DO SUL. **Constituição Estadual**. Porto Alegre, 1989.

RIO GRANDE DO SUL. Governo do Estado. **Diário Oficial do RS**. Porto Alegre, 16 março 1993.

- RODRIGUES, Arakcy Martins. Pratiques et representations des petits fonctionnaires administratifs a São Paulo. **Actes de la Recherche en Sciences Sociales**, Paris, n.73, p.85-93. juin. 1988.
- RODRIGUES, Arakcy Martins. Práticas e representações de pequenos funcionários públicos de São Paulo. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, São Paulo, v.4, n.2, p.85-103, out. 1990.
- RODRIGUES, Leôncio Martins. A sindicalização da classe média. **Folha de São Paulo**, 24 maio 1992, 1^o caderno, p.3.
- SADER, Emir. **Governar para todos**: uma avaliação da gestão Luiza Erundina. São Paulo: Página Aberta, 1992.
- SAES, Décio. **Classe média e sistema político no Brasil**. São Paulo: T. A. Queiroz Editor, 1985.
- SANSON, João R.; MOUTINHO, Lúcia M. de G. A evolução do emprego público no Brasil: 1950-80. **Ensaio FEE**, Porto Alegre, v.8, n.2, p.31-48, 1987.
- SÃO PAULO. Secretaria da Administração e Modernização do Setor Público. Fundação de Desenvolvimento Administrativo. **Sindicalismo no setor público paulista**. São Paulo, 1993.
- SCHARWZ, Roberto. **Ao vencedor, as batatas**. São Paulo: Duas Cidades, 1977.
- SENNETT, Richard. **O declínio do homem público**: as tiranias da intimidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 316-414: A sociedade intimista.
- SIMÕES, Júlio Assis. **A política da participação**: uma etnografia da primeira gestão municipal do PT em Diadema. Campinas: UNICAMP, 1990. (Dissertação de Mestrado).
- SIMÕES, Solange de Deus. Classe média profissional no Brasil: teoria e organização política e sindical. **Ciências Sociais Hoje**, São Paulo, p.160-199. 1992.
- SIMPALERTA. **Órgão divulgativo do SIMPA**. Porto Alegre, n.2, maio/jun. 1992.
- SOARES, Marcos Flávio. **Empresa Pública - sua origem e dinâmica**. Porto Alegre: PUC, 1977. (Dissertação de mestrado em Sociologia Industrial).
- SOBRAL, Fernanda A. Os entraves burocrático-políticos à pesquisa científica e tecnológica. **Sociedade e Estado**, Brasília, v.1, n.2, p.89-106, jul./dez. 1986.
- SOUZA, Amaury; LAMOUNIER, Bolívar (org.) **As elites brasileiras e a modernização do setor público**: um debate. São Paulo: Editora Sumaré: FAPESP; Rio de Janeiro: Fundação Ford, 1992.
- SOUZA, Maria do Carmo Campello de. **Estado e partidos políticos no Brasil (1930-1964)**. São Paulo: Alfa-Ômega, 1976. p. 83-104: Os mecanismos de centralização.
- STONE, Philip J. A análise de conteúdo da mensagem. In: COHN, Gabriel (comp.). **Comunicação e indústria cultural**. São Paulo: Cia. Ed. Nacional e Ed. da USP, 1971. p. 315-332.

UMA CONTA salgada: a maior greve da história da Alemanha só terminou depois de um acordo que custou aos cofres públicos US\$ 2,7 bilhões. **Isto É/Senhor**, São Paulo, n.1180, p.52-53. 13 maio 1992.

VALLADARES, Lícia. Cem anos pensando a pobreza (urbana) no Brasil. In: BOSCHI, Renato R. **Corporativismo e desigualdade**: a construção do espaço público no Brasil. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1991. p. 81-112.

VENEU, Marcos Guedes. Representações do funcionário público. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v.24, n.1, p.5-16, nov.1989/jan. 1990.

VERAS, Eduardo; PAIVA, Uilson. A odisseia de um cidadão humilhado. **Zero Hora**, Porto Alegre, p. 54-55, 25/03/1997. (Caminhos da cidade, 4)

VERLE, João; MÜZELL, Paulo. **Porto Alegre**: o desafio da mudança. Porto Alegre: s.n., 1992.

VIANA, Francisco. O poder do turbante: Collor declara guerra às estatais e a quem não trabalha. Os funcionários prometem resistir. **Isto É/Senhor**, São Paulo, n.1067, p.28-34, 28 fev. 1990.

VIEIRA, Clóvis Abreu et al. O "jeitinho brasileiro" como um recurso de poder. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v.16, n.2, p.5-31, abr./jun. 1982.

WEBER, Max. **Escritos políticos I**. México: Folios Ediciones, 1982.

WEBER, Max. **A ética protestante e o espírito do capitalismo**. São Paulo: Pioneira, 1985.

WEBER, Max. **Economía y sociedad**. México: Fondo de cultura econômica, 1944. Tomo I, p. 221-315: Los tipos de dominación.

WEBER, Max. **Economía y sociedad**. México: Fondo de Cultura Econômica, 1969. v. 2, p. 695-1117: Sociologia de la dominación.

WEFFORT, Francisco C. **Por que democracia?** São Paulo: Brasiliense. 1985.

ZALUAR, Alba. **A máquina e a revolta**: as organizações populares e o significado da pobreza. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 218-259: Os vizinhos, o povo e os políticos.

APÊNDICE I

ROTEIRO DE ENTREVISTA (servidores)

BLOCO I

- Escolaridade (inclusive curso e instituição):
- Sexo:
- Cor/Raça:
- Idade:
- Estado civil:
- N° de filhos:
- Endereço:
- Moradia anterior:
- N° de irmãos:
- Emprego e escolaridade:
 - Pai:
 - mãe
- Naturalidade:
- Tempo de residência em Porto Alegre:
- Emprego anterior:
- Emprego do cônjuge:

BLOCO II

- Idade de ingresso na Prefeitura:
- Tempo de serviço:
- Cargo atual: Letra: Setor:
- Salário bruto atual (mês):
- Possui função gratificada? Incorporada ao salário?
- Possui regime especial de trabalho? Incorporado?
- Recebe por regime de trabalho integral? Incorporado?
- Quantos avanços já recebeu?
- Qual a sua carga horária diária? Faz horas-extra? Quantas por dia?
- Todas as horas extraordinárias são pagas? Se não, por que?
- Conte como entrou na Prefeitura e como chegou a ocupar o cargo atual. Como ficou sabendo do emprego? Escolheu? Forma de ingresso - indicação ou concurso, cargos ocupados - chefias e cargos de confiança, regimes especiais de trabalho -, em que período?
- Recebeu algum prêmio ou menção honrosa?
- Realizou concurso interno? Quando?
- Gozou todas as licenças-prêmio? Vende parte das férias?
- Se pudesse, pararia de trabalhar? Por que?
- Tem outro emprego além da Prefeitura? - Tem parentes na Prefeitura?

BLOCO III

- Relate suas atividades.
- É realizado rodízio de atividades em seu setor de trabalho?
- Gosta do seu trabalho? O que mais gosta de fazer? Sempre gostou?
- Quais as maiores dificuldades enfrentadas em seu trabalho?

- Pretende permanecer neste cargo e setor? Onde gostaria de trabalhar na Prefeitura? Por que?
- Se pudesse, gostaria de trabalhar em outro emprego, fora da Prefeitura? Onde?
- Gostaria que seu filho viesse a trabalhar na Prefeitura? Por que?

BLOCO IV

- Como é desenvolvido o trabalho em seu setor? Todos participam das decisões e organização dele?
- O trabalho é realizado em equipe? Isso é importante?
- Como é o seu relacionamento com os colegas do setor? E com os seus superiores?
- Quem foi seu melhor chefe? Como ele era?
- Ocorre eleição para chefias em seu setor? Sempre foi assim?

BLOCO V

- O seu trabalho é importante para a cidade? E as atividades de seu órgão de lotação como um todo? Por que?
- Quais as políticas e ações implementadas por seu órgão de lotação? Os funcionários participam? De que forma?
- No seu entendimento, a Prefeitura tem atendido as necessidades da população? Sempre foi assim? O que melhorou e o que piorou? O que estaria faltando?
- A Prefeitura oferece cursos e treinamentos para os funcionários? Ela sempre ofereceu? O que melhorou e o que piorou? O que falta?
- Participou dos cursos oferecidos? Quais? Todos podiam frequentar?
- O que melhorou e o que piorou em termos de valorização do funcionário? O que estaria faltando?
- Considera importante a participação os moradores nas decisões e controle das obras e serviços prestados pela Prefeitura? Esta participação tem melhorado ou piorado no decorrer dos governos? O que estaria faltando?

BLOCO VI

- Na sua opinião, os trabalhadores da Prefeitura e no setor público em geral trabalham mais ou menos do que em outros lugares? Por que isso acontece?
- Os funcionários públicos são diferentes dos demais trabalhadores? Por que?
- Em seu órgão de lotação, existem setores onde se trabalha pouco?
- E entre os cargos, existem diferenças em termos de trabalho?
- Acha que no serviço público, em geral, existe muito apadrinhamento? E na Prefeitura?
- Por que isso acontece?
- Quais deveriam ser as características de um bom funcionário público? É possível encontrar funcionários com este perfil na Prefeitura?
- Chegou a sofrer atraso em alguma promoção?

BLOCO VII

- Opinião sobre o governo Collor. - Opinião sobre a situação atual dos trabalhadores.
- O que seria preciso fazer para mudar o país?
- Acha que os funcionários públicos são privilegiados? Eles, em geral, cumprem uma função na sociedade?
- Opinião sobre as privatizações e demissão de funcionários.
- É sindicalizado? Participa do sindicato? Em quais instâncias?
- Participa das greves e eventos da categoria?

- Opinião sobre o sindicato? Quais as lutas que ele deveria levar?
- Participa de outras organizações, políticas ou comunitárias? Quais?

BLOCO VIII

- Qual o seu maior sonho? E em relação ao trabalho?
 - O que você faz quando não está trabalhando?
 - Qual a maior alegria que teve na vida?
- * QUESTÕES SOBRE GÊNERO:- Em seu setor, os servidores são tratados da mesma forma?
- Existe diferenças entre homem e mulher, entre os colegas? Quais?
 - E os superiores, tratam todos da mesma forma?

APÊNDICE II

ROTEIRO DE ENTREVISTA (dirigentes municipais)

- Órgão municipal:
- Quais as principais ações e políticas que definem a forma de governar da Administração Popular?
- Quais as principais políticas, ações e projetos que foram implementados por sua secretaria ou departamento nestes três anos de governo? Quais os resultados alcançados e as maiores dificuldades enfrentadas?
- O que tem sido implementado em termos de valorização profissional do servidor? Como se dá a participação dos funcionários deste órgão no delineamento dos projetos, ações e propostas da Administração Popular? E quanto ao engajamento no trabalho? Existem diferenças entre os diversos setores e cargos?
- A "ineficiência" da máquina pública pode ser modificada? O que ainda estaria faltando?
- Pode-se comparar a qualidade do trabalho desenvolvido no setor público com o setor privado? Foram implementadas algumas formas de controle sobre a qualidade do serviço prestado?
- Durante a sua direção, ocorreram modificações na organização dos funcionários, enquanto categoria? (Criação de fóruns de discussão e participação dos funcionários). Como ocorreram as negociações durante as greves?
- Ocorreram eleições de chefia durante a sua direção? Foram exitosas? Em que sentido? Esta prática continua? Se não, por que? Pode-se dizer que a escolha das chefias promove o engajamento, valorização e satisfação do funcionário? Ela deveria ser estendida aos outros órgãos municipais?

APÊNDICE III

ROTEIRO DE ENTREVISTA (dirigentes sindicais)

- Cargo e idade do dirigente:
- Há quanto tempo você participa da diretoria do SIMPA?
- O que tem variado, no decorrer do tempo, com relação às reivindicações do sindicato? E em relação à organização da categoria? Quais as principais lutas que a entidade leva atualmente?
- Como tem se dado a relação do sindicato com os diversos governos municipais, em termos de possibilidade de negociação e atendimento das reivindicações?
- Os municipais participam do sindicato? Existem diferenças entre os órgãos de trabalho e os cargos?
- É possível organizar uma categoria tão heterogênea? O sindicato está inserido no cotidiano da categoria?
- A respeito da imagem negativa difundida na opinião pública, de que os funcionários públicos não trabalham, por que ela existe? O sindicato tem contribuído para modificar essa imagem? Como?
- Quais as principais diferenças de sua gestão em relação à outra (anterior ou posterior) que dirigiu o sindicato? Como se deu a relação com o governo durante a sua gestão?

APÊNDICE IV

Elaboração própria.

APÊNDICE V

Elaboração própria.

APÊNDICE VI

Elaboração própria.

APÊNDICE VII

DISTRIBUIÇÃO RELATIVA DAS PESSOAS OCUPADAS POR RAMO DE A
BRASIL, RIO GRANDE DO SUL E PORTO ALEGRE
(1990)

RAMO DE ATIVIDADES	PESSOAS OCUPADAS		
	BRASIL	R.G.SUL	POA
AGRÍCOLA	22,8%	27,07%	1,6%
INDÚSTRIA TRANSF.	15,2%	15,39%	24,5%
INDÚSTRIA CONST.	6,2%	5,48%	6,7%
OUTRAS ATIV. INDUS.	1,4%	1,39%	0,8%
COMÉRCIO MERCAD.	12,8%	12,54%	15,4%
PRESTAÇÃO SERVIÇOS	17,9%	16,04%	19 %
SERV.AUX.ATIV.ECON.	3,3%	2,93%	5,6%
TRANSPORTES E COM.	3,9%	3,58%	4,8%
ATIVIDADES SOCIAIS	8,7%	8,09%	11 %
ADM. PÚBLICA	5 %	4,91%	6 %
OUTRAS ATIVIDADES	2,8%	2,58%	4,4%
TOTAL(Nº.ABSOLUTOS)	62 100 499	44 333 350	13 753 03

Fonte: IBGE. PNAD. 1990.

Elaboração própria.

APÊNDICE VIII

QUADRO COMPARATIVO DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA PREFEITURA E DO NÚMERO DE HABITANTES DE PORTO ALEGRE (1980-1992)¹

ANOS	GESTÃO MUNICIPAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	VARIAÇÃO	NÚMERO DE HABITANTES POA	NÚMERO ² DE HABITANTES/FUNCIONÁRIO
1980	G.S.Villela	11.452	-	1.125.477	98
1981	G.S.Villela	12.124	+ 5,9%	1.138.120	94
1982	G.S.Villela	12.557	+ 3,6%	1.147.911	91
1983	J.A. Dib	13.912	+ 10,8%	1.159.808	83
1984	J.A. Dib	14.018	+ 0,8%	1.171.762	84
1985	J.A. Dib	14.601	+ 4,2%	1.183.734	81
1986	A. Collares	16.071	+ 10,1%	1.195.573	74
1987	A. Collares	16.864	+ 4,9%	1.207.811	72
1988	A. Collares	17.494	+ 3,7%	1.220.065	70
1989	O. Dutra	16.553	- 5,4%	1.232.016	73
1990	O. Dutra	17.892	+ 8,1%	1.243.589	70
1991	O. Dutra	18.158	+ 1,5%	1.263.239	70
1992	O. Dutra	19.844	+ 9,8%	1.280.167	64

1. Os anos anteriores a 1980 não foram incluídos neste Quadro devido ao fato de que o total de funcionários da Prefeitura naquele período ou não foi encontrado nas fontes pesquisadas, ou aparecia de forma imprecisa e incompleta, inviabilizando a comparação.

2. Não estão incluídos os funcionários públicos estaduais e federais que trabalham em Porto Alegre.

3. Os órgãos que apresentaram mais de 50% de crescimento no número de funcionários ativos no decênio 1983-1992 foram: PROCEMPA (60,75%) e Câmara de Vereadores (68,79%).

Fontes: Fundação de Economia e Estatística. ISE-FEE PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Anuário Estatístico. Porto Alegre, 1990-1992.
 PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Relatório 1991. Porto Alegre, 1991.
 RIO GRANDE DO SUL. Governo do Estado. Diário Oficial do R. Porto Alegre, 16 mar. 1993.

Elaboração própria.

APÊNDICE IX

DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA PREFEITURA POR SITUAÇÃO E LOCAL DE TRABALHO (1992) - PORTO ALEGRE

SITUAÇÃO TRABALHO	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA	X	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ¹	X	CÂMARA MUNICIPAL	X	TOTAL	X
QUADRO	10.446	92	4.949	61	476	99	15.871	79,6
CLT	726	6	3.033	38	5	1	3.764	18,8
CC	232	2	77	1	0	0	309	1,6
TOTAL	11.404	100	8.059	100	481	100	19.944	100

Fonte: RIO GRANDE DO SUL, Governo do Estado. Diário Oficial do RS. Porto Alegre, 16 mar. 1993.

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA - PMPA/Porto Alegre (1984-1992¹)

ANOS	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
QUADRO	6347	6533	6850	7267	7322	7523	7931	8240	10446
CLT	1361	1455	1505	1685	1952	1634	1679	822	726
CC'S	99	88	149	170	177	181	202	225	232

Não foram encontrados dados completos referentes aos anos anteriores a 1984. Não foram incluídos dados da Administração Indireta devido a sua inexistência ou por estarem incompletos, inviabilizando a comparação.

Fonte: PORTO ALEGRE, Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Anuário Estatístico. Porto Alegre, 1990-1992.
PORTO ALEGRE, Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Relatório 1991. Porto Alegre, 1991.
RIO GRANDE DO SUL, Governo do Estado. Diário Oficial do RS. Porto Alegre, 16 mar. 1993.

Elaboração própria.

APÊNDICE X

QUADRO COMPARATIVO DA QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA) PORTO ALEGRE (1969-1992)

GESTÃO MUNICIPAL	HORA-AULA (média anual)	VARIAÇÃO ANUAL	HORAS-AULA/NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	TURMAS (média anual)	TREINADOS (média anual)
1969-1974-T. Flores	2.963 ¹	-	0,44	-	-
1975-1982-G. Villela	2.353	- 20,6%	0,36	-	1.490 ²
1983-1985-J. Dib	2.557	+ 8,7%	0,34	93	1.362
1986-1988- Collares	1.332	- 48 %	0,14	43	1.061
1989-1992- O. Dutra	3.068	+130 %	0,30	92	1.792

1. Referente aos anos de 1971, 1972, 1973 e 1974. Nas estatísticas de 1969 e 1970 não há registros sobre horas-aula.

2. Referente aos anos de 1981 e 1982, já que não foram encontrados dados sobre número de treinados nos períodos de 1975 a 1980. O sinal '-' indica que o dado não foi encontrado.

Fontes: PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Estatísticas. Porto Alegre, 1976; 1987; 1989.
PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Anuário Estatístico. Porto Alegre, 1991-1992.

Elaboração própria.

APÊNDICE XI

DISTRIBUIÇÃO RELATIVA DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA POR CLASSES DE SALÁRIOS MÍNIMOS
- 1977 A 1992 - *

S.M./ANOS	GUILHERME SOCIAS VILLELA						JOAO ANTONIO DIB				ALCEU COLLARES				OLIVIO DUTRA			
	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992		
0 -> 1	1,12	1,37	0,28	0,4	0,69	0	0,6	0,2	0,3	2,1	1,7	3,6	1,4	1,1	0,6	1,2		
1 -> 3	142,5	140,6	135,7	142,4	146,2	144,8	149,4	155,1	146,7	137,8	140	151	123,8	7,3	2,3	9,3		
3 -> 10	146,17	147,41	152,2	149,11	145,46	145,4	141,5	138,5	144,7	148,9	147,1	137,2	159,6	166	149,3	162,4		
10 -> 19	7,14	7,7	8,29	6,62	6,1	7,8	7,2	5,6	6,9	8,4	8,6	7,8	113,4	118,8	127,7	120		
19 e +	3,02	2,87	3,49	1,46	1,46	1,8	1,4	0,6	1,4	2,6	2,6	0,5	1,9	6,8	120,2	7,0		
SM REAL																		
DIEESE	58,92	60,70	61,29	61,78	63,34	66,02	56,10	52,04	53,24	50,36	36,31	38,22	40,70	29,09	30,38	26,07		

Fontes: PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Estatísticas. Porto Alegre, 1973; 1975-1976; 1987-1988.
 PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Anuário Estatístico. Porto Alegre, 1990-1992.
 DIEESE. Salário mínimo real: médias anuais. maio 1993. Foi utilizado como índice 100 o primeiro salário mínimo, de julho de 1940. Os valores foram corrigidos com base em maio de 1993.
 Não foi possível fazer a comparação com os dados do período 1970-1976, pois os funcionários foram distribuídos por intervalos que consideravam o valor nominal dos salários, não convertidos para salários mínimos.

Elaboração própria.

APÊNDICE XII

RECEITA DE IPTU/ECONOMIA PERÍODO DE 1982/1991

Tabela nº 36 A preços de abril/1992

ANOS	RECEITA DO IPTU EM CR\$ MILHOES	NUMERO DE ECONOMIAS	RECEITA/ECONOMIA	
			EM CR\$ MIL	EM %
1982	73.448	322.797	227,5	100
1983	81.458	345.100	178,1	78
1984	45.130	370.121	121,9	54
1985	40.918	385.449	108,1	47
1986	52.519	393.899	133,3	59
1987	40.275	405.403	99,3	44
1988	29.653	415.140	71,4	31
1989	27.184	420.953	64,5	28
1990	24.841	427.269	58,1	26
1991	60.571	430.205	140,7	62

Fontes: Receita: Demonstrativos da CCG/SMF, corrigidos pelo IGP/DI-FGV
Nº de Economias: Cadastro Imobiliário DTI/SMF

INDICES DE RETORNO DO ICM PORTO ALEGRE PERÍODO DE 1972/1992

Tabela nº 37

ANO BASE	INDICES
1972	23,101808
1973	23,064919
1974	22,943288
1975	22,052160
1976	22,458818
1977	20,684192
1978	19,817898
1979	19,768050
1980	19,505590
1981	19,123029
1982	14,876021
1983	14,321485
1984	14,220443
1985	13,885513
1986	12,320031
1987	11,761775
1988	12,300987
1989	12,679078
1990	12,449734
1991	13,147179
1992	13,501892

Fonte: DTD/SMF

In: Verle, João & Müzell, Paulo. Porto Alegre: o desafio da mudança. Porto Alegre, ago. 1992. p. 39.

Elaboração própria.

APÊNDICE XIII

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA NAS ESFERAS DE GOVERNO - 1960-1991 -

Tabela 1 (%)

	1960	1985	1988	1990	1991
União	43	45	63	56	54
Estados	48	37	26	28	29
Municípios	9	18	11	16	17

FONTE: Associação Brasileira dos Secretários e Dirigentes das Finanças dos Municípios das Capitais (ABRASF)

Gráfico 1

Tabela 2 — A Efeitos da Reforma Tributária para os Municípios

Situação Atual	Nova Proposta
Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU)	Alterado para Imposto sobre Propriedade, englobando a Urbana (IPTU) e a Rural (ITR)
Imposto sobre Serviços (ISS)	Extinto
Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis (ITBI)	Extinto
Imposto sobre Venda a varejo de Combustíveis (IVVC)	Extinto
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	Mantido, sem definir critérios de rateio
Cota-Parte do ICMS (25%)	Alterado para Cota-Parte do IVA (25%)
Cota-Parte do Fundo de Ressarcimento às Exportações (25%)	Extinto

Fonte: Elaborado a partir do estudo da Secretaria da Fazenda "Tributação nos Países do Mercosul".

Reforma Tributária destinada a ampliar os recursos da União até 63%, em detrimento dos estados e municípios, promovendo alguns ajustes no sistema tributário.

In: MENEGHETTI NETO, Alfredo. Reforma Tributária: a volta da centralização. Simpaleria, órgão de divulgação do Sindicato dos municipais de Porto Alegre, Porto Alegre, out. 1992, p. 4.

APÊNDICE XIV

Elaboração própria.

APÊNDICE XV

O QUE É A PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA

Gabinete do prefeito
Procuradoria Geral do Município
Departamento de Esgotos Pluviais
Secretaria do Governo Municipal
Secretaria Municipal da Cultura
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal da Fazenda
Secretaria Municipal de Obras e Viação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio
Secretaria Municipal dos Transportes
Secretaria Municipal de Saúde e Serviço Social
Secretaria do Planejamento Municipal
Secretaria Municipal do Meio Ambiente

AUTARQUIAS

Departamento Municipal de Água e Esgoto (Demae)
Departamento Municipal de Habitação (Demhab)
Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU)

EMPRESAS

Cia. de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa)
Empresa Porto-Alegrense de Turismo (Epatur)
Companhia Carris Porto-Alegrense

FUNDAÇÃO

Fundação de Educação Social e Comunitária (Fesc)